

HfH
Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 09-12

Master-Arbeit

„Ich bin stark – egal, was passiert“

Was Kinder stärkt, Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern
und was die Schule dazu beitragen kann

Eingereicht von:
Maggie Christen & Regula Nydegger

Begleitung:
Dr. Marianne Wagner Lenzin

Abgabedatum:
3. Januar 2012

ABSTRACT

Im Hinblick auf zukünftige Belastungen von Kindern gewinnt das Resilienzkonzept als primärpräventives Anliegen eine besondere Bedeutung.

In Auseinandersetzung mit der Literatur gehen wir auf zentrale Begriffe der Thematik ein und befassen uns mit relevanten Studien aus der Resilienzforschung. Mittels Dokumentenanalyse befassen wir uns mit bestehenden Förderprogrammen und Unterrichtsmaterialien und überprüfen sie nach deren Gehalt für die Resilienzförderung von vier- achtjährigen Kindern.

Die Ergebnisse liefern Anhaltspunkte dafür, welche Basiskompetenzen und Unterstützungsleistungen Kinder brauchen, um sich trotz schädigender Einflüsse positiv entwickeln zu können. Durch die konkrete Förderung der Resilienzfaktoren, sowie die gezielte Unterstützung der Kinder durch das soziale Umfeld, können Kinder für schwierige Lebenssituationen gestärkt werden.

VORWORT

Es war im Februar 2010. „Strapazierfähige Seelen“ stand in grossen Lettern als Titel zu einem Zeitschriftenartikel in der damaligen Ausgabe der Jugendzeitschrift „Fritz und Fränzi“. Mit Interesse lasen wir diesen Artikel und stiessen darin erstmals auf den Begriff der *Resilienz*. Der Paradigmenwechsel, der sich hinter dem Resilienzkonzept verbirgt, faszinierte uns von Beginn an. Die Frage nach den Schutzfaktoren, die das Kind einerseits in sich selber hat, die andererseits aber auch von aussen gestärkt werden können, liess uns nicht los. Wir scheinen Einfluss auf die Resilienzfaktoren des Kindes nehmen und es so für sein Leben stärken zu können. So sehen wir eine grosse Relevanz für unsere Arbeit im heilpädagogischen Tätigkeitsfeld.

In unserem Berufsfeld begegnen wir Kindern unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen Ressourcen. Wir stellen immer wieder fest, wie wichtig die präventive Arbeit ist, um Kinder für das weitere Leben zu stärken. Die Prävention nimmt einen grossen Stellenwert in unserer Arbeit mit den Kindern auf der Kindergartenstufe ein. Damit diese Arbeit noch gezielter und theoriebasiert stattfinden kann, wollen wir uns vertiefter mit dem Resilienzbezug und des sich dahinter verbergenden Menschenbildes auseinandersetzen.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	9
1.1	Persönliche Betroffenheit.....	9
1.2	Einführung in das Thema.....	10
1.3	Erläuterung und Begründung der Themenwahl	10
1.4	Eingrenzung des Themenfeldes.....	10
1.5	Erläuterung und Begründung der Zielsetzung.....	11
2.	Fragestellung	12
2.1	Fragestellung 1	12
2.2	Fragestellung 2	12
3.	Forschung	14
3.1	Forschungsmethodisches Vorgehen	14
3.1.1	Literaturstudium	15
3.1.2	Dokumentenanalyse	15
4.	Theoretische Grundlagen	17
4.1	Was bedeutet Resilienz?	17
4.2	Merkmale von Resilienz.....	18
4.3	Risiko- und Schutzfaktoren.....	19
4.3.1	Risikofaktorenkonzept	19
4.3.2	Vulnerabilität	19
4.3.3	Risikofaktoren	20
4.3.4	Schutzfaktoren.....	22
4.3.5	Risiko- und Schutzfaktoren als Wechselwirkung.....	23
4.3.6	Rahmenmodell von Resilienz	24
4.3.7	Invulnerabilität.....	27
5.	Resilienzforschung.....	28
5.1	Entwicklung und Ziele der Resilienzforschung.....	28
5.2	Relevante Studien der Resilienzforschung.....	30
5.2.1	Die Kauai-Studie	30
5.2.2	Die Mannheimer Risikokinderstudie	31
5.2.3	Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie.....	31
5.3	Kritik an der Resilienzforschung	32

6.	Kritische Betrachtungsweise des Resilienzkonzeptes.....	33
6.1	Begriffliche Unterschiede.....	33
6.2	Paradigmenwechsel innerhalb des Resilienzkonzeptes	33
6.3	Kritik an Präventionsprogrammen	34
6.4	Persönliche Stellungnahme.....	34
7.	Resilienz und Heilpädagogik.....	36
7.1	Multidimensionaler Ansatz.....	36
7.2	Situationsspezifischer Ansatz.....	36
7.3	Ressourcenorientierter Ansatz	37
7.4	Dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess.....	37
7.5	Soziale Ressourcen.....	38
7.6	Resilienz der pädagogischen Fachpersonen	38
8.	Ergebnisse aus dem Literaturstudium	40
8.1	Zusammenfassung	40
8.2	Standortbestimmung und weiteres Vorgehen	42
9.	Resilienzförderung in der Schule – theoretische Überlegungen	44
9.1	Ansatzpunkte der Resilienzförderung.....	44
9.2	Resilienzförderung auf der individuellen Ebene	45
9.3	Resilienzförderung auf der Beziehungsebene	51
9.4	Resilienzförderung im sozialen Umfeld	52
9.5	Zusammenfassung	60
10.	Resilienzförderung – praktische Ansätze	62
10.1	Förderung der Resilienzfaktoren in der Schule	62
10.2	Resilienz durch Sprachförderung	63
11.	Resilienzförderung – konkrete Unterrichtsinhalte	67
11.1	Selbstwahrnehmung	67
11.2	Selbststeuerung.....	71
11.3	Selbstwirksamkeit	72
11.4	Soziale Kompetenz.....	74
11.5	Stressbewältigungskompetenzen.....	75

11.6	Problemlösefähigkeiten	77
12.	Präventions- und Resilienzförderungsprogramme.....	79
12.1	Prävention - Bedeutung und Wirkung.....	79
12.2	Anforderung an Präventionsprogramme	80
12.3	Kriterien.....	81
12.3.1	Kriterien für Präventionsprogramme.....	81
12.3.2	Kriterien für Bilderbücher	82
12.3.3	Kriterien für Themenbereiche	82
13.	Vorstellung von Programmen und Unterrichtsmaterialien	83
13.1	Auswahl der Materialien	83
13.2	Resilienzförderungsprogramme	83
13.3	Bilderbücher	89
13.4	Themenbereiche	94
14.	Ergebnisse und Diskussion	97
14.1	Erkenntnisse	97
14.2	Bewertung und persönliche Stellungnahme	101
15.	Beantwortung der Fragestellung	104
15.1	Fragestellung 1	104
15.2	Fragestellung 2	105
16.	Reflexion.....	107
16.1	Forschungsmethodisches Vorgehen	107
16.2	Fachlicher Wissenszuwachs	107
16.3	Unser Arbeitsprozess	108
17.	Ausblick.....	110
17.1	Unser zukünftiges Wirken vor dem Hintergrund des Resilienzansatzes.....	110
17.2	Visionäre Ziele	110
18.	Schlussgedanken	112
	Literaturverzeichnis	113
	Anhang	115

ANHANGVERZEICHNIS

Anhang A:	Angebote der Eltern- und Familienbildung	115
Anhang B:	Auszüge aus Lehrplänen für die Kindergartenstufe	116
Anhang C:	Materialien für die Resilienzförderung	118

TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Beispiele von Entwicklungsaufgaben im Kindesalter	18
Tabelle 2:	Exemplarische Auswahl von Vulnerabilitäten	20
Tabelle 3:	Exemplarische Auswahl von Risikofaktoren kindlicher Entwicklung	20
Tabelle 4:	Empirisch belegte Schutzfaktoren	22
Tabelle 5:	Rahmenmodell von Resilienz	25
Tabelle 6:	Die drei Phasen der Resilienzforschung	30
Tabelle 7:	Resilienzförderung bei pädagogischen Fachpersonen	39
Tabelle 8:	Das Selbstkonzept	46
Tabelle 9:	Resilienzförderung in der Schule	61
Tabelle 10:	Fördermöglichkeiten Resilienzfaktoren	62
Tabelle 11:	Resilienzfördernde Kategorien	80
Tabelle 12:	Kriterien für Programme	81
Tabelle 13:	Kriterien für Bilderbücher	82
Tabelle 14:	Kriterien für Themenbereiche	82

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Rahmenmodell von Resilienz von Kumpfer	26
Abbildung 2:	Wichtige Begriffe aus dem Literaturstudium	40
Abbildung 3:	Resilienzfaktoren	46
Abbildung 4:	Basiskompetenzen und Ressourcen	97
Abbildung 5:	Unterstützung von aussen	99
Abbildung 6:	Rahmenmodell Resilienz klein	100
Titelbild:	http://www.energieversorgung.de/20110704-zukunftsenergie-erneuerbare-energien	

1. Einleitung

In diesem ersten Teil führen wir in das Thema unserer Arbeit ein. Zu Beginn zeigen wir unsere persönliche Betroffenheit zur Thematik auf. Anschliessend erläutern und begründen wir die Themenwahl und die Ziele, die wir mit unserer Arbeit anstreben.

1.1 Persönliche Betroffenheit

In unserem Tätigkeitsfeld als schulische Heilpädagoginnen lernen wir immer wieder Kinder kennen, die unter grossen Belastungen aufwachsen. Wir beobachten diese belastenden Umstände vor allem in der familiären Situation und auf der individuellen Ebene des Kindes.

Als innerfamiliäre Belastungen können wir folgende nennen:

- Scheidung
- Krankheit eines Elternteils
- belastendes Beziehungsklima innerhalb der Familie
- autoritäre oder permissive (nachgiebige, grenzenlose) Erziehungsstile

Zudem spielen die sozio-ökonomische und die sozio-kulturelle Situation in einer Familie eine grosse Rolle:

- hohes Arbeitspensum eines alleinerziehenden Elternteils
- einengende Wohnverhältnisse
- niedriges geistiges Anregungsmilieu
- restringierter Sprachcode (einfache, beschränkte Sprache)
- fehlende Aussenkontakte

Diese familiären Umstände haben Auswirkungen auf die individuelle Ebene des Kindes. Wir beobachten Kinder, die eine geringe Frustrationstoleranz aufweisen, wenig motiviert sind oder durch ihre bisherige Förderung wenig Erfahrungen mit sich und ihrer Umwelt machen konnten.

Wustmann (2009) weist auf die grosse Zahl von Kindern hin, die sich aber trotz solch schwierigen Bedingungen unauffällig oder sogar positiv entwickeln (vgl. S. 9). So beobachten auch wir in den Klassen Kinder, die sich trotz familiärer Belastungen durchaus positiv entwickeln.

Welche Faktoren sind es, die Kinder zu widerstandsfähigen Menschen machen? Was kann die Schule beitragen, damit Kinder schwierige Lebensumstände bewältigen können? Diese Fragen beschäftigen uns in der täglichen Arbeit mit den Kindern. In der vorliegenden Arbeit machen wir uns auf die Suche nach Antworten.

1.2 Einführung in das Thema

In Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Wechsel der Blickrichtung vollzogen. Mit dem Beginn der Resilienzforschung in den 1970er Jahren wurde der Blick vermehrt auf die positive Entwicklung von Kindern gerichtet, die sich trotz andauerndem hohen Risikostatus¹ gut entwickelten (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 13). Die Aufmerksamkeit wurde auf die Ressourcen und Schutzfaktoren von Kindern gerichtet. Man wollte herausfinden, welche Schutzfaktoren Kinder stärken, damit sie schwierige Lebenssituationen meistern können. Dieses resiliente Verhalten ist nicht angeboren. Es kann im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben werden (vgl. Wustmann, 2009, S. 28).

1.3 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Gerade diese „Verformbarkeit“ des resilienten Verhaltens regt unsere Gedanken für die heilpädagogische Förderung an. „Forscher sind sich heute einig, dass sich seelische Robustheit und Stabilität schon im frühen Kindesalter stärken lassen“ (Selden, 2010, S. 30). Wustmann (2004) betont die Wichtigkeit der Präventionsarbeit und erachtet die Förderung der Resilienz als grundlegende Aufgabe von Kindertageseinrichtungen (vgl. S. 15).

Wir stellen fest, dass die Resilienzförderung durchaus schon jetzt zu unserem Unterricht gehört, sie aber noch wenig explizit und theoriebasiert stattfindet. Wir wollen uns durch unsere Arbeit ein fundiertes Wissen über das Resilienzkonzept aneignen und basierend auf der theoretischen Grundlage praktische Ideen für die Förderung der Resilienz im Unterricht erarbeiten.

1.4 Eingrenzung des Themenfeldes

Dem Resilienzkonzept liegt ein multidimensionaler Ansatz zu Grunde. Es werden also alle Ebenen um einen Menschen berücksichtigt. Diese beinhalten neben dem Kind und seiner Familie das weitere soziale und gesellschaftliche Umfeld sowie die Bildungsinstitutionen, in welchen sich das Kind bewegt. Wir beschränken uns in unserer Masterthese auf das Kind und betrachten seine personalen Kompetenzen und Ressourcen. Zudem stellen wir uns die Frage nach der geeigneten Förderung in der Schule und beschreiben den Stellenwert der Präventionsarbeit. Die psychische Widerstandskraft von Lehrkräften stellt die Basis für eine gelingende Unterstützung der Kinder dar (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 9). Denn die Lehrpersonen dienen dem Kind als Modell für sein eigenes Verhalten. Daher befassen wir uns auch mit unserer eigenen Resilienz. Auch die Erziehungskompetenz der Eltern ist ein wichtiger Faktor für eine gelingende Resilienzentwicklung der Kinder (ebd.). Wir stellen fest, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Eltern ist. In unserer Arbeit können wir aber auf diesen Faktor nicht detailliert eingehen. Im Anhang A führen wir jedoch einige Elternprogramme auf, welche wir für die Resilienzförderung der Kinder als bedeutsam erachten.

¹ Risikofaktoren werden in Kapitel 4.3.1 erläutert.

1.5 Erläuterung und Begründung der Zielsetzung

Wir dokumentieren in einem ersten Teil, welche Stärken und Kompetenzen Kindern im Alter von 4-8 Jahren helfen, Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern. Resultierend aus diesen Erkenntnissen zeigen wir pädagogische und heilpädagogische Massnahmen auf, durch welche diese Widerstandskräfte im Unterricht gestärkt werden können. Es ist uns wichtig, eine fundierte theoretische Grundlage zu erarbeiten, um dann später im zweiten Teil auf diese Grundlagen aufzubauen und Massnahmen für den Unterricht ableiten zu können.

2. Fragestellung

In diesem Kapitel formulieren wir zwei Fragestellungen, welche für unsere Arbeit als schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen relevant sind. In jeder Klasse erleben wir Kinder, welche unter schwierigen Lebensbedingungen aufwachsen. Von einigen dieser Lebensprobleme wissen wir, dass sie bereits über längere Zeit bestehen, andere, wie die Krankheit eines Elternteils, ergeben sich oft plötzlich. Wieder andere Probleme vermuten wir auf Grund des kindlichen Verhaltens, genauere Informationen dazu fehlen uns jedoch. In solchen Situationen stehen wir vor vielen offenen Fragen. Wie können wir mit diesen schwierigen Situationen umgehen und das Kind unterstützen? Gibt es eine Möglichkeit, präventiv zu wirken?

Diese Arbeit stellen wir in den Dienst der folgenden Fragestellungen, indem wir die Hintergründe dazu beleuchten. Nach der Bearbeitung der entsprechenden Theorie und Literatur stellen wir den Praxisbezug her. Die Antworten, welche sich daraus ergeben, formulieren wir in Kapitel 12.

2.1 Fragestellung 1

Wir gehen der Frage nach den Stärken und Kompetenzen der Kinder im Kindergarten- und ersten Grundschulalter nach und wollen herausfinden, was den Schülerinnen und Schülern hilft, allfällige Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern.

Die Fragestellung formulieren wir folgendermassen:

Welche Stärken und Kompetenzen helfen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern?

Wir begeben uns auf die Suche nach den Stärken und Kompetenzen, welche Kinder dabei unterstützen, Lebensprobleme positiv zu bewältigen. Dabei befassen wir uns mit den Schutz-, aber auch den Risikofaktoren, denen ein Kind im Verlauf seines Lebens ausgesetzt sein kann oder die es aufgrund seiner Persönlichkeit mitbringt.

2.2 Fragestellung 2

Die zweite Frage knüpft an die Antwort der ersten Frage an. Nachdem wir uns mit den Faktoren, die für ein psychisch gesundes Leben verantwortlich sind, auseinandergesetzt haben, wollen wir herausfinden, welchen Einfluss wir auf die Stärkung dieser haben.

Wir recherchieren nach Lehrmitteln zum Thema der Resilienzförderung im Unterricht. Nach dem Kriterium, welche Materialien sich für den Unterricht mit vier bis achtjährigen Kindern eignen, bearbeiten wir diese und werten sie aus.

Die Fragestellung formulieren wir folgendermassen:

Durch welche pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen können diese Widerstandskräfte in der Schule gestärkt werden?

Es gibt mittlerweile eine Fülle an Förderungsprogrammen, Lehrmitteln und diversen Unterrichtsmaterialien, die Ansätze für die Resilienzförderung bieten. Auch bestehen konkrete Resilienzförderungsprogramme. Aus dieser Fülle von Materialien wählen wir einzelne Exemplare aus und überprüfen deren Gehalt für die Resilienzförderung in den ersten vier Schuljahren².

² Als erste vier Schuljahre bezeichnen wir die Jahre des 1. und 2. Kindergartens, sowie das 1. und 2. Unterstufenjahr.

3. Forschung

In diesem Kapitel beschreiben und begründen wir unser forschungsmethodisches Vorgehen, mit welchem wir unsere Fragestellungen bearbeiten und schlussendlich beantworten wollen. Wir gehen näher auf die gewählten Forschungsmethoden ein und setzen uns theoretisch damit auseinander.

3.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Unser Forschungsvorgehen besteht aus zwei Teilen. Zum einen gehen wir der Frage nach den Stärken und Kompetenzen der Kinder nach, welche ihnen helfen, erfolgreich durch schwierige Lebenssituationen zu gelangen. Dazu haben wir eine Hypothese erstellt, welche wir aus unserem Alltag ableiten. Wir glauben, dass gute Beziehungen die Kinder dabei unterstützen, Krisen erfolgreich zu meistern. Diese Erkenntnis konnten wir aus unserer bisherigen Arbeit mit Kindern gewinnen. Wenn sich Kinder unter schwierigen familiären Umständen in der Schule trotzdem unauffällig verhielten, hatten sie oft eine fürsorgliche Grossmutter oder eine andere wichtige Bezugsperson im Hintergrund. Altrichter & Posch vertreten die Ansicht, dass alltägliche Erfahrungen gedeutete Ereignisse aus unserer Handlungsumgebung sind, die zum Teil für spätere Handlungen als „Wissen“ wieder abgerufen werden können. Dabei handelt es sich um sogenannte „praktische Theorie“ über spezifische Situationen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 110). Für diese Arbeit wollen wir herausfinden, ob unsere „praktische Theorie“, dass gute Beziehungen für Kinder hilfreich sind, um Schwierigkeiten zu bewältigen, empirisch belegt werden kann. Aus diesem Grund verzichten wir auf Interviews mit Lehrpersonen, weil diese genau wie wir, ihr Wissen auf Grund von Erfahrungen gewonnen haben.

Darum gehen wir der Frage nach den Stärken und Kompetenzen der Kinder in bestehender Literatur nach. Es gibt eine Vielzahl von ausführlicher Literatur zum Thema Resilienz. An der wachsenden Zahl der Publikationen, Vorträgen und Fortbildungen zur Thematik zeigt sich, dass Resilienz einen immer grösseren Stellenwert im pädagogischen Alltag einnimmt (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 7). So sind wir überzeugt, dass wir aufgrund des Studiums von bestehender Literatur unsere erste Forschungsfrage beantworten können. Im anschliessenden Unterkapitel gehen wir näher auf das Literaturstudium ein.

Die zweite Frage widmen wir den pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen in der Schule, welche die Resilienz der Kinder stärken. Auch zu dieser Fragestellung haben wir eine Hypothese gebildet. Wir stellten uns während der Unterrichtsvorbereitung oft die Frage, wie wir die Kinder unterstützen können, starke Persönlichkeiten zu werden. Eine mögliche Antwort fanden wir darin, dass die Kinder ihre Stärken und Schwächen erkennen sollen, indem sie sich selber besser kennenlernen. Wenn sie erkennen, dass jedes Kind anders ist und andere Fähigkeiten besitzt, lernen sie ihre eigenen Kompetenzen kennen und schätzen. Gleichzeitig üben sie Toleranz den anderen Menschen gegenüber, indem ihnen bewusst wird, dass nicht alle Menschen dieselben Stärken auszeichnen.

In dieser Arbeit geht es nun darum, unsere Hypothese zu überprüfen. Während wir bis anhin im Bereich der Resilienzförderung im Unterricht aus unserer „praktischen Theorie“ heraus gehandelt haben, soll diese Förderung nun fundiert aus der relevanten Theorie abgeleitet stattfinden.

Darum ist auch unsere zweite Forschungsmethode eng mit der Theorie und der erarbeiteten Literatur verknüpft. Durch die Komponente des Resilienzkonzeptes ergeben sich Kriterien, nach welchen wir bestehendes Unterrichtsmaterial analysieren. Wir streben also eine Kriterien basierte Untersuchung an. Diese Kriterien stellen wir auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse aus dem Literaturstudium zusammen. Nach diesen Kriterien analysieren und interpretieren wir Dokumente zur Resilienzförderung. So beantworten wir die Frage nach geeigneten Fördermassnahmen im Unterricht.

Nun wenden wir uns den beiden Forschungsmethoden des Literaturstudiums und der Dokumentenanalyse zu.

3.1.1 Literaturstudium

Der erste Teil unserer Arbeit besteht aus einem ausführlichen Literaturstudium. Wir entnehmen wissenschaftliche Informationen aus verschiedenen Literatur- und Informationsquellen, fassen sie zusammen und diskutieren sie so, dass die oben genannte Fragestellung beantwortet werden kann. Durch das forschende Lesen gelangen wir zur wissenschaftlichen Textproduktion. Unser Lesen ist durch unsere Fragestellung bewusst auf ein konkretes Ziel ausgerichtet und ist auch ein Mittel zur Konstruktion unserer eigenen Denkprozesse (vgl. Frei, 2009, S. 2). Das konkrete Ziel ist das Erfassen des vielschichtigen Resilienzkonzeptes. Wir klären die Begrifflichkeiten, halten Merkmale des Konzeptes fest und gehen auf relevante Studien der Resilienzforschung ein. Das ausführliche theoretische Verständnis ist Grundlage für unseren zweiten Teil der Arbeit, indem wir bestehendes Unterrichtsmaterial auf Verwendbarkeit im Unterricht überprüfen.

Doch wie finden wir die relevante Literatur zur Thematik Resilienz? Geben wir im Internet den Begriff Resilienz ein, erscheinen ungefähr 269'000 Ergebnisse. Es scheint uns, als hätten viele Bücher und Artikel einen Bezug zur Thematik. Um aus diesem Informationsdschungel heraus die bedeutsame Literatur und Dokumente zu finden, halten wir uns an Fachleute. Wir besuchen beide unabhängig voneinander einen Kurs zum Thema Resilienz an der Pädagogischen Hochschule und an der Hochschule für Heilpädagogik, beide in Zürich. Dort erhalten wir Literatur- und Internetverweise, welchen wir nachgehen. Mit der Zeit stossen wir immer wieder auf dieselben Namen von Autoren und Bücher. Gehen wir diesen nach, erhalten wir wieder Informationen, welche, je intensiver wir uns mit der Thematik befassen, immer deckungsgleicher werden. Wir scheinen auf dem richtigen Pfad zu sein.

Aus dem Literaturstudium heraus entwickeln sich einige Namen und Titel von Unterrichtsdokumenten, welche für die Umsetzung des Resilienzkonzeptes geeignet sind. Darüber hinaus kristallisieren sich unsere eigenen Gedanken und Ideen heraus, welche für die anschliessende Dokumentenanalyse hilfreich sind.

3.1.2 Dokumentenanalyse

Mittels der Dokumentenanalyse kann vielfältiges Material erschlossen werden, ohne dass die Forscher diese Daten vorgängig sammeln müssen. Dabei handelt es sich um eine qualitativ-interpretative Analyse von Dokumenten.

Unter einem Dokument kann sehr vieles verstanden werden, solange es interpretierbar ist: Texte, Filme, Tonbänder, Werkzeuge, Bauten, Kunstgegenstände (vgl. Mayring, 2002, S. 46-47). Für unsere Arbeit verstehen wir darunter Lehrmittel, Arbeitsmaterial, Lieder, Bilderbücher und Themenbereiche wie zum Beispiel Freundschaft oder Spital, welche die Resilienz bei Kindern zwischen vier und acht Jahren fördern.

Unsere Vorgehensweise der Dokumentenanalyse besteht darin, dass wir das Ausgangsmaterial in Bezug auf unsere Fragestellung genau definieren, bevor wir den Aussagewert einschätzen und seinen Inhalt interpretieren. Das bedeutet, dass wir uns auf Resilienzfaktoren beschränken, welche im Unterricht gefördert werden können. Nur geeignete Dokumente analysieren und interpretieren wir nach von uns aufgestellten Kriterien, welche wir aus dem Literaturstudium ableiten.

Dokumentenanalysen können in jeden Forschungsplan eingebaut werden, sobald sich Quellen dazu anbieten (vgl. Mayring, 2002, S. 49). Weil wir erforschen wollen, durch welche pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen die Kinder in Bezug auf die Resilienz in der Schule gestärkt werden können, wollen wir die bestehenden Lernmaterialien durchleuchten und interpretieren.

4. Theoretische Grundlagen

Mittels Literaturrecherche gehen wir in diesem Kapitel zentralen Begriffen der Thematik Resilienz nach, klären sie und arbeiten für unsere Masterthese wichtige Aspekte heraus.

4.1 Was bedeutet Resilienz?

Der englische Begriff ‚resilience‘ stammt ursprünglich aus der Physik und bedeutet Elastizität, Spannkraft und Widerstandsfähigkeit. Damit wird die Eigenschaft von Werkstoffen bezeichnet, welche nach einer starken Verformung wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen, ohne dabei zu zerbrechen (vgl. Frick, 2011, S. 3). Beim Menschen spricht man von psychischer Widerstandskraft. Damit wird die Fähigkeit bezeichnet, erfolgreich mit schwierigen Lebenssituationen umgehen zu können und daraus Bewältigungskompetenzen zu entwickeln. Mit dieser kurzen Definition sind bereits zwei Bedingungen genannt, die Voraussetzung für Resilienz beinhalten:

1. Es bestehen belastende Lebensumstände, welche für die gesunde Entwicklung bedrohlich sind.
2. Das Kind bewältigt diese Risikosituation erfolgreich und entwickelt sich positiv.

Dies gelingt dem Kind, indem es Entwicklungsrisiken zu vermindern oder zu kompensieren, negative Einflüsse auszugleichen und sich im Verlauf dieses Prozesses Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben vermag, welche für eine gesunde Entwicklung hilfreich sind. Daraus lässt sich ableiten, dass ein starkes Selbstvertrauen, hohe Sozialkompetenz und Lernbereitschaft allein nicht ausreichen, um von resilientem Verhalten zu sprechen.

Als resilient gelten jene Kinder, welche eine schwierige Situation angemessen bewältigen und sich trotz schwierigen Lebensumständen gut entwickeln, im Unterschied zu Kindern, welche unter gleich hoher Risikobelastung psychische Beeinträchtigungen aufweisen (vgl. Wustmann, 2009, S. 18-20).

Im deutschsprachigen Raum ist die Definition von Wustmann allgemein anerkannt, die Resilienz wie folgt zusammenfasst:

„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann 2009, S. 18)

Diese Definition bezieht sowohl internale als auch externale Kriterien mit ein. Unter dem Kapitel Schutzfaktoren weiter unten in dieser Arbeit werden die genannten Kriterien detailliert beschrieben.

4.2 Merkmale von Resilienz

Zu Beginn der Resilienzforschung wurde angenommen, dass die Fähigkeit zur Resilienz angeboren ist. In der Zwischenzeit stellte sich jedoch heraus, dass sie sich in einem Interaktionsprozess zwischen dem Individuum und der Umwelt entwickelt. Somit ist Resilienz ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess, bei dem das Kind selbst aktiv regulierend auf seine Umwelt einwirkt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 10). Jedem Kind stellen sich Entwicklungsaufgaben, deren Bewältigung eine entscheidende Basis darstellt, wie nachfolgende Aufgaben gemeistert werden können. Bewältigt das Kind eine solche altersspezifische Entwicklungsaufgabe erfolgreich, erwirbt es dabei Fähigkeiten und Kompetenzen, welche es für die weitere gesunde Entwicklung benötigt. Jede positive Bewältigung einer Aufgabe beinhaltet gleichzeitig eine Weiterentwicklung im Sinne von persönlichem Wachstum. Die Persönlichkeit des Kindes stabilisiert sich und es lernt, Veränderungen und Stresssituationen nicht als Bedrohung, sondern als bewältigbare Herausforderung anzunehmen. Wird die Entwicklungsaufgabe nicht gemeistert, ist mit Entwicklungsdefiziten oder psychischen Fehlentwicklungen und somatischen Erkrankungen zu rechnen (vgl. Wustmann, 2009, S.20).

In der folgenden Tabelle führen wir einige Beispiele von Entwicklungsaufgaben von Kindern im Alter von ungefähr vier bis acht Jahren auf:

Tabelle 1: Beispiele von Entwicklungsaufgaben im Kindesalter (vgl. Wustmann, 2009, S. 21)

<p>Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit (4.-6. Lebensjahr)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bindung an Bezugspersonen • Sprachentwicklung • Selbstkontrolle/ Selbststeuerung (v.a. motorisch) • Entwicklung von Autonomie
<p>Entwicklungsaufgaben der mittleren Kindheit (7.-10. Lebensjahr)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsrollenidentifikation • Entwicklung von Impulskontrolle • Beziehung zu Gleichaltrigen (soziale Kompetenz) • Anpassung an schulische Anforderungen (Lesen, Schreiben etc.)

Wie diese Entwicklungsaufgaben zeigen, dürfen die Ressourcen jedoch nicht auf die individuelle Ebene beschränkt werden. Sowohl die Bindung an Bezugspersonen als auch die Sprachentwicklung, um zwei Beispiele zu nennen, sind nicht nur Sache des Kindes, sondern werden weitgehend von den Erziehungspersonen mitgeprägt. Wustmann betont deshalb, dass neben der Beteiligung der Person auch die Umwelt massgebend zur Entwicklung resilienten Verhaltens beiträgt. Damit werden der Einfluss von Erziehung, Bildung und Familie sowie das soziale Netzwerk angesprochen. Frühere Umweltbedingungen wirken auf den Prozess der Bewältigungsfähigkeiten ein. Positive und stabilisierende frühere Erfahrungen schaffen günstige Voraussetzungen, künftige Anforderungen erfolgreich zu bestehen. Ein Kind, das sich einer Belastung gewachsen zeigt, geht gestärkt aus dieser Erfahrung hervor (vgl. Wustmann, 2009, S. 28-29).

Welter-Enderlin fasst diese Betrachtungsweise mit folgenden Worten zusammen: „Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche

und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ (2010, S. 13). Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass Krisen zum Leben gehören. Sie erklärt, dass sie sich ein Menschenbild nicht vorstellen kann, „das ohne *Blicke in den Abgrund* auskommt und wozu neben dem Blick auf mögliche Ressourcen auch die Auseinandersetzung mit den Krisen bzw. Stressoren in einem Lebenslauf gehört“ (Welter-Enderlin, 2010, S. 7). Im nächsten Kapitel gehen wir genauer auf die Faktoren ein, welche zu resilientem Verhalten beitragen oder es gefährden. Dabei werden sowohl die Beteiligung der Kinder als auch der Umwelt detailliert dargestellt.

Resilienz ist nicht auf alle Lebensbereiche eines Menschen übertragbar. Wenn ein Kind beispielsweise kompetent ist in der Schule, so kann es trotzdem im sozialen Umgang mit Gleichaltrigen Schwierigkeiten haben, Beziehungen einzugehen. Oft wird von elastischer oder lebensbereichsspezifischer Resilienz gesprochen. Damit wird ausgedrückt, dass Resilienz nach heutigem Forschungsstand keine stabile Einheit und absolute Unverwundbarkeit gegenüber negativen Lebensereignissen verspricht, sondern ein Konstrukt ist, das sich im Laufe des Lebens eines Menschen verändert. Umso wichtiger erscheint uns, im Sinne präventiver Massnahmen auch jene Kinder zu unterstützen, welche zunächst als resilient eingeschätzt werden. Auch bei Ihnen besteht die Gefahr, dass sie im Verlauf ihres Lebens vulnerabel werden (vgl. Wustmann, 2009, S. 30-31).

4.3 Risiko- und Schutzfaktoren

Die bestehenden Studien der Resilienzforschung identifizierten relativ übereinstimmend risikohörende und risikomildernde Faktoren für die kindliche Entwicklung (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S. 6). Im folgenden Kapitel definieren wir diese Faktoren näher.

4.3.1 Risikofaktorenkonzept

Beim Risikofaktorenkonzept werden zwei Merkmalsgruppen unterschieden. Einerseits sind dies die Risikofaktoren, die in der psychosozialen Umwelt des Kindes entstehen. Andererseits wird von den kindbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren gesprochen, welche biologische und psychologische Merkmale des Kindes umfassen. Studien haben bewiesen, dass Vulnerabilitätsfaktoren mit steigendem Alter an Bedeutung verlieren, die psychosozialen Risikofaktoren jedoch häufig zu ungünstigen Entwicklungsverläufen führen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 20).

Nun gehen wir vertiefter auf diese beiden Komponenten des Risikofaktorenkonzeptes ein.

4.3.2 Vulnerabilität

Das Gegenstück zu Resilienz ist die Vulnerabilität. Sie gibt an, wie stark ein Kind durch Risikofaktoren ungünstig beeinflusst wird. Ein Kind, das für widrige Lebensumstände besonders anfällig ist, besitzt eine hohe Vulnerabilität. In der Entwicklung des Kindes gibt es immer wieder Phasen erhöhter Vulnerabilität (Verletzbarkeit, Empfindlichkeit). In dieser Zeit ist das Kind verwundbarer und somit anfälliger auf Risikofaktoren. Beispiele dafür sind Übergänge wie der Kindergarteneintritt, der Übertritt vom Kindergarten in die Schule oder die Pubertät. Während dieser Phasen werden gleichzeitig verschiedene Anforderungen an das Kind gestellt, welche es bewältigen muss. Wenn dann noch ein zu-

sätzlicher Risikofaktor, wie beispielsweise die Trennung der Eltern, dazu kommt, kann dies für das Kind eine Anforderung zu viel darstellen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 24).

Die folgende Tabelle listet exemplarisch einige Vulnerabilitätsfaktoren auf. Diese sind in Merkmale aufgeteilt, welche das Kind von Geburt an aufweist (primäre Faktoren) und in solche, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt erwirbt (sekundäre Faktoren).

Tabelle 2: Exemplarische Auswahl von Vulnerabilitäten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 21)

Vulnerabilitätsfaktoren
Primäre Merkmale (von der Geburt an)
<ul style="list-style-type: none"> • Prä-, peri- und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säuglings) • Neuropsychologische Defizite (z.B. Teilleistungsstörungen im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung) • Psychophysiologische Faktoren, d.h. körperliche Begleitprozesse oder Reaktionen auf seelische Zustände (z.B. sehr niedriges Aktivitätsniveau) • Genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalien) • Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler, hirnorganische Schädigungen) • Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit, Schwierigkeiten, in den Schlaf zu finden • Geringe kognitive Fähigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung
Sekundäre Merkmale (erworben durch die Interaktion mit der Umwelt)
<ul style="list-style-type: none"> • Unsichere Bindungsorganisation • Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

4.3.3 Risikofaktoren

Risikofaktoren werden jene Bedingungen genannt, welche die Wahrscheinlichkeit einer problematischen Entwicklung begünstigen. Je mehr Risikofaktoren zusammen fallen, desto grösser sind die Gefahren einer ungünstigen Entwicklung (vgl. Frick, 2011, S. 7).

Wichtige Risikofaktoren sind:

Tabelle 3: Exemplarische Auswahl von Risikofaktoren kindlicher Entwicklung (vgl. Wustmann, 2009, S. 38-39)

Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut und beengte Wohnverhältnisse • Unsicheres Wohnumfeld, z.B. in Wohngebieten mit hohem Kriminalitätsanteil • Chronische familiäre Dysharmonie • Elterliche Trennung und Scheidung, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern

- Abwesenheit eines Elternteils/ alleinerziehender Elternteil
- Arbeitslosigkeit der Eltern
- Alkohol-/ Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- Kriminalität der Eltern
- Niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Erziehungsdefizite/ ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z.B. inkonsequentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinigkeit der Eltern in Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, Desinteresse/ Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und ein zu geringes Eingehen auf die Interaktions- und Kommunikationsversuche der Kinder)
- Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr)
- Unerwünschte Schwangerschaft
- Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
- Migrationshintergrund in Verbindung mit niedrigem sozioökonomischem Status
- Soziale Isolation der Familie
- Adoption/ Pflegefamilie
- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
- Mehr als vier Geschwister
- Mobbing/ Ablehnung durch Gleichaltrige
- Ausserfamiliäre Unterbringung

Gemäss Wustmann stellen traumatische Erlebnisse eine besonders extreme Form von Risikoeinflüssen dar. Dazu gehören schwere Unfälle, Gewalttaten wie körperliche Misshandlung oder sexueller Missbrauch, beobachtete Gewalterlebnisse, die Diagnose einer lebensbedrohenden Krankheit, der Tod oder schwere Erkrankung eines Elternteils, Naturkatastrophen und Kriegs- und Terrorerlebnisse (vgl. Wustmann, 2009, S. 39-40).

Das Auftreten eines Risikofaktors muss nicht zwangsläufig zu einer Gefährdung der kindlichen Entwicklung führen. Von verschiedenen Bedingungen hängt ab, ob sich Risikofaktoren negativ auswirken oder eine eher untergeordnete Rolle spielen:

- **Anhäufung (Kumulation) von Risikofaktoren:**

Je mehr Risikofaktoren gleichzeitig auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine fehlangepasste Entwicklung.

- **Dauer/ Kontinuität der Risikofaktoren:**

Je länger ein Risikofaktor auf das Kind einwirkt, desto grösser ist das Risiko für negative Auswirkungen.

- **Abfolge der Risikofaktoren:**

Je früher ein Risikofaktor auftritt, desto anfälliger sind Kinder in ihrer Entwicklung.

- **Geschlechtsspezifische Aspekte:**
Es gibt vermehrt Belege dafür, dass das männliche Geschlecht insgesamt anfälliger für Risikofaktoren ist.
- **Subjektive Bewertung der Risikofaktoren:**
Wenn das Kind die Situation als nicht belastend erlebt, wird der Risikofaktor abgeschwächt. (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 18)

4.3.4 Schutzfaktoren

„Schutzfaktoren werden als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen“ (Rutter, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 27).

Die empirisch belegten Schutzfaktoren lassen sich in drei Gruppen einteilen. Als erste Gruppe werden die personalen Ressourcen genannt. Dabei handelt es sich um individuelle **Eigenschaften des Kindes**, wie beispielsweise Persönlichkeitsfaktoren, welche als risikomildernde Bedingungen bezeichnet werden. Die zweite Gruppe beinhaltet die **sozialen Ressourcen** innerhalb der Betreuungsumwelt des Kindes. Diese wird nochmals aufgeteilt in das **familiäre** und **weitere soziale Umfeld**. Die Kauai-Studie, welche wir in Kapitel 5.2.1 beschreiben, unterschied diese drei Ebenen erstmals.

In der folgenden Tabelle formulieren wir Schutzfaktoren in diesen drei Bereichen. Die Ebene ‚weiteres soziales Umfeld‘ wird von Wustmann noch um den Bereich der Bildungsinstitutionen erweitert, was von grosser Bedeutung für unsere Arbeit ist. Denn in diesem Bereich können wir die schulische Förderung ansiedeln (vgl. Wustmann, 2009, S. 46-47).

Tabelle 4: Empirisch belegte Schutzfaktoren (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 29-30)

Personale Ressourcen	
Kindbezogene Faktoren (Eigenschaften, die das Kind von Geburt an aufweist)	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Temperamenteigenschaften • Intellektuelle Fähigkeiten • Erstgeborenes Kind • Weibliches Geschlecht
Resilienzfaktoren (Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt erwirbt, sowie im Verlauf der erfolgreiche Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben)	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwahrnehmung • Selbstwirksamkeit • Selbststeuerung • Soziale Kompetenz • Umgang mit Stress • Problemlösefähigkeiten

Soziale Ressourcen	
Innerhalb der Familie	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert • Autoritativer (demokratischer) Erziehungsstil • Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie • Enge Geschwisterbindungen • Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt • Hohes Bildungsniveau der Eltern • Harmonische Paarbeziehung der Eltern • Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) • Hoher sozioökonomischer Status
In den Bildungsinstitutionen	<ul style="list-style-type: none"> • Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen • Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind) • Hoher angemessener Leistungsstandard • Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes • Positive Peerkontakte/ positive Freundschaftsbeziehungen • Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) • Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen
Im weiteren sozialen und gesellschaftlichen Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Nachbarn) • Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindearbeit usw.) • Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto höher ist die protektive Wirkung gegenüber Entwicklungsbeeinträchtigungen. Einer der bedeutendsten Schutzfaktoren ist eine sichere Bindung. Die Studien, die wir in Kapitel 5.2 beschreiben, zeigen auf, dass jene Kinder als resilient bezeichnet werden können, welche zu mindestens einer Person eine warme, emotionale und kontinuierliche Beziehung haben. Diese Person muss nicht unbedingt ein Elternteil sein, auch eine Verwandte oder Lehrerin kann diese Rolle innehaben (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 30-31). Somit wird klar, wie wichtig die Beziehungsebene zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist.

4.3.5 Risiko- und Schutzfaktoren als Wechselwirkung

Schutzfaktoren wirken also entwicklungsfördernd, risikomildernd und protektiv (schützend). Darum kann ein fehlender Schutzfaktor als Risikofaktor bezeichnet werden. Fehlt jedoch der Risikofaktor, stellt dies trotzdem keinen Schutzfaktor dar. Aus diesem Grund sollte man sich nicht auf die

Feststellung der Risikofaktoren beschränken, sondern auch die schützenden Faktoren mit einbeziehen.

Es wird unter eigentlichen Schutzfaktoren und förderlichen Bedingungen unterschieden. Wenn ein Faktor schützende Wirkungen entfaltet, auch wenn kein erhöhtes Risiko besteht, wird von förderlichen Bedingungen gesprochen. Schutzfaktoren hingegen werden nur dann wirksam, wenn damit eine Risikosituation beseitigt oder abgepuffert werden kann (Puffereffekt), also eine Gefährdungssituation vorliegt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 27-32). Aus diesem Grund scheint es uns sehr wichtig, die Schutzfaktoren bei den Kindern zu fördern. Wir wissen nicht im Voraus, ob und welches Kind von einer Risikosituation bedroht ist oder sein wird. Wenn wir in der Schule mit den Kindern an der Stärkung ihrer persönlichen Ressourcen arbeiten, können sie prophylaktisch für eine schwierige Lebenssituation gestärkt werden. Wichtig sind uns auch die sozialen Ressourcen. So können die Schutzfaktoren der Kinder beispielsweise durch klare Strukturen in der Klasse oder ein wertschätzendes Klima gestärkt werden.

Ob die Entwicklung eines Kindes angepasst oder fehlangepasst verläuft, hängt vom individuellen Zusammenspiel von Belastungen und Ressourcen jedes einzelnen Kindes ab. Dabei spielen die Art und Anzahl der Faktoren eine Rolle, die Dauer, das Alter oder Geschlechtsunterschiede. Bei den Risikofaktoren haben wir diese verschiedenen Aspekte bereits beschrieben. Durch diese Sicht der Dinge ist es nicht angemessen, Ereignisse wie Trennung der Eltern oder Krankheit in der Familie in ihren Wirkungen auf ein Kind objektiv und monokausal erklären zu wollen. Den realen Belastungsgrad, der ein Ereignis für ein Kind darstellt, lässt sich nur im Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren ermitteln (vgl. Frick, 2011, S.19).

4.3.6 Rahmenmodell von Resilienz

Es wurden verschiedene Resilienzmodelle im Zusammenhang mit der Erforschung von Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren entwickelt. Das Rahmenmodell von Kumpfer verdeutlicht die Komplexität des Phänomens besonders anschaulich. Es gelang ihm, alle bislang in der Resilienzforschung diskutierten theoretischen Grundlagen zu vereinen. Sein Modell beinhaltet alle sechs Dimensionen, welche für die Resilienz bedeutend sind. Er unterscheidet die vier Einflussbereiche sowie zwei Transaktionsprozesse (vgl. Wustmann, 2009, S. 62).

Wir beschreiben diese Bereiche und Prozesse in der folgenden Tabelle und stellen das Modell in Abbildung 1 dar.

Tabelle 5: Rahmenmodell von Resilienz (vgl. Wustmann, 2009, S. 62- 63).

Einflussbereiche	
(1) Der akute Stressor	Er aktiviert den Resilienzprozess und löst eine Störung des kindlichen Gleichgewichts aus. Die subjektive Bewertung des Kindes beeinflusst das erlebte Stressniveau (z.B. als Verlust, Bedrohung oder Herausforderung).
(2) Umweltbedingungen	Der Stressor trifft auf Umweltbedingungen mit spezifischen Risiko- und/ oder Schutzfaktoren. Die Wirkung wird durch den Entwicklungsstand, Alter, Geschlecht, soziokultureller Kontext und geografischer und zeitgeschichtlicher Hintergrund mitbestimmt.
(3) Personale Merkmale	Sie umfassen die Kompetenzen und Fähigkeiten des Kindes, die für die Bewältigung der Risikosituation förderlich sind (Resilienzfaktoren ³).
(4) Das Entwicklungsergebnis	Durch dieses Zusammenspiel ergibt sich eine Anpassung, die positiv oder negativ ausfallen kann. Ein positives Entwicklungsergebnis gilt als Prädiktor für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Stresssituationen.
Transaktionsprozesse	
(5) Das Zusammenspiel von Person und Umwelt	Das Zusammenspiel von Person und Umwelt wird von der Person beispielsweise durch selektive Wahrnehmung beeinflusst, und von den Bezugspersonen durch emotionale Unterstützung oder positivem Modellverhalten ein positiver Anpassungsprozess angeregt.
(6) Das Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis (sogenannter Resilienzprozess)	Damit sind Bewältigungsprozesse gemeint, die sich in gesteigertem oder gleichbleibendem Kompetenzniveau oder aber in maladaptiven Reaktionen äussern. Warum es zu welchen Entwicklungsergebnissen kommt, bleibt Gegenstand weiterer Forschungen (wird von manchen Forschern als die „black box“ des Resilienzphänomens betrachtet).

³ Auf diese Faktoren gehen wir in der Tabelle 4 und in Kapitel 9.2 genauer ein.

Abbildung 1: Rahmenmodell von Resilienz von Kumpfer (nach Wustmann, 2009, S.65)

4.3.7 Invulnerabilität

Zu Beginn der Resilienzforschung wurden die Kinder, welche sich trotz risikoerhöhenden Bedingungen positiv entwickelt hatten, als invulnerabel, also unverletzlich und unverwundbar bezeichnet (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 85). Heute weiss man jedoch, dass Menschen nicht unverletzlich sind. Auch wenn sie an den belastenden Lebensumständen nicht zerbrechen, so tragen sie doch Narben davon. Wenn wir auf den Werkstoff aus der Physik zurückkommen, dann wird klar, dass beispielsweise ein Blatt vielfach gefaltet, gerollt und zerknüllt werden kann. Es zerbricht dabei nicht und bleibt ein Blatt Papier. Trotzdem hinterlässt die Behandlung Spuren.

5. Resilienzforschung

Nachdem wir die theoretischen Grundlagen der Resilienz ausführlich dargestellt haben, befassen wir uns in diesem Kapitel mit der Resilienzforschung und relevanten Studien zur Thematik. Die Ergebnisse davon sind bereits in die theoretischen Grundlagen eingeflossen. Zum Schluss formulieren wir die Schwachstellen der Resilienzforschung.

5.1 Entwicklung und Ziele der Resilienzforschung

Die Resilienzforschung ist eine sehr junge Forschungsrichtung, welche erst seit Beginn der 1970er Jahre ihren Anfang in den USA und Grossbritannien nahm. Seit Ende der 1980er Jahre wird auch in Deutschland zu dieser Thematik geforscht. Vor den 70er Jahren wurden die Studien hauptsächlich zu den Risikoeinflüssen auf die kindliche Entwicklung durchgeführt. Der Blick lag massgeblich auf den Defiziten und Schwierigkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 13). Als die Wissenschaft immer wieder mit Fällen von Lebensgeschichten konfrontiert wurde, die von Armut, Gewalt, Lieblosigkeit und Ablehnung geprägt waren und dennoch überraschende Beispiele für gesunde Persönlichkeiten mit einem zufriedenen Leben darstellten, begann man fälschlicherweise anzunehmen, diese Menschen seien unverwundbar (invulnerabel). Einige Forscher glaubten, es gäbe einfach Menschen, die widerstandsfähiger (resilienter) seien als andere. Die im Kapitel 5.2 beschriebenen Studien, die langfristig und sorgfältig durchgeführt wurden, gingen der Frage nach, welche Faktoren und Umstände die Aufrechterhaltung von Kompetenzen unter aktuellen Belastungen ermöglichen oder zu einer Erholung von schwerwiegenden Einwirkungen verhelfen. Die Ergebnisse dieser Forschungen sind vor allem für alle jene von grosser Bedeutung, die mit Kindern arbeiten. Die Resilienzforschung der letzten beiden Jahrzehnte hat die Sichtweise der traditionellen Risiko- beziehungsweise Defizitmodelle in eine andere Richtung erweitert (vgl. Frick, 2009, S. 393- 395). Neu wurde die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Ressourcen und Schutzfaktoren von Kindern gerichtet. Es wurden jene Kinder in den Mittelpunkt gestellt, welche sich trotz schwierigster Bedingungen sehr gut entwickelten, indem sie beispielsweise in der Schule gut zurecht kamen, Beziehungen eingehen konnten und eine positive Lebenseinstellung hatten.

Die Ressourcen sollten gestärkt werden, um die Menschen gegen Risiken widerstandsfähig zu machen, anstatt Risiken und krankmachende Einflüsse zu bekämpfen. Die Resilienzforschung geht heute davon aus, dass Menschen aktive Bewältiger ihres Lebens sind und durch soziale Unterstützung die Chance ergreifen, mit den gegebenen Situationen erfolgreich umzugehen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 12- 13). Ziel der Resilienzforschung ist ein besseres Verständnis darüber, welche Faktoren und Bedingungen die psychische Gesundheit und Stabilität bei Kindern erhalten und fördern, wenn sie Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind (vgl. Wustmann, 2009, S. 22). Der Schwerpunkt der Resilienzforschung liegt, wie bereits erwähnt, vor allem im protektiven, also schützenden Bereich des Mikrosystems. Wie bei den Schutzfaktoren näher beschrieben, umfasst dieser die individuellen Eigenschaften einer Person, ihrer familiären Beziehungen und die sozialen Netzwerke wie ausserfamiliäre Kontakte, Schule etc. (vgl. Frick, 2009, S. 396). Folgende Erscheinungsformen stehen dabei im Mittelpunkt:

- **Die positive, gesunde Entwicklung trotz *andauerndem, hohem Risiko-Status***, z.B. chronische Armut/ niedriger sozioökonomischer Status, elterliche Psychopathologie, sehr junge Elternschaft (auch sogenannte Multiproblem-Milieus).
- **Die beständige Kompetenz unter *akuten Stressbedingungen***, z.B. elterliche Trennung/Scheidung, Wiederheirat eines Elternteils, Verlust eines Geschwisters (= sogenannte nicht-normative kritische Lebensereignisse, welche erwartungswidrig bzw. irregulär sind).
- **Die positive bzw. schnelle Erholung von *traumatischen Erlebnissen*** wie Tod eines Elternteils, sexueller Missbrauch oder Kriegserlebnisse. (Wustmann, 2009, S. 19)

Dabei geht es einerseits um den Erhalt der kindlichen Funktionsfähigkeit, andererseits bei traumatischen Erlebnissen um die Wiederherstellung der normalen kindlichen Funktionsfähigkeit.

Dieser Paradigmenwechsel, also der Wechsel der Blickrichtung von den Defiziten und Schwierigkeiten zu den Ressourcen und Stärken, wurde von den Studien des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky beeinflusst, der den Begriff ‚Salutogenese‘ prägte. Er entwickelte ein Modell der Gesundheitswissenschaft, das nach den Entstehungs- und Erhaltungsbedingungen von Gesundheit fragt. Dieser Ansatz wirkt komplementär zur einseitigen Sichtweise der Pathogenese (Entstehung von Krankheit). Sowohl im Resilienz- als auch im Salutogenesekonzept werden Ressourcen gestärkt, um den Menschen gegen schädigende Einflüsse widerstandsfähig zu machen, anstatt Risiken und krankmachende Einflüsse zu bekämpfen. Das von Antonovsky benannte Kohärenzgefühl wird in der Resilienzforschung als eine personelle Ressource angesehen. Dieses setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- **Verstehbarkeit** (die Situationen und Ereignisse, die geschehen sind, kann ich verstehen)
- **Handhabbarkeit** (ich kann diese Situation meistern/ Hilfe holen, ich bin ihr nicht ausgeliefert)
- **Sinnhaftigkeit** (ich sehe einen Sinn darin, wenigstens einen Teil davon zu lösen)

Das Kohärenzgefühl wird als eine generelle Einstellung gegenüber dem Leben beschrieben. Auch in der Resilienz kennt man den Einfluss der Lebenseinstellung als ein möglicher Faktor für eine positive Bewältigung von Lebensproblemen. Somit sind die Ansatzpunkte beider Konzepte von Resilienz und Salutogenese ähnlich (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 14).

Seit Beginn der Resilienzforschung wurden neunzehn Längsschnittstudien durchgeführt, welche sich über einen langen Zeitraum erstreckten und dabei verschiedene Entwicklungsstadien der Kinder erfassten. Diese Studien wurden in den USA, Australien, Neuseeland und Europa durchgeführt. Wir stellen in diesem Kapitel die Kauai-Studie aus den USA vor, weil sie als älteste Studie gilt und somit die Resilienzforschung begründete. Anschliessend beschäftigen wir uns mit den Studien, welche uns kulturell am nächsten liegen, jenen aus Deutschland. Auch die beiden vorgestellten deutschen Studien zur Resilienz können als bedeutsam hervorgehoben werden. Erwähnenswert erscheint uns, dass die Forscher unabhängig vom Kulturkreis zu ähnlichen Ergebnissen kamen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 14-17).

In der Resilienzforschung lassen sich drei Phasen unterscheiden. Während der ersten Phase bemühte man sich zunächst darum, Risiko- und Schutzbedingungen der kindlichen Entwicklung zu erfassen. Die gegenwärtigen Forschungen entsprechen der zweiten Phase, in welcher die dynamischen Prozesse und Mechanismen untersucht werden, die zwischen Risiko- und Schutzfaktoren, Resilienz und Vulnerabilität vermitteln (vgl. Wustmann, 2009, S.48). Die dritte Phase der Prävention und Intervention entstand parallel dazu. Unseres Erachtens ist sich dieser Bereich jedoch erst langsam am Entwickeln. Aufbauend auf die Erkenntnisse der bereits durchgeführten Resilienzforschung, sind wir an der Umsetzung dieser letzten Phase sehr interessiert und wollen uns in unserer Arbeit darauf konzentrieren.

Tabelle 6: Die drei Phasen der Resilienzforschung (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 13)

1. Phase	Empirische Grundlagenforschung	Identifikation von Schutzfaktoren und Schlüsselkonzepten in Bezug auf Resilienz.
2. Phase	Komplexität des Konstrukts	Prozesse und Wirkmechanismen der verschiedenen Faktoren werden untersucht und auf ihre Wechselwirkungen hin geprüft.
3. Phase	Prävention und Intervention	Resilienzfördernde Massnahmen und Präventionsprogramme werden entwickelt. Dabei geht es um die Umsetzung der Erkenntnisse in den Alltag.

5.2 Relevante Studien der Resilienzforschung

In den folgenden Kapiteln beschreiben wir die erwähnten Studien und gehen auf deren Resultate ein.

5.2.1 Die Kauai-Studie

Allgemein gilt die Kauai-Studie (Werner / Smith 1982, 1993 ff.) als Pionierstudie der Resilienzforschung. Sie ist ausserdem die bekannteste und grösste Studie. Erstmals wurden Risikokinder, die sich dennoch gesund entwickelten, über einen langen Zeitraum hinweg erforscht. Die Amerikanerin Emmy Werner und ihr Forscherteam dokumentierten während vierzig Jahren den gesamten Geburtsjahrgang 1955 der hawaiianischen Insel Kauai. Dabei wurden fast siebenhundert Menschen beobachtet, interviewt und Daten über ihre jeweils aktuelle Gesundheits- und Lebenssituation erhoben. Ihre Daten wurden im Geburtsalter, sowie im Alter von einem, zwei, zehn, 18, 32 und 40 Jahren erfasst. Ungefähr ein Drittel dieser Kinder lebte mit einer hohen Risikobelastung. Sie waren bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres vier oder mehr psychosozialen Risikofaktoren ausgesetzt. Bei zwei Dritteln dieser sogenannten Hochrisikokinder zeigten sich im Alter von zehn Jahren schwere Lern- und Verhaltensstörungen oder sie wurden bis zum 18. Lebensjahr straffällig bzw. psychiatrisch auffällig. Der letzte Drittel dieser Kinder mit hohem Entwicklungsrisiko jedoch entwickelte sich wider Erwarten zu kompetenten und störungsfreien Personen. Diese psychisch besonders widerstandsfähigen Kinder wurden von Werner damals als invulnerabel bezeichnet. Bei der Erforschung der schützenden Fakto-

ren für diesen günstigen Entwicklungsverlauf stiessen die Autoren der Kauai-Studie auf drei verschiedene Ebenen. Dabei handelt es sich um die Merkmale des Kindes, die Merkmale seiner Familie und die Merkmale des sozialen Umfeldes, welche auf die Fähigkeiten der Resilienz der Kinder Einfluss nahmen (vgl. Wustmann, 2009, S. 86- 89). Werner stellte fest, dass diese schützenden Faktoren miteinander interagieren und sich gegenseitig verstärken (Bengel et al, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 16). Im Kapitel 4.3.4 gehen wir näher auf diese drei Ebenen ein.

5.2.2 Die Mannheimer Risikokinderstudie

Die zweite grosse Studie war die Mannheimer Risikokinderstudie (Laucht et al. 1994 - 2000). Sie befasste sich mit Kindern, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt unterschiedlicher Risikobelastungen ausgesetzt waren. Die Wissenschaftler wollten erforschen, wie sich diese Kinder entwickeln und welche schützenden Faktoren es gibt, um die Belastungen zu kompensieren. In dieser Studie wurden 362 Kinder mit Geburtsjahrgang 1986- 1988 im Alter von drei Monaten, zwei, vier, fünf, acht und elf Jahren untersucht. Dabei kamen ähnliche Ergebnisse zu Stande wie durch die Kauai-Studie. Zusätzlich wurde deutlich, welche Risiken besonders zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung der Kinder beitragen. Es sind organische Risiken wie beispielsweise ein niedriges Geburtsgewicht, sowie psychosoziale Belastungen wie ein niedriges elterliches Bildungsniveau, unerwünschte Schwangerschaft, disharmonische Partnerschaft, beengte Wohnverhältnisse und negative Mutter-Kind-Interaktionen. Ausserdem konnte die langfristige Bedeutung früherer Belastung nachgewiesen werden. Somit liegt der Schwerpunkt dieser Studie nicht primär bei den Schutzfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 16).

5.2.3 Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (Lösel / Bender et al. 1994/1997/1998/1999/2000) wollte speziell erfassen, welche Schutzfaktoren ausserhalb der Familie zu einer resilienten Entwicklung beitragen können. Sie umfasste fast 150 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, welche alle in Heimen aufwuchsen. Sie entstammten alle einem sehr belasteten und unterprivilegierten Multiproblem-Milieu, das beispielsweise durch eine unvollständige Familie, Erziehungsdefizite, Armut, Gewalt und Alkoholmissbrauch geprägt war. Diese Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen wie die Kauai-Studie, obwohl sie sich mit einer speziellen Hochrisikogruppe beschäftigte. Jene Jugendlichen, die als resilient eingestuft wurden, konnten während der Studienlaufzeit auf protektive Faktoren zurückgreifen, welche wir unter den Schutzfaktoren bereits beschrieben haben. Interessant für unsere Arbeit als Heilpädagoginnen ist die Tatsache, dass vom Erziehungsklima im Heim abhing, ob die Studienteilnehmer über die Zeit der Untersuchung hinweg entweder stabil resilient oder verhaltensauffällig blieben. Wurde die Erziehung von den Jugendlichen autoritär und restriktiv erlebt, zeigte dies negative Wirkung auf die Resilienz. Jene Studienteilnehmer, welche über die Zeit der Untersuchung hinweg stabil resilient blieben, erlebten das Erziehungsklima im Heim jedoch als autoritativ, ihnen wurde also Empathie und Grenzsetzung vermittelt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 17).

Die Risiko- und Schutzfaktoren, welche wir bereits ausführlich beschrieben haben, ergaben sich durch das Zusammentragen der Ergebnisse aus allen Studien der Resilienzforschung.

5.3 Kritik an der Resilienzforschung

Aufgrund seiner Komplexität weist das Resilienzkonzept noch einige Schwachstellen auf (vgl. Wustmann, 2009, S. 63). So fehlt es an einer einheitlichen, klaren Terminologie. Im Fachgebiet der Resilienz besteht noch keine Gesamtheit üblicher Fachwörter und –ausdrücke.

Auch fehlen einheitliche methodische Zugänge. Was wird unter resilientem Verhalten verstanden? Was unter einer erfolgreichen, positiven Anpassung? Einige Forscher berufen sich auf bestimmte Kompetenzkriterien, welche sich auf altersspezifische Entwicklungsaufgaben beziehen. Andere nennen die Abwesenheit psychischer Störungen oder das „blanke Überleben“ als Definition. Einige Forscher beziehen in ihren Studien alle drei Kriterien mit ein (vgl. Wustmann, 2009, S. 64). Durch diese Unterschiede fällt es schwer, die empirische Befundlage zusammenzufassen und die Ergebnisse einzelner Untersuchungen miteinander zu vergleichen. Trotzdem besteht eine grundsätzliche Einigkeit darüber, dass es notwendig ist, dem Resilienzphänomen genauer auf den Grund zu gehen. Die methodischen Schwächen und Probleme sind der Tatsache zuzuschreiben, dass die Erforschung des Resilienzphänomens noch in den Kinderschuhen steckt (vgl. Wustmann, 2009, S. 64).

Ein weiterer Kritikpunkt an der Resilienzforschung besteht im Fehlen einer erklärenden Theorie. Das Resilienzphänomen wird in allen Studien, Forschungen und Überblicken nur theoretisch beschrieben (vgl. Frischknecht, Renggli-Moser & Stauffer, 2010, S. 10).

Ebenfalls besteht hinsichtlich der Transaktionsprozesse⁴, die wir weiter oben in Kapitel 4.3.6 beschreiben, weiterhin grosser Forschungsbedarf. Ein Mangel an Längsschnittstudien verhindert eine Überprüfung der Wirkmodelle von Resilienz- und Risikofaktoren. Ein besonderer Forschungsbedarf besteht darin, die Wirkungsweisen einzelner Einflüsse auf die psychische und körperliche Gesundheit von Menschen genauer zu spezifizieren (vgl. Frick, 2011, S. 18).

⁴ Transaktionsprozess 1 = Zusammenspiel von Person und Umwelt
Transaktionsprozess 2 = Zusammenspiel von Person und Entwicklungsprozess (Resilienzprozess)

6. Kritische Betrachtungsweise des Resilienzkonzeptes

Aus unseren bisherigen Ausführungen ist nicht schwer zu entnehmen, dass wir das Resilienzkonzept begeistert vertreten. Trotzdem ist uns wichtig, das Konzept auch kritisch zu hinterfragen und unterschiedliche Betrachtungsweisen aufzuzeigen.

6.1 Begriffliche Unterschiede

Das Resilienzkonzept wird von verschiedenen Forschern und Fachleuten unterschiedlich angegangen und beschrieben. Diese bereits oben beschriebenen unterschiedlichen Terminologien machen es mitunter schwer, das Konzept einheitlich zu verstehen.

Fingerle beispielsweise vertritt die Ansicht, dass „anstatt von einer individuellen Fähigkeit oder Kapazität von einem Bewältigungskapital zu sprechen“ ist (2011, S. 127). „Über Bewältigungskapital zu verfügen, bedeutet, Ressourcen zu identifizieren, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Potenzial zur Bewältigung von Problemen und Krisen weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (Stalder, Meyer & Hupka-Brunner; zitiert nach Fingerle, 2011, S. 127). Dies ist eines von vielen Beispielen, die aufzeigen, wie Begriffe verschieden verwendet und verstanden werden. Das Resilienzphänomen ist gemäss Fingerle von einem Schleier von Geheimnissen umgeben, die, wie er sagt, zum Teil aus echten Wissenslücken, aber auch auf definitiver Vielfalt, sprachlichen Unschärfen und übertriebenen Simplifikationen beruht (vgl. Fingerle, 2011, S. 124). Er bezeichnet es beispielsweise als problematisch, dass oft einfach von ‚der Resilienz‘ gesprochen wird. Tatsächlich gibt es nämlich eine Vielzahl von Resilienzen (ebd.).

Es ist also zu beachten, dass es zurzeit keinen Konsens hinsichtlich der Definition von Resilienz gibt. So scheint es wichtig, den Resilienzbegriff und Begriffe, die mit dem Konzept zusammenhängen, mit Sorgfalt zu verwenden und differenziert zu betrachten.

6.2 Paradigmenwechsel innerhalb des Resilienzkonzeptes

Unter manchen Fachleuten wird der Ruf nach einem Paradigmenwechsel innerhalb des Resilienzkonzeptes laut. Sie sprechen sich beispielsweise für eine weniger schwärmerische Sichtweise auf das Phänomen aus. So ist Resilienz in letzter Zeit nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der Öffentlichkeit zum ‚Modebegriff‘ avanciert. Mit dem Resilienzkonzept werden grosse Hoffnungen verbunden. Man geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche gestärkt werden können, damit sie ‚immunisiert‘ widrigen Umständen trotzen. Wir sollten jedoch beachten, dass es Umstände gibt, in denen kein Kind gedeihen kann (vgl. Lindmeier & Weiss, 2011, S. 119). Auch Freyberg und Wolff beschreiben, wie eine chronische Vernachlässigung oder Verwahrlosung im frühesten Kindesalter ein Vertrauen in die Umwelt verhindert und die Resilienz dementsprechend schwach ausgeprägt sein kann. „Schon kleine verletzende Erfahrungen, die andere Kinder relativ schnell verarbeiten, können chronisch vernachlässigte, misshandelte oder verwahrloste Kinder hoffnungslos überfordern“ (Freyberg & Wolff, 2011, S. 139).

Nach Fingerle (2011) kann Resilienz nicht pädagogisch ‚hergestellt‘ werden. Er spricht von hochgesteckten, kaum zu erfüllenden Erwartungen, die an die Sonderpädagogik gestellt werden (vgl. S. 131). Resilienz entsteht dann, wenn viele Faktoren situativ und individuell ineinandergreifen. Die Ausbildung von Fähigkeiten für das resiliente Verhalten hängt demnach von vielen Faktoren, biologischen Verläufen und nicht zuletzt auch von Zufällen ab (vgl. Fingerle, 2011, S. 127).

Freyberg und Wolff bezeichnen das Resilienzkonzept als Bündnisgenossen des Ressourcenansatzes. Auch sie plädieren für einen Perspektivenwechsel innerhalb des Resilienzkonzeptes. Im Gegensatz zu Fingerle, der vor allem die individuellen Fähigkeiten beschreibt, möchten sie eine Verschiebung hin zur Frage nach der öffentlichen Erziehung und Bildung in Gang bringen. Was wäre aus gesellschaftlicher Sicht nötig, damit die Ressourcen von Kindern und ihre Resilienz gestärkt werden können?

Es kommt darauf an, das Konzept nicht in einer individualisierten Weise zu verwenden und Resilienz nicht einfach als eine Frage individueller Problemlösefähigkeiten zu verstehen. Resilienz entsteht vor allem und aufgrund sozialer Erfahrungen und sie kann nur im Zusammenwirken mit anderen wirksam genutzt werden. Als Widerstandsfähigkeit verstanden, kann sie dazu beitragen, ist aber auch darauf angewiesen, gesellschaftliche Verhältnisse herbeizuführen, in denen jeder die gleiche Chance hat, sein Leben in einer befriedigenden Weise zu gestalten. (Liebel; zitiert nach Freyberg & Wolff)

Es ist klar ersichtlich, dass in der Diskussion um Resilienz verschiedenen Meinungen vertreten werden. Die Begriffe Resilienz und Resilienzförderung sind in aller Munde und werden kontrovers diskutiert. In der Resilienzdebatte herrscht eine Vielfalt von aktuell vertretenen Positionen. Diese Vielfalt kann Irritationen erzeugen, ist aber gleichzeitig auch ein Gewinn (vgl. Zander, 2011, S. 13).

6.3 Kritik an Präventionsprogrammen

Gemäss Fingerle ähneln sich die bestehenden Programme in den zentralen Elementen. Es ist also davon auszugehen, dass die Angebote reflektiert und empirisch unterlegt sind. Bei Präventionsangeboten ist zu beachten, dass sie zwar eine Fülle an Lernangeboten für die soziale und emotionale Kompetenz hergeben, aber zum Teil wenig flexibel sind, um auf individuelle Lernbedürfnisse einzugehen. Auch die Möglichkeiten des reflektierten Transfers fehlt (vgl. Fingerle, 2011, S. 132).

Es wurde belegt, dass vor allem Programme, die multimodal arbeiten, die also mehrere Ebenen um das Kind wie beispielsweise das soziale Umfeld berücksichtigen, nachhaltige Effekte erzielen. Der Grossteil der Programme hat aber nur die direkte Arbeit mit den Kindern im Fokus (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 48).

6.4 Persönliche Stellungnahme

Wir erachten es als wichtig, auch die Schwachstellen des Resilienzansatzes zu berücksichtigen. Resilienz kann also nicht einfach als ‚Heilmittel‘ angewendet werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Förderung der Resilienz in der Schule alle Kinder erreicht.

Aus dem oben Beschriebenen ist zu entnehmen, dass wir einen beschränkten Einfluss auf die Stärkung der kindlichen Resilienz haben. Resilienz ist also machbar, aber nicht unbedingt planbar (vgl. Fingerle, 2011, S. 134).

Als Alternative zu individuellen Fähigkeiten wird von Fingerle der Begriff der Bewältigungsstrategien verwendet. Es geht darum, seine Ressourcen zu erkennen und zu reflektieren. Dies impliziert für uns den Einsatz von metakognitiven Elementen. „Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten“ (Brunsting, 2009, S. 180). Wichtig scheint in diesem Zusammenhang die ‚Mentorenrolle‘ der Lehrperson. Sie soll die Kinder auf dem Weg zur Reflexionsfähigkeit begleiten. Gallin und Ruf vertreten die Meinung, „dass bereits Schulanfänger in der Lage sind, Lernprozesse zu reflektieren und Strukturen zu erkennen“ (Gallin & Ruf, 1990, S. 168). Im Kapitel 11.1 zeigen wir Möglichkeiten der Metakognition während den ersten Schuljahren auf.

Präventionsprogramme sollen nicht unreflektiert eingesetzt werden. Wichtig ist, die Unterrichtsinhalte individuell aufzubereiten und auch hier Möglichkeiten zur Reflexion und zum Transfer in den Alltag anzubieten.

Im Kapitel 7.1 beschreiben wir Resilienz als multidimensionalen Ansatz. Es scheint uns zentral, das Kind als Individuum zu betrachten. So erachten wir die Stärkung des einzelnen Kindes mit seinen Fähigkeiten als wichtig. Zudem muss aber auch sein Umfeld gestärkt werden. Wir denken dabei an die Umweltfaktoren, die sozialen und materiellen Unterstützungen, die ein Kind von der Schule, vom Elternhaus und anderen Einrichtungen (z.B. Hort, Mittagstisch, schulpsychologischer Dienst, usw.) bekommt.

Wir vertreten die Ansicht, dass soziale Ressourcen (siehe Kapitel 5.5) unabdingbar für die allgemeine Förderung der Kinder sind. In diesem Sinne meinen wir, dass Resilienzförderung als präventives Anliegen allen Kindern zu Gute kommt.

7. Resilienz und Heilpädagogik

Wir betonen bereits im Vorwort und in Kapitel 1.3 die heilpädagogische Relevanz der Resilienz und der Resilienzförderung. In diesem Kapitel beleuchten wir das gewählte Thema aus der Perspektive der Heilpädagogik genauer. Dabei gehen wir auf Aspekte ein, die uns für unsere heilpädagogische Tätigkeit wichtig erscheinen und überlegen uns, welche Schlussfolgerungen wir aus den theoretischen Grundlagen für den Unterricht ziehen können.

7.1 Multidimensionaler Ansatz

Wir beschreiben in Kapitel 4.3.4, wie sich Schutzfaktoren auf verschiedenen Ebenen ansiedeln lassen. So setzen sie sich aus Faktoren, die das Kind selbst mitbringt, aus Faktoren innerhalb der Familie und in der sozialen Umwelt des Kindes zusammen. „Schutzfaktoren bedingen sich gegenseitig und führen zu einem positiven Zusammenspiel“ (Werner; zitiert nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 14). Resilienz wird heute als multidimensionales und kontextabhängiges Phänomen betrachtet, das auf einer Vielzahl von interagierenden Faktoren beruht (vgl. Wustmann, 2004, S. 32).

⇒ Schlussfolgerungen für die Förderung der Resilienz

Für die Resilienzförderung ist es also unabdingbar, alle Ebenen um das Kind zu berücksichtigen. Durch eine genaue Diagnostik, im Gespräch mit Kind, Eltern oder andern an der Erziehung und Bildung Beteiligten kann das Kind mit seinen Schutz- und Risikofaktoren erfasst werden. Dem Kontext in der Schule⁵ kommt eine wichtige Rolle zu. So kann die Resilienz eines Kindes beispielsweise durch klare Strukturen oder eine wohlwollende, respektvolle Interaktion gestärkt werden.

7.2 Situationsspezifischer Ansatz

Wie wir im Kapitel 4.2 (Merkmale von Resilienz) bereits erwähnt haben, ist die Resilienz eines Menschen nicht immer stabil. Sie kann in einzelnen Lebensbereichen oder Lebensphasen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Man spricht von situationsspezifischen Ausformungen von Resilienz. Kinder können beispielsweise in ihrer Freizeit resilient sein, in der Schule aber Schwierigkeiten zeigen, auf andere zuzugehen und Beziehungen aufrecht zu erhalten (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 12).

⇒ Schlussfolgerungen für die Förderung der Resilienz

Die sogenannten sensiblen Phasen sind hier besonders zu beachten. Übergangsphasen, wie beispielsweise der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten, können für manche Kinder eine grosse Herausforderung darstellen. Die Kinder sind in dieser Zeit besonders verletzlich und anfällig auf Risikofaktoren. Im Kapitel 4.3.2 (Vulnerabilität) gehen wir ausführlich auf diese sensiblen Phasen ein.

⁵ Vergleiche dazu in Tabelle 4 die *sozialen Ressourcen* in den Bildungsinstitutionen.

Wichtig scheint uns, die ‚resilienten Seiten‘ des Kindes kennen zu lernen, auf diese aufzubauen und Schwierigkeiten, die das Kind in bestimmten Lebensbereichen zeigt, zu minimieren.

7.3 Ressourcenorientierter Ansatz

In der Einleitung erwähnen wir den Wechsel der Blickrichtung, der sich in Human- und Sozialwissenschaften vollzogen hat. Der Perspektivenwechsel hat sich weg vom krankheitsorientierten, pathogenetischen⁶ Modell hin zu einem ressourcenorientierten, salutogenetischen⁷ Modell entwickelt (vgl. Wustmann, 2004, S. 26). Die Sicht auf das Kind ist unterstützend, ressourcenfördernd und kompetenzorientiert. Man fragt nicht danach, was eine Person krank macht, sondern konzentriert sich auf gesundmachende Aspekte, auf die ein Kind in sich oder in seinem Umfeld zurückgreifen kann, damit es trotz schwierigen Lebenssituationen gesund bleiben und sich positiv entwickeln kann. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen ihr Leben aktiv mitgestalten und durch Unterstützung mit schwierigen Situationen umgehen können. Dieser Ansatz beinhaltet eine grosse Chance für die Pädagogik. Sie kann die ressourcen- und bewältigungsorientierten Kompetenzen bei Kindern frühzeitig und gezielt unterstützen und fördern (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 12).

⇒ **Schlussfolgerungen für die Förderung der Resilienz**

Es geht hier vor allem um die ressourcenorientierte Sichtweise, die wir als Schulische Heilpädagoginnen einnehmen. Wir bauen auf den Stärken der Kinder auf, ohne dabei den Förderbedarf aus den Augen zu verlieren. Kinder sind selber aktiv im Bewältigen von Problemen und wir begleiten sie dabei. So sollen die Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erleben und uns als zuverlässige Unterstützerinnen wahrnehmen können.

7.4 Dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess

Widerstandsfähigkeit ist nicht angeboren, sondern kann in der Interaktion mit der Umwelt erworben werden. Resilienz verändert sich demnach aufgrund von Erfahrungen und bewältigten Erlebnissen im Laufe des Lebens eines Menschen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 10). So kann ein Kind auf positive und stabilisierende frühere Erfahrungen zurückgreifen und die Ausbildung von Bewältigungsfähigkeiten kann dadurch begünstigt werden (vgl. Wustmann, 2004, S. 28). Im Kapitel 4.2 (Merkmale von Resilienz) gehen wir ausführlich auf den dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess ein.

⇒ **Schlussfolgerungen für die Förderung der Resilienz**

Die Interaktion zwischen Lehrperson und Kindern, aber auch zwischen den Kindern untereinander, ist prägend. Ein wertschätzendes Klima trägt zur Entfaltung der Kinder und zur Förderung der Resilienz bei.

⁶ Pathos, griech.: Leiden, Krankheit; Genese: Entstehung

⁷ Salus, lat.: Wohlbefinden, Gesundheit, Heil

Kinder sollen möglichst oft positive Erfahrungen mit sich selbst und ihrer Umwelt machen können, damit sie bei späteren Schwierigkeiten auf Problemlösemöglichkeiten zurückgreifen können.

7.5 Soziale Ressourcen

Soziale Ressourcen gehören zu den in Kapitel 4.3.4 aufgelisteten Schutzfaktoren.

Unter den sozialen Ressourcen in Bildungssituationen finden sich wichtige Aspekte für die Förderung und Erhaltung der kindlichen Resilienz. Die wesentlichen Aspekte für die heilpädagogische Förderung listen wir hier erneut auf:

- klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
- wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind)
- angemessener Leistungsstandart (Individualisierung)
- positive Verstärkung der Leistungen, der Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderung der Resilienzfaktoren

⇒ **Schlussfolgerungen für die Förderung der Resilienz**

Die oben aufgeführten Aspekte geben wichtige Pfeiler für die Arbeit mit den Kindern vor. Wir erachten es als unumgänglich, dass die sozialen Ressourcen explizit gefördert werden. Durch sie soll ein Kind die Erfahrung machen können, dass es Aufgaben und Anforderungen erfolgreich bewältigen und selber Einfluss darauf nehmen kann.

7.6 Resilienz der pädagogischen Fachpersonen

Es ist uns wichtig, auch unsere persönliche psychische Gesundheit zu betrachten und Faktoren herauszuarbeiten, die für unsere Resilienz als Schulische Heilpädagoginnen bedeutsam sind. Die Arbeit als pädagogische Fachperson kann sehr belastend sein. Um diese Aufgaben und Belastungen erfolgreich zu meistern, benötigen wir selber ein resilientes Verhalten.

Frick (2009) geht auf Grund der Ergebnisse der Resilienzforschung davon aus, dass jeder Mensch über psychische Widerstandsfaktoren verfügt, die sich stärken lassen. Dies gilt auch für Erzieherinnen und Erzieher. Die Lehrpersonen sind ein Vorbild für die Kinder und werden oft von ihnen kopiert. Auf diese Weise lernen die Schülerinnen und Schüler von ihnen. Darum ist es unabdingbar, dass die Lehrpersonen über ein hohes Mass an resilientem Verhalten verfügen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern entwickelt werden muss. Das Ziel einer Selbstentwicklung von Erziehungspersonen ist es, dass sie zu mehr Sicherheit und Zufriedenheit, Gelassenheit und Realitätssinn, sowie Freude und Mut im Umgang mit den Kindern und sich selbst gelangen (vgl. S. 391-392).

Für die Resilienzförderung bei pädagogischen Fachpersonen leitet Frick folgende Vorschläge ab:

Tabelle 7: Resilienzförderung bei pädagogischen Fachpersonen (Frick, 2011, S. 13)

- Gute, stützende, ermutigende Kontakte und Beziehungen knüpfen und pflegen
- Angemessene Ideale pflegen, mit sich selber freundlich umgehen
- Individuell angemessene sowie realistische Zielsetzungen und Leistungsanforderungen (erreichbare Ziele setzen)
- Sich nicht für alles verantwortlich fühlen, abgrenzen: wer hat das Problem? Wer ist zuständig? Wo kann ich meinen Beitrag leisten?
- Krisen und Probleme nicht als unüberwindbare Probleme oder Versagen sehen
- Unterstützung holen statt alles alleine lösen zu wollen
- „das Gute im Schlechten“ sehen, positive Umdeutung, positives Menschenbild
- Die Relationen im Blick behalten (Langfristperspektive, Verhältnismässigkeit)
- Sich bewusst Erfolge, Gelungenes vor Augen führen, festhalten
- Fertigkeiten, Kompetenzen pflegen, einsetzen, anbieten
- Sorge zu sich selbst tragen (Achtsamkeit)
- Eigene Tätigkeit als sinnhaft im Ganzen einordnen („Sinnhaftigkeit“)
- Fähigkeit, sich zu distanzieren, Sinn für Humor
- Reflexion: Was gelingt mir schon? Wo könnte ich „zulegen“?

Der Punkt der Resilienzförderung bei pädagogischen Fachpersonen muss erweitert werden auf den Bereich des Teams und der Organisation. Da werden beispielsweise Fragen der materiellen, finanziellen und räumlichen Ressourcen, Klassengrösse oder der Führungsstil des Schulleiters wichtig. Diesen Aspekt wollen wir in unserer Arbeit jedoch beiseitelassen, da er den Umfang unserer Arbeit sprengen würde. Wir konzentrieren uns an erster Stelle auf das Kind und seine Lehrpersonen.

8. Ergebnisse aus dem Literaturstudium

In diesem Kapitel nehmen wir Bezug auf die Erkenntnisse des Literaturstudiums. Wir fassen die wichtigsten Aspekte zusammen, nehmen eine Standortbestimmung innerhalb unserer Arbeit vor und planen das weitere Vorgehen.

8.1 Zusammenfassung

Wir zeigen die wichtigsten Aspekte der Literatuarbeit in der folgenden Abbildung auf und fassen sie anschliessend zusammen.

Abbildung 2: Wichtige Begriffe aus dem Literaturstudium

Mit dem Beginn der Resilienzforschung in den 1990er Jahren hat in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften ein **Paradigmenwechsel** stattgefunden. Angestossen wurde dieser durch Langzeitstudien, die sich mit der Entwicklung von Kindern befassten, sowie durch das Salutogenese-

Konzept von Aaron Antonovsky. Neben Risikofaktoren versucht man heute auch Schutzfaktoren zu identifizieren, die für die Entwicklung und den Erhalt seelischer und körperlicher Gesundheit massgeblich mitverantwortlich sind.

Resilienz meint die psychische Widerstandskraft von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Wenn belastende Lebensumstände bestehen und ein Kind diese Risikofaktoren erfolgreich bewältigt und sich positiv entwickelt, spricht man von resilientem Verhalten.

Die **Merkmale** von Resilienz sind vielschichtig. So ist resilientes Verhalten nicht, wie zu Beginn der Resilienzforschung angenommen, angeboren. Es kann im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben werden. Man spricht hier von einem *dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess*. Die Widerstandskraft eines Menschen verändert sich also im Laufe des Lebens und ist abhängig von Erfahrungen und bewältigten Erlebnissen. Resilienz ist damit auch eine *variable Grösse*. Es gibt keine stabile Immunität oder Invulnerabilität (Unverwundbarkeit) gegenüber negativen Lebensereignissen. Resilienz ist zudem *situationsspezifisch* und *multidimensional*. Sie kann nicht auf alle Lebensbereiche übertragen werden und da viele Faktoren (biologische, psychologische und psychosoziale) eine Rolle spielen, sind alle Ebenen um das Kind zu berücksichtigen.

Das **Risikofaktorenkonzept** beinhaltet die Risikofaktoren, die in der psychosozialen Umwelt des Kindes entstehen (z.B. niedriger sozioökonomischer Status, chronische familiäre Dysharmonie). Das Auftreten eines solchen Faktors muss nicht zwangsläufig zu einer Gefährdung der kindlichen Entwicklung führen. Es hängt von folgenden Bedingungen ab, ob sich Risikofaktoren negativ auswirken:

- Anhäufung von Risikofaktoren
- Dauer / Kontinuität der Risikofaktoren
- Abfolge der Risikofaktoren
- Geschlechtsspezifische Aspekte
- Subjektive Bewertung der Risikofaktoren

Das Konzept der Risikofaktoren beinhaltet zusätzlich die Vulnerabilitätsfaktoren, welche die biologischen und psychologischen Merkmale des Kindes umfassen (z.B. Frühgeburt, neuropsychologische Defizite).

Schutzfaktoren sind Merkmale, die das Auftreten einer psychischen Störung verhindern oder abmildern. Sie werden in *Personale* und *Soziale Ressourcen* eingeteilt. Unter Ersteren werden kindbezogene Faktoren (z.B. positive Temperamentsmerkmale, intellektuelle Fähigkeiten) verstanden. Auch die *Resilienzfaktoren* gehören dazu. Die Sozialen Ressourcen lassen sich in Ressourcen innerhalb der Familie (z.B. stabile Bezugsperson, autoritativer Erziehungsstil), in Bildungsinstitutionen (z.B. klare, transparente Regeln, wertschätzendes Klima) und im weiteren sozialen Umfeld (z.B. fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie) einteilen.

Risiko- und Schutzfaktoren stehen in einer **Wechselwirkung**. Sie beeinflussen beide die kindliche Entwicklung. Ob die Entwicklung eines Kindes angepasst oder unangepasst verläuft, hängt vom individuellen Zusammenspiel von Belastungen und Ressourcen jedes einzelnen Kindes ab.

Resilienzforschung wird in den USA und Grossbritannien seit Beginn der 1970er Jahre und in Deutschland seit Ende der 1980er Jahre betrieben. Ziel der Forschung ist es, ein besseres Verständnis über die Faktoren und Bedingungen zu erhalten, die die psychische Gesundheit und Stabilität bei Kindern erhalten und fördern. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass Menschen nicht invulnerabel sind, sondern als aktive Bewältiger ihres Lebens agieren können. Die aktuelle Forschung befasst sich mit der Wirksamkeit von Prävention und mit den dynamischen Prozessen, die im Leben eines Menschen eine wichtige Rolle spielen und somit Auswirkung auf dessen Resilienz haben.

8.2 Standortbestimmung und weiteres Vorgehen

In den theoretischen Grundlagen unserer Arbeit haben wir einerseits eine Begriffsklärung erarbeitet, uns andererseits aber auch in die Grundlagen der Resilienz vertieft. Dabei haben wir wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Resilienz erworben. Besonders bedeutsam für unsere Arbeit ist der Aspekt der Stärken und Kompetenzen, welcher Kindern hilft, Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern. Wir haben uns also der ersten Phase⁸ der Resilienzforschung gewidmet, der Grundlagenforschung. Nun würde die für die Resilienzforschung wichtige zweite Phase beginnen. Sie beinhaltet die Überprüfung der Wechselwirkungen verschiedener Faktoren. Diese Phase lassen wir für unsere Arbeit bewusst aus, weil sie immer nur hypothetisch sein kann. In der praktischen Arbeit mit Kindern jedoch bekommt sie einen wichtigen Stellenwert. Denn nach heutiger Ansicht ist es wesentlich, die Risiko- und Schutzfaktoren im sozialen Kontext zu betrachten. Je nach Risikosituation zeigen sich oft sehr unterschiedliche Wirkungen. Im einen Fall können bestimmte risikoerhöhende oder risikomildernde Faktoren negative, in einem anderen Fall unter Umständen eine positive Wirkung haben. Sie können also über ein „Doppelgesicht“ verfügen. Als Beispiel bietet sich die elterliche Scheidung an. Bestehen vor der Scheidung offene, dauerhafte und feindselig ausgetragene Konflikte zwischen den Eltern, kann die Scheidung für die Kinder eine Entlastung sein. Auf diese Weise werden die Kinder nicht mehr dem chronisch hohen familiären Konfliktniveau ausgesetzt. Bestehen jedoch keine oder nur geringe offene, eheliche Konflikte vor der Scheidung, stellt die Trennung der Eltern für die Kinder ein unerwartetes, unvorhersehbares und unerklärbares Ereignis dar. Zusätzlich kommen weitere stressvolle Ereignisse und Lebensbedingungen hinzu wie der Verlust eines Elternteils, Verringerung des Familieneinkommens oder evtl. ein neues Wohnumfeld und Schulwechsel.

Ein anderes Beispiel sind die sozialen Kontakte unter Gleichaltrigen (Peer-Beziehungen). Normalerweise gelten sie als Schutzfaktor bei der Bewältigung von Belastungen und sind gleichzeitig ein sehr guter Vorhersagefaktor für eine hohe Sozialentwicklung. Bei Strassenkindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten fand man jedoch heraus, dass die Peer-Gruppe ein Modell und Verstärker für aggressives und asoziales Verhalten darstellen kann (vgl. Wustmann, 2009, S.49-50). Aus diesem Grund scheint uns sehr wichtig zu sein, dass wir in der Praxis die Lebensumstände jedes Kindes genau betrachten, um herauszufinden, ob ein Faktor im konkreten Fall eher protektiv oder störend wirkt.

⁸ Die drei Phasen der Resilienzforschung beschreiben wir in Kapitel 5.1.

Weil wir diese 2. Phase der Resilienzforschung, die Überprüfung der Wechselwirkungen verschiedener Faktoren, aus den genannten Gründen weglassen, wollen wir uns nun der 3. Phase widmen. Dies ist die Prävention und Intervention. Darauf konzentrieren wir uns in unserem zweiten Teil der Arbeit.

9. Resilienzförderung in der Schule – theoretische Überlegungen

Ausgehend vom theoretischen Teil, widmen wir uns nun dem zweiten Teil unserer Arbeit. In diesem Kapitel formulieren wir wichtige Ansätze für die Resilienzförderung in der Schule.

Wir betrachten individuelle Ansätze, die die Resilienzförderung direkt beim Kind beschreiben und gehen auf soziale Ansätze auf der Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Kind und dem weiteren sozialen Umfeld ein.

9.1 Ansatzpunkte der Resilienzförderung

Aus der bis dahin geleisteten Arbeit wissen wir, dass resiliente Kinder über bessere Möglichkeiten verfügen, die auf sie zukommenden gesellschaftlichen, familiären und persönlichen Veränderungen und Krisen erfolgreich zu meistern. Darum ist Wustmann der Ansicht, dass die Förderung der Resilienz zu den Aufgaben von Familien ergänzenden Einrichtungen gehört. Resilienz ist eine wichtige Voraussetzung, damit sich Kinder zu selbstbewussten, gesunden und kompetenten Persönlichkeiten entwickeln (vgl. Wustmann, 2009, S. 15). Wenn man bedenkt, dass frühkindliche Belastungen oder Störungen unter Umständen durch spätere positive Erfahrungen ausgeglichen und korrigiert werden können, dann sollten wir so früh als möglich damit beginnen, den Kindern positive Erlebnisse und Erfahrungen in der Schule zu ermöglichen. Wie empirische Untersuchungen belegen, geht von fürsorglichen Personen ausserhalb der Familie, also beispielsweise Lehrpersonen, eine Kompensationsfunktion aus. Diese bezieht sich einerseits auf die direkte Unterstützung, andererseits auf ein positives Vorbild. Zusätzlich verweisen die Untersuchungen auf die grosse Bedeutung der Peerbeziehungen, eines wertschätzenden Erziehungsklimas sowie der Förderung von Basiskompetenzen, bzw. Resilienzfaktoren in den Schulen (vgl. Wustmann, 2009, S. 114). Doch wie soll diese Förderung konkret aussehen?

Auf keinen Fall soll Resilienz als Schulprogramm verstanden werden, sondern als Lebenseinstellung (vgl. Greeff, 2008, S. 16). Studien zeigen auf, dass reine Informationen in der Schule so gut wie keine Effekte zeigen. Auch Pädagogen sind sich einig, dass frühkindliche Förderung nicht über Instruktion, Belehrung und reine Wissensvermittlung erfolgt, sondern immer ganzheitlich und eigenaktiv sein soll. Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf. Darum soll die Förderung handlungsorientiert und an konkrete Alltagssituationen, Personen und Aktivitäten gebunden sein. Eine wichtige, motivierende Rolle spielen dabei verlässliche soziale Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen (vgl. Wustmann & Simoni, 2010, S. 122).

Die allgemeine Entwicklungsförderung weist bessere Langzeitergebnisse auf als die Prävention von isolierten Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise dissoziales und aggressives Verhalten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 59). Das bestätigt uns, dass die Förderung der Basiskompetenzen, bzw. Resilienzfaktoren von grosser Bedeutung ist.

„Aus der Resilienzforschung ergibt sich die Forderung, allen Kindern und speziellen Risikokindern frühzeitig, lang andauernd und intensiv Möglichkeiten anzubieten, dass sie diese wichtigen Basiskompetenzen erwerben können, die für die Bewältigung schwieriger Lebensumstände förderlich sind“

(Wustmann, 2004, S. 124). Die Förderung der Resilienz lässt sich auf der individuellen Ebene und der Beziehungsebene ansiedeln.

9.2 Resilienzförderung auf der individuellen Ebene

Diese Ebene beschreibt die Resilienzförderung direkt beim Kind. Betrachtet man empirische Ergebnisse zu den personalen Ressourcen, kann festgestellt werden, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für das resiliente Verhalten grundlegend sind. Im Vordergrund stehen die nachfolgend ausführlich beschriebenen Resilienzfaktoren. Diese Faktoren korrelieren mit den von der WHO⁹ 1994 definierten Lebenskompetenzen, den sogenannten „life skills“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 41):

- Selbstwahrnehmung
- Empathie
- Kreatives Denken
- Kritisches Denken
- Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
- Problemlösefertigkeiten
- Effektive Kommunikationsfähigkeit
- Interpersonale Beziehungsfertigkeiten
- Gefühlsbewältigung
- Stressbewältigung

Förderung der Resilienzfaktoren

Wir finden die wichtigen Resilienzfaktoren unter den sozialen Ressourcen in Bildungsinstitutionen. Zudem werden sie von Wustmann (2009) unter den personalen Ressourcen aufgeführt. Es sind „Faktoren, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle, z.B. ein positives Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder aktives Bewältigungsverhalten“ (Wustmann, 2004, S. 46). Alle von Wustmann aufgelisteten Faktoren scheinen uns von grosser Bedeutung für die Förderung der jungen Kinder. Fröhlich-Gildhoff et al. (2007) haben versucht, diese Resilienzfaktoren zu bündeln und zu sechs übergeordneten Faktoren zusammenzufassen. Der Kinderkurs *PRiK - Prävention und Resilienzförderung in der Kindertagesstätte*, auf welchen wir in Kapitel 13.2 eingehen, umfasst sechs Bausteine, die sich an den folgenden sechs Resilienzfaktoren orientieren. Wir beschreiben die Faktoren hier ausführlich und machen uns erste Überlegungen zu deren Förderung im Unterricht.

⁹ WHO = World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

Soziale Kompetenz

Selbstwirksamkeit

Umgang mit Stress

Selbststeuerung

Probleme lösen

Selbstwahrnehmung

Abbildung 3: Resilienzfaktoren

Selbstwahrnehmung

Die Wahrnehmung der eigenen Person bildet eine wichtige Grundlage für das Gestalten von sozialen Beziehungen, für das Herangehen an neue Aufgaben und das Lösen von Schwierigkeiten und Problemen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 42).

Im Vordergrund einer guten Selbstwahrnehmung steht die ganzheitliche und adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen und Gedanken, also von sich selbst. Gleichzeitig ist es wichtig, sich dabei zu reflektieren, d.h. sich zu sich selbst in Beziehung setzen zu können und andere Personen ebenfalls angemessen wahrzunehmen und sich ins Verhältnis zu ihrer Wahrnehmung zu setzen (Fremdwahrnehmung). (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 43)

Der Faktor der Selbstwahrnehmung umfasst nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2009) drei Konstrukte, die eng miteinander verbunden sind. Es sind dies *das Selbstkonzept*, *die Selbstwahrnehmung* und *die Selbstreflexivität* (vgl. S. 43).

Das Selbstkonzept beinhaltet viele Ebenen. Die nachfolgende Tabelle soll eine Übersicht über das Konzept geben. Wir beschränken uns auf die wichtigsten Punkte, die Eggert (2007) aufführt:

Tabelle 8: Das Selbstkonzept (vgl. Eggert, 2007, S. 208 - 212)

Bestandteil des Konzeptes	Definition
Selbstvertrauen	Es geht hier um die Einschätzung individueller Fähigkeiten in Bezug auf eine Herausforderung. Die Frage, ob eine Aufgabe geschafft werden kann, steht im Vordergrund.

Selbstwertgefühl	Von Selbstwertgefühl spricht man, wenn es um die aktuelle Einschätzung individueller Kompetenzen nach der Bewältigung einer Aufgabe geht. Das Gefühl, das ein Mensch nach der ausgeführten Handlung hat, ist zentral.
Selbstwertschätzung	Damit ist die generelle Einschätzung von individuellen Fähigkeiten bzw. bestimmten Anforderungen (z.B. motorisch, kognitiv, sozial) gemeint. Diese Einschätzung wird durch Vorerfahrungen geprägt.
Körperkonzept (Körperschema, Körperorientierung, Körperausdehnung, Körperwissen, Körper in Raum und Zeit, Körperbewusstsein, Körperausdruck, Körperausgrenzung, KörperEinstellung)	Das Körperkonzept kann als Grundlage für die Entwicklung des Selbst und des Selbstkonzeptes gesehen werden, da der Körper Ausgangspunkt für jegliche Erfahrungen (affektiv wie kognitiv, bewusst wie unbewusst) ist.
Fähigkeitskonzept	Damit wird der Bereich des Selbstkonzeptes beschrieben, der sich auf die Selbstwahrnehmung der eigenen Leistungen und Fähigkeiten bezieht. Das Fähigkeitskonzept umfasst ausserdem Bewertungen und Gefühle gegenüber der eigenen Leistungsfähigkeit.
Selbstbewertung	Diese Bewertung meint, wie ein Mensch emotional seine Handlungen bewertet und welche Gefühle er dazu zeigt.
Selbstbild (Idealselbst, Realselbst, Soziales Selbst)	Das Selbstbild meint hingegen, wie ein Mensch seine eigenen Handlungen objektiv einschätzt. Das Wissen über die eigenen Kompetenzen und die Beschreibung dieser ist hier zentral.

Unter der Fähigkeit zur Selbstreflexivität versteht Asshauer (1999) ein differenziertes und reflektiertes Bild von der eigenen Person. Dies setzt Kenntnisse der eigenen Stärken und Schwächen voraus und gleichzeitig auch ein Mass an positivem Selbstwertgefühl und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (vgl. Asshauer; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 44).

Junge Kinder neigen dazu, ihre Leistung anhand der gemachten Anstrengung zu bewerten. Sie schätzen also ihre Leistung als sehr gut ein, wenn sie sich stark angestrengt haben. Man spricht hier von kindlichem Überoptimismus (vgl. Guldemann & Hauser, 2005, S. 83).

⇒ **Mögliche Förderansätze**

Bei der Förderung der Selbstwahrnehmung geht es darum, den Fokus auf die Sensibilität für den eigenen Körper, die eigenen Gefühle zu richten. Kinder brauchen dazu Begleitung. Gerade die Versprachlichung der eigenen Gefühle braucht Übung und Unterstützung. Wichtig scheint uns, das Thema Gefühle spielerisch aufzugreifen und in den Alltag einzubauen. Die Gefühle müssen benannt werden und es wird besprochen, woran die einzelnen Gefühlsregungen zu erkennen sind. Wichtig scheint im Zusammenhang mit der Förderung des Selbstkonzeptes auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers zur Fähigkeit einer ganzheitlichen Selbstwahrnehmung.

Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren noch wenig ausge-reift. Durch Vorbilder und Begleitung kann diese Fähigkeit aber bereits trainiert werden. Im Gespräch, in Metakognitiven Runden kann beispielsweise ausgehandelt werden, welche Kompetenzen die Kin-der bereits erworben haben und wo sie noch vermehrt üben können.

Selbststeuerung

Das Kind entwickelt die Fähigkeit, eigene innere Zustände wie Emotionen oder Spannungen herzu-stellen, zunehmend zu kontrollieren und seine Verhaltensweisen zu regulieren. Ungefähr ab dem fünf-ten Lebensjahr sind Kinder in der Lage, ihre Emotionen meist selbstständig und ohne soziale Rück-versicherung durch eine nahe Bezugsperson zu regulieren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 45). Eine gute Entwicklung der Selbststeuerung führt zu Empathiefähigkeit und emotionaler Perspektivenübernahme (ebd.)

⇒ Mögliche Förderansätze

Ein positives emotionales Klima ist auch hier zentral. Ein offener Zugang zu Gefühlen und positive Rollenvorbilder sind wichtig. Lehrpersonen können Kindern helfen, ihre Gefühle zu regulieren, indem sie die Kinder anleiten, sich selbst zu beobachten und ihre Gefühle differenziert wahrzunehmen und zu interpretieren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 46). Rituale spielen eine wichtige Rolle im Tagesablauf. Sie strukturieren den Tag und geben dem Kind ein Gefühl von Verlässlichkeit. Kinder brauchen Stabilität und Orientierung, um ihre Selbststeuerungsfähigkeiten zu entwickeln.

Selbstwirksamkeit

„Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass man sich in einer bestimmten Situation angemessen verhalten und angemessene Leistungen erbringen kann“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 629). Hier geht es stark um personenorientierte Faktoren. Nicht zu unterschätzen ist aber die Bedeutung der Umwelt-faktoren. Bandura und seine Kollegen (1996) fanden heraus, dass die Selbstwirksamkeit stärker erlebt wird, wenn neben der Wahrnehmung der eigenen positiven Fähigkeiten, das Umfeld als förderlich erlebt wird (vgl. Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 630).

⇒ Mögliche Förderansätze

Das Kind soll immer wieder die Möglichkeit haben, sich selbstwirksam zu erleben und Erfahrungen mit seiner Person und seinen Stärken machen zu können. Selbstwirksamkeit kann in eigentätigen Aktivitäten mit angemessener Begleitung der Lehrperson erlebt werden. Es geht hier also auch um förderliche Bedingungen im Umfeld, damit sich ein Kind selbstwirksam erleben kann.

Soziale Kompetenz

Die Förderung der sozialen Kompetenz ist ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit mit Kindern. In diversen Lehrplänen für die Kindergartenstufe nimmt sie einen grossen Stellenwert ein und die Lernziele werden umfassend beschrieben¹⁰.

Es gibt eine Vielzahl an Definitionen von sozialer Kompetenz und die genaue Bestimmung gestaltet sich schwierig. Wir beziehen uns auf die Definition von Petermann (2000). Er beschreibt, dass sich soziale Kompetenz zunächst auf alle Fertigkeiten bezieht, die für ein zufriedenstellendes Zusammenleben erforderlich sind. Solche Fertigkeiten werden auch als „social skills“, also soziale Fertigkeiten bezeichnet. Folgende Teilaspekte werden von Petermann genannt:

- Eine differenzierte soziale Wahrnehmung,
- eine komplexe soziale Urteilsfähigkeit und
- ein umfassendes Repertoire an sozialen Handlungsweisen (vgl. Petermann, 2000, S. 761).

Die Fertigkeiten sind wichtig, damit im Sozialkontakt auf Anforderungen angemessen eingegangen werden und sich die damit verbundene soziale Handlungskompetenz erweitern kann.

„Resiliente Kinder können auf andere Menschen zugehen und Kontakt aufnehmen. Sie können sich in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen. Sie können sich aber auch selbst behaupten und Konflikte adäquat lösen“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 51). Hier kommt zum Ausdruck, dass Kontaktfähigkeit, die Fähigkeit zur Empathie und Konfliktlösefähigkeiten gebraucht und somit geübt werden müssen.

⇒ Mögliche Förderansätze

Wie oben beschrieben, hat die Förderung von sozialen Kompetenzen im Unterricht mit vier- bis achtjährigen Kindern eine grosse Bedeutung. Auf der Kindergartenstufe werden die Kompetenzen beispielsweise mit Ritualen, Kleingruppenarbeiten oder im freien Spiel trainiert. In Alltagssituationen ergeben sich viele Übungsmöglichkeiten, die soziale Kompetenz von Kindern zu unterstützen. Die Lehrperson sollte darauf achten, dass alle Aspekte der Sozialkompetenz gefördert werden. Die Förderung beinhaltet nämlich nicht nur die adäquate Interaktion, sondern auch Empathiefähigkeit, das Eingehen und Erhalten von Beziehungen und Freundschaften, sowie die Reflexion von sozialen Gegebenheiten (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 59). Dabei wollen wir einmal mehr auf die Vorbildfunktion der Lehrpersonen hinweisen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden auch im sozialen Verhalten oft von den Kindern kopiert.

¹⁰ Als exemplarisches Beispiel zeigen wir im Anhang B einen Auszug aus dem Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich und aus dem Lehrplan Kindergarten für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern.

Umgang mit Stress

„Resiliente Kinder können für sie stressige Situationen einschätzen, d.h. sie erkennen, ob sie für sie bewältigbar sind, und kennen ihre Grenzen; sie kennen Bewältigungsstrategien und können diese anwenden; sie wissen, wie sie sich Unterstützung holen können und wann sie diese brauchen; sie können die Situationen reflektieren und bewerten“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 52).

Uns scheint, dass kleine Kinder durchaus Stress erleben. So stellt zum Beispiel der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten oder auch der Übergang vom Kindergarten in die Unterstufe eine Herausforderung dar. Wir denken auch an Kinder, die in sogenannten „Unterstufenreifetest¹¹-Situationen“ eindeutige Stressmerkmale zeigen. Viele Kinder scheinen das Wort „Stress“ zu kennen, die genaue Bedeutung ist den meisten Kindern jedoch unbekannt (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 60).

⇒ Mögliche Förderansätze

Auch im Umgang mit Stress ist also Reflexionsfähigkeit gefragt. Kinder müssen zunehmend in der Lage sein, ihr Befinden wahrzunehmen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die Selbstwahrnehmung hat auch hier eine zentrale Bedeutung. Im Unterricht ist es wichtig, Begriffsklärung vorzunehmen, um das Gefühl einordnen zu können. Was verändert sich beispielsweise körperlich, wenn man in eine stressige Situation kommt? In einem zweiten Schritt kann dann über Bewältigungsmöglichkeiten gesprochen werden. Es sollten Ruhephasen in den Alltag eingebaut werden und das Angebot an ‚Entspannungsecken‘ soll bestehen. Auch Bewegungsmöglichkeiten können Stress vermindern (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 61).

Probleme lösen

Probleme zu lösen gehört zum Leben und zum Lernen dazu. Die Fähigkeit ist notwendig, um Aufgaben und Schwierigkeiten zu bewältigen, aber auch für die allgemeine Weiterentwicklung und Ausbildung von Gehirnstrukturen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 53). Problemlösestrategien entwickeln sich bereits im Vorschulalter. Auch kleine Kinder sind schon in der Lage, einfache Zusammenhänge zu erkennen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wichtig ist, dass Probleme erfolgreich gelöst werden können. Damit das geschieht, muss der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben der Entwicklung von Kindern angepasst sein. Das heisst, dass das Kind weder unter- noch überfordert sein darf, wenn es an eine Herausforderung herantritt. Vygotskij sagt, dass zu bewältigende Aufgaben in der „Zone der nächsten Entwicklung“ liegen muss (Vygotskij; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 53).

Die Ziele, die sich Kinder setzen oder die von den Lehrpersonen vorgegeben werden, sollen realistisch sein.

¹¹ In vielen Kindergartenklassen werden zur Erfassung der Unterstufenreife Tests durchgeführt. Am häufigsten angewandt werden aus unserer Sicht der St. Galler „Schulreifetest“ (1991, herausgegeben vom Schulpsychologischen Dienst St. Gallen) und die „Horgener Aufgaben für das Vorschulalter“ (1984, herausgegeben durch den Schulpsychologischen Dienst Horgen).

⇒ Mögliche Förderansätze

Im Schulalltag treffen die Kinder immer wieder auf kleinere Probleme, die es zu lösen gilt. Somit kann die Problemlösefähigkeit täglich trainiert werden. Bei grösseren Kindern können Problemlöseaufgaben wie Rätsel, Logicals, Textaufgaben in Mathematik, fiktive oder reale Alltagssituationen („Du willst ein Brot backen, wie gehst du vor?“) interessante Herausforderungen und Trainings bieten (vgl. Brunsting, 2009, S. 35). Wichtig ist, den Entwicklungsstand des Kindes zu kennen und ihm Aufträge zu geben, die es mit etwas Anstrengung selber bewältigen kann, um wiederum Selbstwirksamkeit zu erleben.

9.3 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene

Nachdem wir im vorangehenden Kapitel ausführlich die individuelle Ebene der Resilienzförderung beschrieben haben, wenden wir uns nun dem zweiten Förderaspekt zu.

Resilienz kann auf der Beziehungsebene gefördert werden, indem eine hohe Erziehungs- beziehungsweise Interaktionsqualität zwischen den Erziehungspersonen (Eltern, Lehrpersonen, Heilpädagogen etc.) und dem Kind besteht. „Denn nur in der aktiven und direkten Interaktion mit anderen Menschen entwickeln Kinder ein Gefühl der Handlungskompetenz, der eigenen Gestaltungsfähigkeit und Bedeutsamkeit“ (Wustmann, 2009, S. 133). Das vordergründige Ziel besteht darin, dass sich Erziehende bewusst werden,

- dass resilientes Verhalten grundlegend in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind gefördert wird und
- dass hier die Basis liegt, dass Kinder solche entscheidende Bewältigungskompetenzen entwickeln können, und damit jeder Erziehungsperson mit ihren Erziehungseinstellungen, -handlungen und ihrem Bild vom Kind eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Resilienz zukommt. (Wustmann, 2009, S. 133)

Jede Erziehungsperson kann durch ihr Handeln im Alltag dazu beitragen, dass das Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnt, dass es sich als wertvoll erlebt und dass es bemerkt, dass es durch seine Handlungen Veränderungen bewirkt. Es ist wichtig, dass das Kind bei der Entwicklung dieser wichtigen Lebenskompetenzen von den Lehrpersonen unterstützt wird. Durch die Beziehung zu den Kindern haben die Pädagogen einen grossen Einfluss auf ihre Resilienz. Werner spricht dies mit ihren eigenen Worten an: „Die Lebensgeschichten der widerstandsfähigen Kinder lehren uns, dass sich Kompetenz, Vertrauen und Fürsorge auch unter sehr ungünstigen Lebensbedingungen entwickeln können, wenn sie Erwachsene treffen, die ihnen eine sichere Basis bieten, auf der sich Vertrauen, Autonomie und Initiative entwickeln können“ (Werner; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 151). Diese Erwachsenen können wir als Lehrpersonen und Heilpädagoginnen für die Kinder sein.

Die resiliente Lehrperson und ihre interaktionistische Grundhaltung

Die Lehrperson hat also auf die Ausbildung und Erhaltung von Resilienz eine prägende Rolle. Sie ist massgeblich an einer guten Unterrichtsatmosphäre beteiligt. Sie lebt Respekt und Wertschätzung vor. Sie schenkt den Kindern ihr Interesse und Aufmerksamkeit. Sie reagiert auf die Arbeiten der Kinder mit einem Feedback.

Aus den Lebensgeschichten vieler Menschen erfahren wir jedoch immer wieder, dass sie nicht von einer fürsorglichen und unterstützenden Lehrperson durch die Schulzeit begleitet wurden.

Aus dieser bedenklichen Tatsache heraus ergeben sich viele Fragen. Was macht denn einen resilienten Lehrer, eine resiliente Lehrerin aus? Kann das eine Lehrperson lernen? Wie kann sie sich das aneignen?

Wir haben uns Gedanken dazu gemacht und darüber diskutiert. An dieser Stelle formulieren wir einige mögliche Antworten auf die gestellten Fragen.

Wir sind der Ansicht, dass die resilienten Lehrpersonen über eine grundsätzlich positive und wohlwollende Haltung gegenüber den Kindern verfügen. Unseres Erachtens verkörpern sie ein Menschenbild, welches sie ebenfalls im Kinde sehen: Ein Mensch, der sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist und damit umgehen kann. Ein offener Mensch, der bereit ist, auf andere zuzugehen und eine Beziehung zu seinem Mitmenschen aufbaut, welche auf einem starken Fundament steht.

Eine negative Grundeinstellung zu verändern, fällt schwer. Trotzdem sind wir der Meinung, dass es unter gewissen Umständen möglich ist, eine resiliente Haltung zu lernen. Die Voraussetzung dazu liegt in der Bereitschaft, sich selbst und sein Verhalten zu reflektieren und bewusst mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Wenn es einer Lehrperson gelingt, ihr Handeln zu hinterfragen, befindet sie sich auf gutem Weg zur Veränderung. Wenn sie motiviert ist, Handlungsalternativen zu erproben und zu evaluieren, hat sie bereits an Qualität gewonnen.

9.4 Resilienzförderung im sozialen Umfeld

Frick (2007) beschreibt die achtzehn wichtigsten Schutz- und Gesundheitsfaktoren. Sie greifen über die beiden oben beschriebenen Ebenen. So entspricht seine Auflistung den drei Bereichen *Individuum* (personale protektive Faktoren), und/ oder *nahe Umgebung* des betreffenden Menschen (familiäre und soziale protektive Faktoren) und/ oder im weiteren Umfeld (gesellschaftliche protektive Faktoren). Dabei weisen sie eine komplexe gegenseitige Wechselwirkung im Sinne der Verstärkung auf. Angesichts der neuesten Forschungsergebnisse sind sie weniger als feste, unveränderbare Eigenschaften, sondern vielmehr als günstige Wechselwirkungsprozesse zu verstehen (vgl. Frick, 2009, S. 396). Diese Schutz- und Gesundheitsfaktoren, welche wir allesamt seinem Buch „Die Kraft der Ermutigung“ entnommen haben (Frick, 2007, S. 125- 131) wollen wir nun näher betrachten und uns in Anlehnung an Frick Gedanken darüber machen, wie wir diese im Schulalltag umsetzen können. Sie korrelieren mit den oben genannten Ebenen und erscheinen uns als wichtige Ergänzung, respektive Zusammenfassung.

- a. Eine **enge, stabile und sichere positiv-emotionale Beziehung** zu (mindestens) einer Bezugsperson (einem Elternteil oder einer anderen zuverlässigen Versorgungsperson), die Feinfühligkeit,

Responsivität (= prompte, angemessene Reaktion) und Kompetenz im Umgang zeigt – kurz: eine qualitativ gute Beziehung. Dies ist die zentralste Ressource, wie unzählige Forschungsergebnisse belegen.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Grundvoraussetzung ist eine gute Beziehung und ein sicheres Bindungsmuster im Sinne einer Basis zur Schülerin, sowie gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Zutrauen. Frick zitiert den Pädagogen und Psychologen Rudolf Dreikurs mit folgendem Satz: „Man kann niemanden günstig beeinflussen, wenn nicht zuvor eine freundliche Beziehung hergestellt worden ist“ (Dreikurs; zitiert nach Frick, 2011, S. 11). Im Gespräch mit dem Kind und durch Beobachtungen können wir eruieren, ob es im Leben des Kindes eine Person gibt, zu der eine sichere, enge positiv-emotionale Beziehung besteht. Wenn nicht, können wir eine mögliche Bezugsperson motivieren, damit sie diese Aufgabe übernehmen kann. Diese Aufgabe können beispielsweise auch die Grosseltern oder Paten übernehmen. Vielleicht ist es nötig, sie dafür zu sensibilisieren.

- b. **Soziale Unterstützung** innerhalb und ausserhalb der Familie (z.B. durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Tagesmutter, Geschwister, aber auch durch eine Erzieherin in einer Vorschuleinrichtung oder eine Lehrperson in der Schule – häufig in der Rolle eines Mentors, später auch durch Freunde und Gleichaltrige). Auf diese Weise können Kinder einen Zufluchtsort aus einer belastenden familiären und/ oder gesellschaftlichen Situation erleben. Sie finden eine Nische, eine schützende Insel, welche, auch wenn sie nur kurz andauern sollte, eine stabilisierende Funktion bekommen kann. Für solche belasteten Kinder sind andere Menschen, welche ihnen ein positiveres Selbstbild vermitteln, eine Art alternativer Spiegel, die den negativen Erfahrungen aus der eigenen Familie etwas entgegenhalten. Wenn sie bis jetzt gelernt haben „du bist schlecht, dumm, blöd usw.“, dann erfahren die Kinder nun, dass jemand an sie glaubt, von ihrem Wert, ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten überzeugt ist. Stellt die Familie einen Ort des Schreckens dar, dann kann die Schule unter günstigen Umständen zu einem Hort des Glücks werden.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Umsetzung dieses Punktes ist sehr vielschichtig. Einerseits beinhaltet er die Aufgabe der Lehrperson, als Vorbild in der Klasse ein Klima der Wertschätzung zu schaffen. Meyer nennt dies ein lernförderliches Unterrichtsklima und beschreibt damit die humane Qualität der Lehrer-Schüler- und der Schüler-Schüler-Beziehungen. Damit bezeichnet er eine Unterrichtsatmosphäre, die gekennzeichnet ist durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt und Fürsorge des Lehrers für die Schüler und der Schüler untereinander (vgl. Meyer, 2009, S. 47).

Andererseits gehört auch die Arbeit am Selbstbild der Kinder dazu. „Wer bin ich, welche Fähigkeiten habe ich, was kann ich gut, was mache ich gerne, welche Möglichkeiten habe ich?“ Wie wir diese Förderung konkret angehen können, beschreiben wir in Kapitel 11 ausführlich.

- c. Ein **emotional warmes, offenes**, aber auch angemessen strukturierendes und normorientiertes **Erziehungsverhalten und Erziehungsklima** durch die Betreuungspersonen.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Damit ist ein autoritativer Erziehungsstil gemeint, der geprägt ist von Empathie und Grenzsetzung. Das Kind kann sich an den Grenzen orientieren und wird damit vor Gefahren geschützt. Es weiss aber auch, dass es Menschen um sich hat, die ihm vertrauen und denen es vertrauen kann und von denen es wertgeschätzt wird. Voraussetzung ist eine grundsätzlich positive Grundhaltung der Lehrperson dem Schüler gegenüber. Diese Einstellung zeigt sich durch positive Erwartungen und Erziehungsgrundsätze, ein positives Menschenbild, fairer Umgang, Interesse, Zuhören, Zeit haben, konstruktives Feedback und mehr ermutigen und bestärken denn loben. Die Ziele, Regeln, Anforderungen und Grenzen sollen klar formuliert sein, unter Umständen im Klassenrat gemeinsam aufgestellt werden.

- d. **Überzeugende soziale Modelle** (Rollenvorbilder: positive Modellfunktion), beispielsweise durch Eltern, ältere Geschwister, Lehrpersonen, Grosseltern, ausserfamiliäre Vorbilder, die Kinder zu konstruktivem Bewältigungsverhalten (Coping) anregen und ermutigen.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Es ist die resiliente Lehrerin, der resiliente Lehrer, welche ein positives Modell darstellen, wie ein Mensch mit dem Leben, aber auch mit Problemen umgehen kann. Sie dienen dem Kind als überzeugendes „resilientes“ Vorbild im Alltag und es kann von ihnen lernen.

- e. Dosierte **soziale Verantwortlichkeiten** und individuell **angemessene Leistungsanforderungen**.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Kinder übernehmen kleine Aufgaben, die der ganzen Klasse zu Gute kommen, wie beispielsweise die Ordnung in der Garderobe überwachen, den Kompostkübel leeren, die Wandtafel putzen und anderes. Diese Aufgaben müssen dem Alter des Kindes entsprechen und einfach ausführbar sein, damit die Anforderungen erfolgreich erfüllt werden können. Somit führt dies zu einem positiven Selbstwertgefühl („ich schaffe das, ich bin fähig, eine Aufgabe für die Gemeinschaft zufriedenstellend auszuführen“). Auf diese Weise lernt das Kind, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.

Sowohl im Bereich der sozialen Verantwortlichkeit als auch bei den Leistungen soll die Lehrperson realistische Erwartungen und Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler stellen.

- f. **Kognitive und soziale Kompetenzen:** Gemeint sind damit beispielsweise kommunikative Fähigkeiten, gute schulische Leistungen, soziale Fähigkeiten oder vorausplanendes Verhalten.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Wichtig ist die Förderung der allgemeinen und schulischen Leistungsfähigkeit, damit die Lernenden zu Erfolgserlebnissen gelangen. Gerade jene Kinder, die in schwierigen Lebenssituationen aufwachsen, erhalten zu Hause oft nicht die nötige Förderung, um sich grundlegende Kompetenzen anzueignen. Aber auch bei allen anderen Kindern ist ein genaues Hinschauen wichtig. Wo benötigen die Kinder Unterstützung, wer kann diese auf welche Weise anbieten? Je mehr Fähigkeiten ein Kind erwirbt, desto resilienter wird es. Darum sollen die Kinder von der Lehrperson unterstützt werden, Neues zu lernen.

- g. **Individuell angemessene, eigene persönliche Zielsetzungen,** die selbst gesteckt und angestrebt werden, eine realistische Zukunftsplanung bzw. Zukunftserwartung.

Primo Levi, ein Überlebender des Holocaust, schrieb einmal „Die Ziele des Lebens sind die beste Verteidigung gegen den Tod“ (Zitat Primo Levi, 1919- 1987).

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Realistische, angemessene Perspektiven und Visionen sollen von den Kindern entwickelt werden. Die Lehrperson unterstützt die Kinder dabei, realistische Ziele zu formulieren. Das hat einen engen Zusammenhang zur Selbsteinschätzung, die gefördert werden soll.

- h. **Günstige Temperaments- und Charaktereigenschaften,** die eine effektive Bewältigung begünstigen bzw. auf die Umgebung positiv wirken (z.B. Flexibilität, Freundlichkeit, Soziabilität, Annäherungsverhalten, Impulskontrolle, Fähigkeit zur Selbstregulation, adaptive Beharrlichkeit)

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Förderung der Sozialkompetenzen ist bedeutsam. Die Kinder lernen Verhaltensmöglichkeiten zur Kontaktaufnahme kennen, sowie Methoden zur verbesserten Steuerfähigkeit des eigenen Handelns. Die kommunikativen Fähigkeiten werden gefördert und die Kinder lernen den Umgang mit den Gefühlen. Rollenspiele sind dabei sehr hilfreich: wie wirkt jemand, der wütend, aggressiv, freundlich, hilfsbereit, etc. ist? Mit welcher Person möchte ich lieber befreundet sein?

- i. **Günstige Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen:** Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, innere Kontrollüberzeugungen (etwa: „Ich bin dem gewachsen“, „Ich kann das beeinflussen“, „Ich kann das wahrscheinlich bewältigen“), realistischer Attributions- oder Erklärungsstil (verhindert unangemessene Schuldgefühle oder Gefühle der Wertlosigkeit).

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Lehrperson unterstützt und bestärkt das Kind, selbstbestimmt zu handeln. Sie ermöglicht ihm, positive Erfahrungen zu machen, indem es zu Eigentätigkeit hingeführt wird. Das Kind soll die Erfahrung machen dürfen, dass es mit seinem Handeln etwas bewirken kann. Es soll eine Schulkultur entwickelt werden, wo das Kind der Gruppe etwas vormachen und zeigen darf. Eine positive Fehlerkultur soll herrschen: Fehler dürfen sein, aus Fehlern lernt man.

- j. Ein **gesundes Selbstvertrauen, ein eher hohes Selbstwertgefühl** und damit einhergehend ein positives Selbstbild, ein angemessen positives Selbstkonzept.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Durch die wohlwollende Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit wird die Individualität wertgeschätzt und das Selbstwertgefühl gestärkt. Dabei soll das Kind die Erfahrung machen, dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Aufzeigen der Stärken und Fähigkeiten: Was kann ich gut, was mache ich gerne, was will ich noch lernen. Metakommunikation: wie habe ich das gemacht? Was war gut? Warum war es gut?

- k. **Aktive Bewältigungsmuster** bei Problemen, aktiver (nicht ausweichender) Umgang mit Belastungen (günstige Coping-Strategien). Betrachtet man gelungene Lebensgeschichten unter schwierigen Umständen, dann zeigt sich meistens dieses Verhalten der aktiven Bewältigung.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Darum ist die Förderung der Problemlöse-/ Stressbewältigungs- und Kommunikationsfähigkeiten wichtig. Die Lehrpersonen bieten realistische Unterstützung bei Misserfolgen und Schwierigkeiten. Sie sind ein gutes Vorbild bei der Konfliktbewältigung. Sie schauen die Konfliktsituationen zusammen mit dem Kind an, bieten Hilfe, lösen das Problem aber nicht für das Kind. Das Kind lernt, dass es Lösungen für Probleme finden kann, mit denen es konfrontiert wird. Es weiss, dass die Lösung in ihm selbst liegt. Es entwickelt die Fähigkeit, mit anderen zu sprechen, wenn es sich ängstigt oder ihm etwas Sorgen bereitet. Es weiss, dass es jemanden findet, der ihm hilft, wenn es Unterstützung braucht.

- l. **Erfahrungen von Sinn, Struktur und Bedeutung** in der eigenen Entwicklung, Gefühl von Kohärenz im Sinne einer normativen Sinnverankerung wie etwa: „Ich weiss, wozu ich lebe“, „Ich werde

gebraucht, ich bin den anderen nicht gleichgültig“. Damit ist ein grundlegendes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit und Handhabbarkeit/ Bewältigbarkeit des Lebens gemeint. Antonovsky, der Begründer des Begriffes der Salutogenese und somit der Kohärenz, bezeichnet das generelle Vertrauen in das Leben als psychisches Immunsystem, welches zum erwähnten Kohärenzgefühl führt. Zahlreiche Forschungsergebnisse weisen eine deutliche Wechselwirkung zwischen Sinn und seelischer Gesundheit nach. Menschen, welche häufiger Sinn erleben, sind eher psychisch gesund und psychisch gesunde Menschen erleben häufiger Sinnhaftigkeit in ihrem Leben. Sinn stellt demnach eine unendliche Ressource an Kräften dar, welche bei der Bewältigung von Schwierigkeiten und Bedrohungen aller Art positiv wirken. Diese Erfahrung des Sinns ermöglicht, für die Bewältigung einzelner Lebenssituationen und des ganzen Lebens ausreichend Kräfte freizusetzen. Gelingt es einem Menschen, in wichtigen Lebensbereichen der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft einen Sinn zu erkennen, dann ist er eher in der Lage, während problematischen und tragischen Ereignissen in seinem Leben eine optimistische und aktive Grundhaltung einzunehmen.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Lehrperson soll dem Kind Erfahrungen ermöglichen, in denen es lernt, dass es Lösungen aus vermeintlich ausweglosen Situationen gibt. Es darf zuversichtlich sein, dass alles gut wird.

Die notwendigen Bedingungen sollen gewährleistet werden, damit sich das Kohärenzgefühl der Kinder bilden kann. Wenn die Kinder eine sichere Bindung aufbauen können und emotionale Zuwendung und Verlässlichkeit im Verhalten ihrer Bezugspersonen erfahren, dann lernen sie, dass die Welt erklärbar und darum *verstehbar* ist. Wenn die Lehrpersonen entwicklungsgerechte Anforderungen an die Kinder stellen, lernen sie, auf ihre eigenen Ressourcen zu vertrauen und die Anforderungen *handhabbar* einzuschätzen (vgl. Punkt 5). Indem die Lehrperson das Kind ermutigt, etwas nochmals zu probieren, das beim ersten Mal nicht gelang („das macht nichts, das nächste Mal wird es dir besser gelingen“), lernt das Kind durchzuhalten, wenn es schwierig wird. Wichtig für das Kohärenzgefühl ist ausserdem die Teilhabe (Partizipation). Wenn die Kinder mitentscheiden können (z.B. Klassenrat), erfahren sie Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Ihre Meinung wird geachtet und anerkannt, sie gewinnen die Überzeugung, dass die Bewältigung von Anforderungen Sinn macht und ihr Handeln *bedeutsam* ist.

- m. **Die Phantasie, die Hoffnung, die Antizipation einer besseren Zukunft:** Stabile, resiliente Menschen stellen sich für ihr weiteres Leben vielfach eine glücklichere Zukunft vor. Die Hoffnung auf ein besseres Leben gibt ihnen Halt, Kraft und Ausdauer, widrige Umstände besser zu ertragen und zu bewältigen. Viktor Frankl, ein junger Häftling und Arzt im Konzentrationslager, fand in dieser extrem aussichtslosen Situation Trost und Hoffnung in der Phantasie auf eine mögliche Zukunft. Er stellte sich vor, wie er in einem grossen, schönen und warmen Saal am Rednerpult steht und einer interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag unter dem Titel „Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager“ hält und dabei von all dem erzählt, was er gerade im Konzent-

rationslager erlebt hatte. Sein selbst gestecktes Ziel, anderen von diesem schrecklichen Erlebnis zu erzählen, gab ihm einen Sinn zum Weiterleben und Kraft zum Durchhalten. Frankl schreibt aus seiner Zeit im Konzentrationslager, dass jener, der nicht mehr an seine Zukunft zu glauben vermag, im Lager verloren sei.

Auch Nelson Mandela, Anti-Apartheid-Kämpfer und Friedensnobelpreisträger, glaubte immer daran, dass er eines Tages aus dem Gefängnis entlassen würde. Er war überzeugt davon, dass eine lebenslängliche Gefängnisstrafe nicht wirklich lebenslänglich bedeuten würde und mit dem Tod im Gefängnis endete. Aus diesen beiden Beispielen wird klar, dass die Phantasie eine Auflehnung gegen die Gegenwart und die Suche nach einer Zukunft in einer günstigeren Lebenslage bedeutet.

Die Fähigkeit des Menschen, Hoffnung zu entwickeln, entspricht einer wichtigen Voraussetzung, um den eigenen Lebenswillen gegen Not, Unglück und andere Widrigkeiten zu mobilisieren. Die Phantasie auf eine bessere Zukunft enthält Hoffnung und bewirkt eine Kraft zum Handeln oder zumindest zum Aushalten schwieriger Lebensumstände (vgl. Krause, 2009, S.14).

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Viele Geschichten und Märchen enden hoffnungsvoll. Das Erzählen solcher Geschichten animiert die Kinder, an einen guten Verlauf der Geschichte zu glauben. Im Mittelpunkt dieser Geschichten steht die Bewältigung eines Problems oder einer schwierigen Situation. Die Hauptfigur, mit welcher sich die Kinder identifizieren können, lässt sich nicht entmutigen, sondern hat eine optimistische und zuversichtliche Lebenseinstellung. Es gelingt ihr, das Problem durch aktive Bewältigung aus eigener Kraft zu lösen.

- n. Ab dem Schulalter: **Schreiben** von Tagebüchern oder Gedichten und **Lesen**. Durch das Schreiben kann Belastendes besser verarbeitet werden. Das Lesen erschliesst neue Welten, dient als Ablenkung von belastenden Lebensumständen und kann Heranwachsende stärken. Durch die in den Geschichten enthaltenen Gedanken wird die Kreativität gefördert, welche helfen kann, die schrecklichen Kindheitserlebnisse zu verarbeiten.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Es ist wichtig, dass bei den Kindern die Freude am Lesen und Schreiben gefördert wird. Kinder sind neugierig und interessieren sich in der Regel sehr für Geschichten, welche ihnen neue Welten eröffnen. Während im Kindergarten Geschichten und Märchen erzählt und vorgelesen werden, wird das Interesse der Kinder geweckt. Wenn sie selber lesen lernen, können sie selbständig Bücher lesen. Das Schreiben kann unterstützt werden, indem in der Schule ein Lerntagebuch geführt wird, in dem jedes Kind regelmässig seine Lernfortschritte eintragen kann. Dies dient ausserdem der Stärkung eines positiven Selbstbildes und Selbstwertgefühls.

- o. **Interesse, Motivation und Erfolg in der Schule** und in einzelnen Schulfächern, meistens gekoppelt mit der positiven Bestärkung durch eine oder mehrere Lehrpersonen, positive Erfahrungen in der Schule und im Schulumfeld, beispielsweise mit Gleichaltrigen. Wie bereits erwähnt, kann die Schule für Kinder und Jugendliche in schwierigen Entwicklungsmilieus „im günstigsten Fall als Fluchtpunkt, als Nische, als Insel der Ordnung und der Struktur in einem sonst eher chaotischen Alltag, als Ort der persönlichen Zuwendung, der Einbindung in Freundschaftsbeziehungen und der Bestätigung eigener Werthaftigkeit erlebt werden“ (Göppel, zitiert nach Frick, 2009, S 403).

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Auf die Faktoren des wertschätzenden und fürsorglichen Unterrichtsklimas sind wir bereits in den vorangehenden Punkten 2 und 3 eingegangen. Kinder, welche sich getragen fühlen von der Klasse, pflegen selbst einen wohlwollenden Umgang mit anderen. Die Aufgabe der Heilpädagogin besteht darin, die Interessen und Stärken der Kinder zu eruieren und sie darin zu unterstützen. Wenn sie bemerkt, dass ein Kind ausgegrenzt wird, muss dies unbedingt angesprochen werden, damit an der Klassendynamik gearbeitet werden kann, um eine vermehrte Akzeptanz zu fördern.

- p. **Interessen und Hobbys**, die Freude und Selbstbestätigung fördern. Freizeitbeschäftigungen bedeuten Abwechslung oder sogar eine Gegenwelt zum belastenden Alltag. Unter günstigen Umständen können sie den Selbstwert stabilisieren. Besonders dann, wenn die Interessen und Hobbys mit einem Freund oder einer Freundin geteilt werden können, bedeuten sie Trost, Ablenkung, Freude und Bestätigung in schwierigen Zeiten.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Lehrperson kann die Eltern des Kindes auf seine Stärken und Interessen aufmerksam machen. Zusammen mit dem Kind kann ein Hobby gefunden werden, für das es sich interessiert. Viele Vereine in der Gemeinde oder der nahen Umgebung bieten eine Vielzahl an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an, die für wenig Geld genutzt werden können. Bei finanziellen Schwierigkeiten der Eltern sind die Vereine oft bereit, auf den Beitrag zu verzichten. Oder die Lehrperson kann die Eltern auf Hilfsangebote der Gemeinde und Umgebung aufmerksam machen.

- q. Auch „**das Gute im Schlechten**“ (als Chance) sehen, **positive Umdeutungen** („*das hätte noch Schlimmer herauskommen können*“, „*Glück im Unglück*“), **positive Selbstinstruktionen** („*Das schaffe ich schon*“), ein tendenziell **positives Menschenbild, angemessener oder angepasster Optimismus und Zuversicht** im Sinne von: „*Es wird wahrscheinlich wieder besser werden*“. Gute Beispiele für die Bedeutsamkeit dieser Einstellung sind Mandela und Frankl, deren Geschichte unter Punkt 13 beschrieben wurde.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Dabei geht es nicht um das Verdrängen negativer Ereignisse oder naives positives Denken. Es geht vielmehr darum, den positiven Anteil am Negativen herauszufiltern. Beispielsweise zu sehen, dass sich das Kind bei einer Aufgabe angestrengt hat, aber einen falschen Ansatz für die Lösung gewählt hat. Oder dass eine Aufgabe richtig begonnen wurde, durch einen Denkfehler jedoch zum falschen Resultat führte. Durch die Modellfunktion der Lehrperson lernt das Kind, dass es sich lohnt, nach einem richtigen, positiven Ansatz zu suchen.

- r. **Fähigkeit, sich zu distanzieren**, sich von Problemen nicht überwältigen zu lassen, **Gelassenheit** und **Humor**. Beispiele von resilienten Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie sich früh von ihrem schwierigen Elternhaus distanzieren, indem sie ausserhalb der Familie Kontakte knüpfen. Viele verliessen früh ihre Eltern und verdienten ihr eigenes Geld, was ihnen eine Unabhängigkeit verschaffte. Als eine weitere Variante gehört der Sinn für Humor dazu, der eine günstige Möglichkeit bietet, sich von Problemen nicht überwältigen zu lassen und sie zumindest teilweise zu verarbeiten.

Gedanken für die Umsetzung in der Schule:

Die Lehrpersonen können Kinder unterstützen, Schwierigkeiten aus der Distanz zu betrachten und sich nicht darin zu verlieren. Dies kann an kleinen Streitereien in der Schule geübt werden, indem beispielsweise darüber gesprochen wird. Auch bei grossen Problemen ermöglicht das Sprechen darüber (oder Schreiben, wie bereits unter Punkt 14 erwähnt) eine gewisse Distanz zu den Dingen, die genutzt werden kann, um wieder Kräfte für ein aktives Handeln zu gewinnen.

9.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Resilienzförderung in der Schule auf zwei Pfeilern basiert, jener der individuellen Ebene des Kindes und der Beziehungsebene Lehrperson- Kind. In der folgenden Tabelle, die eine Übersicht über die oben ausgeführten Überlegungen geben soll, zeigen wir auf, wie die Förderung der Resilienz aussehen könnte. In der Spalte des Kindes führen wir die sechs Basiskompetenzen oder Resilienzfaktoren auf. In der zweiten Spalte skizzieren wir einige Beispiele auf der Ebene der Lehrperson. Teilweise überschneiden sie sich oder könnten auch einer anderen Basiskompetenz des Kindes zugeordnet werden. Die Resilienzfaktoren lassen sich nicht klar trennen, weil es sich dabei schlussendlich um das Leben eines Menschen handelt.

Tabelle 9: Resilienzförderung in der Schule (vgl. Wustmann, 2009, S. 125- 135; Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 22)

Resilienzförderung in der Schule	
Auf der individuellen Ebene	Auf der Beziehungsebene
Die Förderung setzt direkt beim Kind an	Die Förderung setzt indirekt über die Lehrperson an
Förderung von Basiskompetenzen/ Resilienzfaktoren	Förderung durch sozial-emotionale Unterstützung
Selbstwahrnehmung (Angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind bedingungslos wertschätzen und akzeptieren • Dem Kind konstruktives Feedback geben (loben und tadeln) • Dem Kind Aufmerksamkeit schenken, aktives Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigen, sich für das Kind Zeit nehmen • Dem Kind behilflich sein, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen • Das Kind ermutigen, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken
Selbststeuerung (Regulation von Gefühlen und Erregung)	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ermutigen, positiv und konstruktiv zu denken • Dem Kind Strategien zur Selbstberuhigung aufzeigen • Dem Kind Handlungsalternativen aufzeigen • Routine in den Lebensalltag des Kindes bringen
Selbstwirksamkeit (Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können)	<ul style="list-style-type: none"> • Dem Kind Verantwortung übertragen (Ämtli) • Realistische, altersangemessene Erwartungen an das Kind stellen • Dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhelfen • Dem Kind eine anregungsreiche Umgebung anbieten und Situationen bereitstellen, in denen das Kind selbst aktiv werden kann • Das Kind unterstützen, erreichbare Ziele zu setzen • Das Kind in Entscheidungsprozesse einbeziehen
Soziale Kompetenz (Unterstützung holen, Selbstbehauptung, Konflikte lösen)	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind unterstützen, soziale Beziehungen aufzubauen • Soziale Spiele einsetzen • Partnerarbeiten • Patenschaften einführen
Umgang mit Stress (Fähigkeit zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in der Situation)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorleben aktiver Bewältigungsstrategien • Reflektieren von stressigen Situationen • Rhythmisierter Unterricht
Problemlösen (Allgemeine Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von Problemen)	<ul style="list-style-type: none"> • Dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbieten • Das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahren • Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten • Modellverhalten für konstruktives Problemverhalten

10. Resilienzförderung – praktische Ansätze

Nach den oben aufgeführten theoretischen Ansätzen kommen wir nun der praktischen Förderung im Schulalltag näher. Wir gehen in diesem Kapitel auf übergeordnet formulierte Fördermöglichkeiten der Resilienzfaktoren ein und beschreiben den Stellenwert der Sprachförderung in Bezug auf die Förderung der Resilienz.

10.1 Förderung der Resilienzfaktoren in der Schule

Nach der ausführlichen Beschreibung der Resilienzfaktoren wird klar ersichtlich, dass es diese Basiskompetenzen sind, die in der Resilienzförderung besonders beachtet werden müssen. Die Ausbildung der Resilienz konzentriert sich somit nicht nur auf einzelne Faktoren, sondern beinhaltet die Entwicklung von verschiedenen personalen und sozialen Ressourcen¹². In diesem Kapitel gehen wir auf konkrete Ideen für die Förderung der Resilienzfaktoren ein.

Wir listen Beispiele auf, wie die oben genannten Resilienzfaktoren in der Schule gefördert werden können. Dabei beschränken wir uns auf Stichworte, die wir dem Buch Resilienzförderung im Kita-Alltag entnommen haben (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 52- 64).

Tabelle 10: Fördermöglichkeiten Resilienzfaktoren

Resilienzfaktor	Fördermöglichkeiten
Selbstwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Spiele zur Sinneswahrnehmung • Räume, die die Sinne anregen • Bücher, Gespräche, Spiele zu Gefühlen • Reflexionen über Gefühle • Vorbilder, die über eigene Gefühle sprechen
Selbststeuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategien zur Selbstregulation • Regelmässige Abläufe und Rituale • Regelspiele • Rückmeldungen über das eigene Handeln • Strukturierte und klare Abläufe • Lautes Aussprechen von Selbstinstruktionen
Selbstwirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeigen der Stärken und Fähigkeiten • Altersgerechte Herausforderungen • Zutrauen zum Kind • Reflexion über Handlungen, Erfolge und Misserfolge • Urheberschaftserfahrungen („ich verursache Effekte“) • Portfolios, die die Entwicklung des Kindes dokumentieren • Bildungs- und Lerngeschichten • Übertragung von Verantwortung, wie z.B. die Übernahme von Aufgaben, die wichtig für die Schule oder die Gruppe sind, wie z.B.

¹² Die personalen und sozialen Ressourcen werden in Tabelle 4 aufgeführt.

	<p>Boden wischen, Tafel putzen etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partizipation bei Entscheidungen, z.B. in Form eines Klassenrates oder durch das Verteilen von Aufgaben
Soziale Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenspiele • Kooperationsspiele • Reflektion von sozialen Situationen • Übungen zur Empathiefähigkeit • Lösung von Konflikten • Patenschaften für jüngere Kinder • Zuhören, wenn Kinder erzählen
Stressbewältigungskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflektieren von stressigen Situationen • Vorleben aktiver Bewältigungsstrategien • Bewegungsspiele • Bewegungsbaustelle • Räume mit Rückzugsmöglichkeiten • Entspannungsübungen • Fantasiereisen
Problemlösefähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräche über die verschiedenen Situationen • Bewusstmachen von Abläufen • Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten • Bilderbücher und Geschichten, in denen eine Hauptfigur ein Problem erfolgreich löst • Modellhandlungsweise für konstruktives Problemverhalten

10.2 Resilienz durch Sprachförderung

Eng verbunden mit der Förderung der Resilienz ist zudem eine adäquate sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Die Sprache kann also auch im Bereich der psychischen Widerstandsfähigkeit als Schlüssel gesehen werden. Wir beschreiben in diesem Kapitel den Stellenwert der Sprache und gehen auf Resilienzförderung durch Märchen und Geschichten ein, welche in der Arbeit mit vier- bis achtjährigen Kindern einen grossen Stellenwert einnehmen.

Die in der Tabelle 10 aufgeführten Resilienzfaktoren sowie die Beispiele der Förderungsmöglichkeiten in der Schule basieren meist auf Sprachkompetenzen. Fehlen jedoch diese Sprachkenntnisse in der Schulsprache wegen Fremdsprachigkeit, Sprachstörungen oder Sprachentwicklungsverzögerung, dann fällt es einem Kind schwer, beispielsweise seine Sinne zu benennen, Gefühle verbal auszudrücken, Rückmeldungen über das eigene Handeln zu geben oder Selbstinstruktionen laut vorzusprechen.

Aufgrund der Wichtigkeit von Sprachkompetenz auch in Bezug auf die Förderung der Resilienz widmen wir dem Sprachbereich ein eigenes Kapitel.

Der Mensch als soziales Wesen benötigt für seine Entwicklung das Du, mit dem er in Kontakt treten will und muss. Das wichtigste Medium dazu ist die Sprache. Ausserdem muss der Mensch mit sich selbst in Kontakt kommen. Erst wenn er geeignete Begriffe und Ausdrucksweisen für seine Gefühle

und Wünsche hat, kann er sich besser wahrnehmen und ausdrücken. Durch den sozial-emotionalen Austausch mit seinen Bezugspersonen und anderen Menschen kann das Kind in Kontakt mit seiner Umwelt treten. Die Sprache hilft ihm, sich in der Welt zurechtzufinden. Mit Hilfe der Sprache gelingt es, Wahrnehmungen zu benennen und zu ordnen, das Denken und Handeln zu strukturieren und zu organisieren, Gefühle auszudrücken und soziale Kontakte zu gestalten. Somit ist die Sprache eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb von Selbst- und Sozialkompetenz (vgl. Schwalb, 2010, S. 11). Diese wiederum zählen zu den Basis- oder Resilienzkompetenzen, welche in der Schule gefördert werden sollen, damit die Kinder stark werden und es auch bleiben.

Wenn wir die Gesamtentwicklung des Kindes anschauen, dann ist der Spracherwerb kein isolierter Vorgang, sondern ein Teil davon. Kognitive, soziale und sprachliche Entwicklungsprozesse sind im Vorschulalter eng miteinander verwoben. Somit ist sprachliche Kommunikation nicht nur Ausdruck der sprachlichen Entwicklung, sondern Merkmal der Gesamtentwicklung. Die Sprache im Vorschulalter wird einerseits im kommunikativen Austausch mit Gleichaltrigen und Erwachsenen sozialisiert, andererseits unterstützt der Gebrauch der Sprache die Sozialisation des Kindes. Auch die Fähigkeit, Freundschaften zu schliessen und aufrecht zu erhalten, hängt von den sozial-kommunikativen Kompetenzen eines Kindes ab (vgl. Zollinger, 2008, S. 49-51).

Wie bereits erwähnt, ist die zentralste Ressource für eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung die liebevolle Aufmerksamkeit und Zuwendung mindestens einer Bezugsperson. Somit sind die sozial-emotionalen Voraussetzungen auch ein entscheidender Faktor für den Spracherwerb. Denn dafür braucht das Kind den Kontakt zu anderen Menschen. Das Kind kann Vertrauen entwickeln, wenn es Zuwendung, liebevolle Aufmerksamkeit und Geborgenheit erfährt. Vertrauen ist die Grundlage für sein Interesse an der Welt, am Lernen und an sozialen Kontakten, was wiederum den Spracherwerb fördert. Die positiven Reaktionen der Bezugspersonen auf erste Laute und Wörter der Kinder motiviert diese zum Sprechen. Bei der Entwicklung von Sprachkompetenz spielen ein sprechanregendes Umfeld und positive Sprachvorbilder in der Familie eine wichtige Rolle. Interaktionen, die von Offenheit und Vertrauen geprägt sind, geben dem Kind Sicherheit, sich auszudrücken (vgl. Schwalb, 2010, S. 19). Fehlen diese Interaktionen und Zuwendungen, dann fallen wichtige Voraussetzungen für den Spracherwerb weg. Kinder, welche unter schwierigen Familienverhältnissen aufwachsen, verfügen oft über nur geringe Ressourcen im Bereich Sprache. Der Spracherwerb vollzieht sich immer im Austausch mit andern Menschen. Dabei lernt das Kind die Regeln der zwischenmenschlichen Interaktion. Es lernt zuzuhören, lernt Zusammenhänge und Handlungen kennen und erfährt die Einstellungen seiner Gesprächspartner. So verinnerlicht es die Sprache und kann Handlungen planen (vgl. Klöck & Schorer, 2010, S. 234). Jeder Fortschritt in der Sprachkompetenz ist ein Schritt zu mehr Selbständigkeit. Wenn ein Kind sagen kann, was es will, wenn es ausdrücken kann, was es empfindet, wenn es fragen kann, was es wissen möchte, wenn es begründen kann, warum es etwas nicht will, wenn es jemanden um Hilfe bitten kann, dann ist es fähig, sich eigenständig in unterschiedlichen Situationen zurechtzufinden. Wer sich mit Worten verteidigen kann, braucht nicht seine Fäuste einzusetzen. Somit zeigt sich soziale Intelligenz nicht zuletzt in der Sprachkompetenz (vgl. Götte, 2007, S. 14).

Anhand dieser vielfältigen Beispiele wird erkennbar, wie wichtig die Sprache für die Resilienzförderung ist. Somit gehört die Sprachförderung in der Schule zu einer Voraussetzung der Resilienzförderung. Gleichzeitig werden mit zunehmenden Sprachkompetenzen auch die Selbstwahrnehmung, die

Selbststeuerung und die Selbstwirksamkeit, sowie die sozialen Kompetenzen, der kompetente Umgang mit Stress und die Problemlösestrategien begünstigt.

Resilienzförderung durch Märchen und Geschichten

Geschichten und Märchen fördern die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder. Studien belegen, dass das Geschichtenhören die sprachlichen Kompetenzen erweitert. Diese wiederum sind Voraussetzung für Kommunikation, welche besonders bei Problemlösefähigkeiten von grosser Bedeutung ist. Ein Kind mit hohen kommunikativen Fähigkeiten kann Schwierigkeiten mit Worten lösen und braucht deshalb keine Gewalt einzusetzen. Somit wirken sich die Geschichten positiv auf das Sozialverhalten aus. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass einem Kind, welchem Geschichten erzählt werden, Zeit und Zuwendung geschenkt wird.

Geschichten fördern das Denken in Zusammenhängen und die Vorstellungskraft. Sie regen zum Nachdenken an und vermitteln Wissen über Menschen und die Welt, in der sie leben. Dies wiederum regt die Fantasie an, welche wichtig ist, um sich in schwierigen Familienverhältnissen eine bessere Lebenssituation vorzustellen. Ausserdem fördern Geschichten die Empathiefähigkeit und das Verständnis für sich und andere (vgl. Schwalb, 2010, S. 75).

Neben der Möglichkeit, dass Märchen und Geschichten für Kinder in schwierigen Lebenssituationen entlastend und ausgleichend wirken und von ihren Sorgen und Problemen ablenken können, sind sie gut geeignet, um resiliente Verhaltensweisen zu veranschaulichen. Sie können Kindern wichtige Verhaltensmodelle in die Hand geben, indem sie ihnen ermöglichen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Problemlösungen nachzuvollziehen (vgl. Wustmann, 2009, S. 130).

Typische Merkmale resilienzfördernder Märchen und Geschichten

- Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Bewältigung eines Problems bzw. einer schwierigen Situation.
- Die Lösung des Problems geschieht durch den Protagonisten selbst, nicht durch äussere Umstände oder andere Personen. Der Protagonist wird von sich aus aktiv und ändert selbst die Situation (Eigenaktivität).
- Der Protagonist übernimmt Verantwortung für das, was in seinem Leben geschieht (Verantwortungsübernahme).
- Der Protagonist hat den Glauben an die eigene Fähigkeit, die Anforderungen der Umwelt zu bewältigen (Selbstwirksamkeitsüberzeugung).
- Der Protagonist lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen, sondern hat eine optimistische und zuversichtliche Lebenseinstellung.
- Der Protagonist verfügt über ein positives Selbstbild und ist sich seiner Stärken bewusst (Selbstwertgefühl). Sein positives Selbstbild verhilft ihm dazu, konstruktiv soziale Beziehungen aufzubauen und soziale Unterstützung zu mobilisieren.
- Der Protagonist fühlt sich für andere verantwortlich (Hilfsbereitschaft/ Verpflichtungsgefühl). (Wustmann, 2009, S. 130)

Anschliessend an das Lesen oder Erzählen der Geschichten und Märchen kann durch gezielte Fragen an die Kinder die Persönlichkeit des Protagonisten und seine Art der Problemlösung gemeinsam herausgearbeitet werden. Dazu listen wir an dieser Stelle einige hilfreiche Fragen auf:

- Was könnte der Held der Geschichte jetzt tun?
- Wer kann ihm helfen?
- Welchen anderen Lösungsweg hätte es gegeben?
- Wie hättest du dich verhalten?
- Hast du so etwas schon erlebt?
- Gibt es Ähnlichkeiten zwischen dir und dem Helden?

Diese Fragen regen das Kind an, kreative Lösungsansätze zu suchen und seine eigenen Problembewältigungskompetenzen zu stärken (vgl. Wustmann, 2009, S. 130).

Woran jedoch erkennt man „gute“ Geschichten und Märchen? Bei der Auswahl und dem Einsatz von Geschichten können der Lehrperson folgende Anregungen helfen (vgl. Schwalb, 2010, S. 77, Wustmann, 2009, S. 130):

- Welche Altersgruppe fühlt sich von dieser Geschichte angesprochen?
- Welche Inhalte werden vermittelt? Welche Themen, Interessen, Probleme von Kindern kommen in der Geschichte vor?
- Wo sind Möglichkeiten zur Identifikation? Welche Figur kann gezielt als Modell eingesetzt werden?
- Welche Verhaltensweisen und Einstellungen werden hier sichtbar? Was kann das Kind über sich und andere lernen (Selbst- und Fremdwahrnehmung)?
- Ist das Problem für das Kind klar erkennbar?
- Sind Lösungsversuche erkennbar/ vorhanden? Nach welchen Lösungen / Hilfen könnte gemeinsam gesucht werden?

Es gibt viele gute Geschichten. Die Klassiker von Astrid Lindgren, Otfried Preussler und Michael Ende sind besonders erwähnenswert. In der folgenden kurzen Liste nennen wir einige bekannte Beispiele für resilienzfördernde Märchen und Geschichten. Einige davon beschreiben wir in Kapitel 13.3 näher.

- Die Bremer Stadtmusikanten
- Hänsel und Gretel
- Swimmy von Leo Leoni
- Das kleine Ich bin Ich von Mira Lobe
- Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren
- Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren
- Die Prinzessin auf dem Kürbis von Heinz Janisch

(vgl. Schwalb, 2010, S. 85; Wustmann, 2009, S. 131)

11. Resilienzförderung – konkrete Unterrichtsinhalte

Nachdem wir uns mit praktischen Ansätzen im Unterricht befasst haben, wird der Inhalt für die Resilienzförderung nun konkreter. Wir beschreiben in diesem Kapitel Förderideen, die wir den einzelnen Resilienzfaktoren zuordnen. Dabei lehnen wir uns an die Trainingseinheiten der Prävention und Resilienzförderung von Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönna (vgl. 2007, S. 47-90).

11.1 Selbstwahrnehmung

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung im Unterricht zu fördern. Wir formulieren stichwortartig einige Ideen, welche durch Gespräche, Spiele, Lieder, Verse, Zeichnungen, Bilder und Geschichten umgesetzt werden können. Zum Schluss formulieren wir einige metakognitive Elemente, welche auf den ersten Schulstufen angewendet werden können.

Ich und mein Körper

- Benennen der verschiedenen Körperteile
- Wahrnehmung der einzelnen Körperteile durch Bewegungsübungen und –spiele
- Spiegelspiel: Ein Kind stellt sich in einer bestimmten Körperstellung wie versteinert hin, sein Partner spiegelt die Stellung, indem er sich selbst auf die gleiche Weise hinstellt
- Malen der Körperumrisse des Kindes auf Packpapier
- Wie sehe ich aus, wie siehst du aus? Gespräche, Malen, Rätsel etc.
- Ein „Ich-Buch“ herstellen: Was kann ich gut/ was nicht? Was tue ich gerne/ was nicht? Was esse ich gerne? Meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingsspielzeug, mein Lieblingstier, meine Freunde, meine Familie, so wohne ich etc.
- Schatzkiste: 5 Dinge in eine Kiste legen, welche mir viel bedeuten, der Klasse davon erzählen

Meine Sinne

Über die Sinne soll das Kind sich selbst bewusster erleben. Was kann ich alles hören, was gefällt mir (z.B. Farben, Gegenstände, Symbole), was schmeckt mir, was fühlt sich gut an, welchen Geruch mag ich?

Hörsinn

Töne, Geräusche und Klänge können wir über das auditive System wahrnehmen und sie voneinander unterscheiden. Ausserdem ist die auditive Wahrnehmung Voraussetzung für das Erlernen von Sprache (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönna, 2007, S.50). Im Kapitel 10.2 haben wir die Wichtigkeit der Sprache in der Resilienzförderung dargestellt.

- Hörmemory herstellen (z.B. Bohnen, Reis, Sand, Glöckchen etc. in Döschen füllen)
- Telefonspiel: Die Lehrperson flüstert einem Kind ein Wort ins Ohr. Reihum wird dasselbe Wort weiter geflüstert, bis es das letzte Kind laut ausspricht
- Spiel „Bello, dein Knochen ist weg“: Ein Kind bewacht einen Gegenstand mit geschlossenen Augen, ein anderes soll diesen Gegenstand wegnehmen. Wenn das Kind mit den geschlossenen Augen die Richtung anzeigen kann, in der es den „Dieb“ hört, konnte es den Schatz erfolgreich verteidigen
- Die Richtung erraten, aus der leicht nachahmbare Tierstimmen zu hören sind
- Einen versteckten Wecker, der laut tickt, mit verbundenen Augen suchen
- Geräusche erraten, welche versteckt erzeugt wurden (z.B. klatschen, stampfen, hämmern, Blatt zerknüllen, Blatt zerreißen, Blatt zerschneiden, Ball prellen etc.)
- Spiel: „Was ist heruntergefallen?“ (z.B. Schlüssel, Bleistift, Papier, Ball etc.)
- Verschiedene Melodien/ Tonfolgen auf Xylophon oder Flöte unterscheiden können
- Unterschiedliche Instrumente auf Grund ihres Klanges erraten
- Unterschiedliche Töne voneinander unterscheiden können (hoch/ tief, kurz/ lang, laut/ leise...)

Sehsinn

Der grösste Teil an eingehenden Informationen und Reizen wird über das visuelle Wahrnehmen aufgenommen. Das visuelle Gedächtnis kann durch Spiele gefördert werden, in denen genaues Hinsehen erforderlich ist, optische Unterschiede erkannt werden sollen oder in denen man sich Gesehenes merken muss (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönna, 2007, S.50).

- Fünf oder mehr Gegenstände unter einem Tuch verstecken, diese kurz zeigen, danach sollen sich die Kinder erinnern können, was darunter lag
- Erweiterung des oben genannten Spieles: Etwas davon wegnehmen, an einen anderen Ort verschieben oder etwas Neues dazu legen. Was fehlt, was wurde wohin verschoben, was ist neu?
- Ein Kind beschreiben (z.B. Haarfarbe, Haarlänge, Augenfarbe, Kleidung), welches Kind ist gemeint?
- Zwei Kinder schauen sich genau an, danach drehen sie sich um und vertauschen je drei Dinge an ihrem Äusseren, z.B. Kette ausziehen, Haarband lösen, die Uhr an die andere Hand anziehen, etc., was wurde verändert?
- Rätsel über einen sichtbaren Gegenstand, welcher ist gemeint?
- Deckel (oder Stein, Bild etc.) mit einem individuellen Muster bemalen. Nun werden diese Gegenstände an einen anderen Ort hingelegt. Die Kinder müssen erkennen, welches das eigene Muster ist.

<p>Geruchssinn</p>	<p>„Mit der Nase kann man riechen, wie Blumen duften, aber auch Gefahren erriechen, wie Feuer, Benzin, schlechtes Essen etc.“ (Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S.50).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Duftende Luftballons: Wasserballons werden mit Zitronensaft, Essig, Vanillie, Kaffeepulver, Knoblauch etc. oder verschiedenen Duftölen gefüllt und anschliessend aufgeblasen. Die Ballone riechen nun nach ihrem Inhalt. •Duftmemory: Verschiedene Döschen werden mit einem Wattebausch gefüllt, welcher mit unterschiedlichen Duftessenzen beträufelt wird, immer zwei Döschen beinhalten denselben Duft. •Ein Döschen mit einem Wattebausch darin, worauf sich ein Tropfen Duftöl befindet (Apfel), wird im Kreis hinter einem Kind versteckt. Ein anderes Kind (Igel) muss das Döschen erriechen.
<p>Geschmackssinn</p>	<p>Der am wenigsten ausgebildete menschliche Sinn ist der Geschmackssinn. Die Zunge unterscheidet Süsses, Saures, Salziges oder Bitteres. Damit der Geschmackssinn der Kinder nicht verkümmert, sollen sie spielerisch zu einer natürlichen und gesunden Geschmacksvielfalt geführt werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S.50).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verschiedene Fruchtstückchen schmecken und erraten, um welche es sich handelt •Den Inhalt des Nikolaussackes über den Geschmack erkennen (z.B. Mandarinen, Nüsse, Lebkuchen, Grittibänz, Äpfel, Schokolade etc.) •Beim Backen und Kochen die Kinder probieren lassen <p>→ Achtung: Allergien und Abneigungen der Kinder müssen beachtet werden.</p>
<p>Tastsinn</p>	<p>Die Wahrnehmung über die Haut (taktile Wahrnehmung) stellt für die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes eine grosse Bedeutung dar. Durch Berührungen wird die geistige Entwicklung des Kindes gefördert. Die Kinder lernen durch Ertasten ihre Umwelt und deren Eigenschaften kennen. Für die Einschätzung, ob wir uns in unserem Körper wohlfühlen oder nicht, muss der Tastsinn trainiert werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S.50).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ton, Knete, Kleister und Fingerfarben anbieten, damit die Kinder mit verschiedenartigen Materialien Erfahrungen sammeln können •In einer Kiste mit Kirschensteinen verschiedene Gegenstände verstecken, welche die Kinder mit den Fingern und Händen heraus suchen sollen •Erlebnisweg: barfuss durch verschieden gefüllte Tastkisten gehen (z.B. Moos, Kies, Erde, Sand, Wasser, Kastanien, Steine etc.) •Tastkino: In eine grosse Schachtel wird ein Loch geschnitten. Durch das Loch hindurch kann das Kind ertasten, was in der Kiste versteckt ist, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verschiedene Stoffe wie Filz, Wolle, Leinen, Seide, Baumwolle, Fell, Leder, Polyester etc. → welcher Stoff fühlt sich angenehm an, welcher kratzt, welcher fühlt sich wie eine Katze an? ○ Verschiedene Gegenstände (z.B. Farbstift, Schere, Leimtube, Papier, Hammer, Nuss, Stein, Schnur, Bauklotz etc.) ○ Immer zwei gleiche Gegenstände oder zwei gleiche Stoffe, die gefunden werden müssen (Memory)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tactmemory: Gleich grosse Säckchenpaare mit verschiedenen Materialien füllen (z.B. Sand, Münzen, Bohnen, Reis, Gel, Knöpfe, Perlen etc.) • Ein Kind „malt“ mit dem Finger ein einfaches Bild auf den Rücken seines Partners (z.B. Sonne, Mond, Stern, Kreis, Dreieck, Viereck, Gesicht, Haus etc.), der Partner muss herausfinden, was es war • fühlen, wie viele Finger ein Partner auf seinen Rücken stellt • auf dem Boden liegen, Kinder legen Sandsäckchen (oder Hände) auf den Körper des Kindes. Wie viele sind es und wo liegen sie? (z.B. einer auf dem Bauch, einer auf dem rechten Knie, etc.)
--	--

Meine und andere Gefühle

	<ul style="list-style-type: none"> • Lieder, in denen Basisemotionen wie Freude, Ärger, Traurigkeit und Angst verbalisiert werden, stellen die Kinder mit Mimik und Bewegungen dar. • Eine Gefühlsuhr mit verschiedenen Emotionen wird gebastelt. Die Kinder können mit einem Zeiger ihr aktuelles Gefühl einstellen. • Körperübung „Gefühle spielen“: Verschiedene Gefühle werden mit Mimik, Gestik und Bewegungen dargestellt. • Pantomime „Gefühle raten“: Die Darsteller erhalten eine Gefühlskarte und stellen dieses Gefühl dar. Es soll von ihren Partnern erraten werden. • Bilderbücher erzählen, anschauen und darüber diskutieren, in denen verschiedene Gefühle thematisiert werden. • Rollenspiele einzelner Szenen aus den Geschichten. • Bilder mit Szenen besprechen: Was geschieht auf diesem Bild, wie fühlen sich die Personen darauf? Die Kinder erfinden dazu eine passende Geschichte. • Verschiedene Gefühle zum Ausdruck bringen durch erzählen, malen oder Musik machen. • Reise zu den Gefühlsplaneten: Die Lehrperson nimmt die Kinder auf eine Reise auf verschiedene Planeten mit. Sie erzählt ihnen, was die Menschen auf diesem Planeten tun (z.B. die Bewohner auf diesem Planeten sind immer froh und lustig. Sie freuen sich schon, wenn sie morgens aufstehen. Sie recken und strecken sich wohligh, begrüßen sich lachend, sie hüpfen und springen, umarmen sich und tanzen miteinander – Planet der Lustigkeit). • Gefühlsphantomime: Auf welchem Planeten sind wir? Ein Kind geht vor die Tür, während sich die anderen Kinder für ein Gefühl entscheiden. Wenn das Kind wieder hereinkommt, stellen die Kinder mit Mimik, Gestik und Bewegungen diesen Gefühlsplaneten dar. Das Kind muss erraten, um welchen es sich handelt. • Die Kinder sollen erfahren, dass sie einige der negativen Gefühle und Erfahrungen nicht alleine tragen. Gleiche Erfahrungen können Nähe und Vertrauen herstellen. „Aufstehspiel“: Bitte stehe schweigend auf, ... wenn du gerne Spaghetti isst, ... wenn du ältere Geschwister hast, ... wenn du ein eigenes Tier hast, ... wenn du manchmal traurig bist, ... wenn du schon einmal jemanden geärgert hast, ... wenn du schon einmal Angst vor anderen Kindern gehabt hast, ... wenn du dich schon einmal alleine gefühlt hast, etc. • Erzählen: „Ich fühle mich glücklich (traurig, wütend, etc.), wenn...“ • Befindlichkeiten aufzeigen: „Ich fühle mich heute...“ (bei drei Plakaten mit je einem lachenden, neutralen und traurigen Gesicht Punkte hinkleben, je nach Befindlichkeit). • Gespräche und Reflexionen über Gefühle. • Die Lehrperson dient als Vorbild, über eigene Gefühle zu sprechen.
--	--

Metakognitive Elemente auf den ersten Schulstufen

Metakognition ist eine Methode, „um den Weg des eigenen Lernens gedanklich nachzuvollziehen, Lernstrategien zu analysieren, auszutauschen und weiterzuentwickeln, die eigene Arbeit zu beurteilen und Lösungswege zu planen mit dem Ziel, erfolgreicher als bislang zu lernen“ (Walt & Wildhirt, 2006, S. 61). Wenn das Kind fähig ist, seinen Lernprozess in der Schule zu reflektieren, dann gelingt ihm dies auch im Leben allgemein. Auf diese Weise kann im Unterricht die Resilienz gefördert werden.

<p>Redestab (Die Kinder sitzen im Kreis und reichen sich reihum den Redestab. Jenes Kind, welches den Redestab in den Händen hält, darf etwas sagen)</p>	<p>Jedes Kind äussert sich zum Schluss einer Aktivität, einer Lektion oder eines Morgens zu einer bestimmten Frage. Die Fragen sollen dem Lernanlass und dem Sprachstand der Kinder angepasst und mit vermehrter Übung immer komplexer werden. Nachfolgend formulieren wir einige Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was hat mir heute gut gefallen? • Was ist mir heute gut gelungen? (Steigerung: Warum?) Womit hatte ich Mühe? • Was haben wir heute gemacht? Wie haben wir es gemacht? Wann klappte es, wann nicht? Auf was muss ich dabei achten?
<p>Smileys</p>	<p>Verschiedene Smileys einsetzen für „ die Stunde hat mir gut gefallen“ (lachendes Gesicht), „ die Stunde hat mir nicht gefallen“ (trauriges Gesicht) oder „ ich weiss es nicht genau, die Stunde war normal“ (neutrales Gesicht).</p>
<p>Lerntagebuch / Portfolio</p>	<p>Im Lerntagebuch oder eigenen Portfolio dokumentieren die Lernenden ihre Lernschritte. Anlässlich dieser Dokumentation kann mit den Kindern über ihr Lernen gesprochen werden.</p>
<p>Lernpartnerschaften</p>	<p>In Partnerschaften lernen die Kinder gemeinsam. Sie sprechen über ihre Lernstrategien und erklären einander Lernschritte.</p>

11.2 Selbststeuerung

„Unter Selbststeuerung wird die Fähigkeit verstanden, sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein. Eine gute Selbststeuerung ermöglicht die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen“ (Brunsting, 2009, S. 108). Die Regulation von Gefühlen und Erregung kann durch folgende Ideen gefördert werden.

Auf andere zugehen

<p>Kennenlernen von Verhaltensmöglichkeiten zur Kontaktaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildergeschichten mit der Thematik der Kontaktaufnahme erzählen (z.B. ein Kind möchte gerne mitspielen, andere Kinder kennenlernen etc.) • Dabei auf den Gesichtsausdruck aufmerksam machen (z.B. wie fühlt sich diese Person? Warum fühlt sie sich so?) • Gespräch über eigene Erlebnisse führen • Die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme fördern (Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie), beispielsweise durch Rollenspiele

Handlungssteuerung

Kennenlernen einiger Methoden zur verbesserten Steuerungsfähigkeit des eigenen Handelns

• Das Ampel-Prinzip:

Rot	Stopp	→ Ich stoppe mein Handeln (Beispiel: Ich höre auf, wütend zu sein)
Orange	Überlegen	→ Ich überlege mir, welche Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten es gibt und welche Folgen diese hätten
Grün	Entscheiden	→ Ich entscheide mich für die beste Lösung

- Anhand eines Beispiels wird das Ampel-Prinzip eingeführt
- Beispiel: Das Kind ist wütend, weil es aufräumen muss, oder: Zwei Kinder streiten miteinander um ein Spielzeug
- Bei Handlungsmöglichkeiten überlegen, ob diese glücklich oder traurig machen (Zuordnung von lachenden oder traurigen Smileys)
- Das Ampel-Prinzip soll mit den Kindern zusammen auf andere Situationen übertragen werden
- Erwachsene als Modell für eine Problemlösestrategie („Ich weiss, das wird schwierig für mich. Ich bleibe aber dran und hole mir Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme“)
- Die Einstellung einer Aufgabe gegenüber spielt eine grosse Rolle. Dem Lernenden Starthilfe geben, Mut machen, positive Gedanken („Du schaffst das“)
- Verhaltensmuster geben für schwierige Situationen („Wenn du in der Pause rennst, pass auf, dass du niemanden stösst“)

Regelmässige Abläufe und Rituale

„Rituale festigen das Zusammengehörigkeitsgefühl, geben Halt, Vertrauen und Gewissheit, unterstützt zu sein“ (vgl. Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 16).

- Morgenritual
- Abschlussritual
- Geburtstagsritual

Regelspiele

- Brettspiele
- Gesellschaftsspiele
- Kartenspiele

11.3 Selbstwirksamkeit

Resiliente Kinder kennen ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf. Sie können ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben. Sie können diese Strategien auf andere Situationen übertragen und wissen, welche Auswirkungen ihr Handeln hat und vor allem, dass ihr Handeln auch etwas bewirkt. (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 48)

Die Selbstwirksamkeit wird gefördert, indem sich die Kinder darin üben, vor einer Gruppe etwas vorzumachen. Durch spielerische Elemente gewinnen die Lernenden die Erkenntnis, dass sie durch ihr Verhalten Reaktionen anderer bewirken und beeinflussen können.

Eine Voraussetzung von Selbstwirksamkeit ist die Kenntnis der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönna, 2007, S.66).

Stärkenbuch

Im Stärkenbuch werden Fähigkeiten und Stärken des Kindes schriftlich (Lehrperson) und bildlich (Kind) festgehalten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur Leistungen, sondern auch andere Kompetenzen festgehalten werden.

Beispiele:

- Du kannst dich ohne Hilfe anziehen.
- Du kannst schon alleine nach Hause gehen.
- Dich mögen viele Menschen.
- Du bist sehr kreativ.
- Du kannst gut trösten.
- Du kannst schnell rennen.
- Du kannst andere zum Lachen bringen.

Portfolio

Das Portfolio ist eine Sammlung von Produkten, die das Kind selbst zusammenstellt und die ihm zur Erinnerung und zum Dialog mit der Lehrperson, den anderen Kindern und den Eltern dient.

- Fotos von gemeinsamen Erlebnissen
- Zeichnungen
- Zusammengetragene Gegenstände wie Steine, Wurzeln, Kastanien

Alltagsaufgaben

- Tisch decken
- Sich alleine anziehen
- Ein Spiel oder eine Aufgabe bewältigen

Wichtig ist die anschließende Reflexion. Dem Kind muss bewusst gemacht werden, wie es zu diesem Erfolg gekommen ist. Es soll wissen, dass es sein eigenes Handeln dahin gebracht hat.

Metakognition

Reflexion über Handlungen, Erfolge und Misserfolge:

- Wie bin ich zum Erfolg gekommen?
- Warum bin ich nicht zum Ziel gekommen?
- Welche meiner Fähigkeiten hätte ich einsetzen können, damit es geklappt hätte?
- Was kann ich beim nächsten Mal anders machen?

Spiele zur Förderung der Selbstwirksamkeit

- Dirigentenspiel:
 - Ein Kind dirigiert mit Handzeichen die anderen Kinder, welche alle ein Instrument haben (wer spielt wann, laut oder leise).
 - Ein Kind macht wechselnde Bewegungen vor, welche die anderen Kinder imitieren. Ein anderes Kind muss herausfinden, wer der Dirigent ist.
- König Tinizong: Ein Kind (König) befiehlt, was seine Untertanen tun müssen. Dann schlägt er den Gong. Solange dieser tönt, führen die Kinder das Gewünschte aus (z.B. hüpfen, auf einem Bein stehen, eine Grimasse schneiden, etc.).
- Alle Kinder stehen im Kreis. Abwechselnd steht ein Kind in die Mitte und macht eine Bewegung vor, welche die anderen nachahmen. Tritt das Kind aus der Mitte wieder in den Kreis zurück, begibt sich ein anderes Kind in die Mitte und macht eine andere Bewegung vor (schöne Übung mit Musik).
- Backen: Die Kinder erleben, wie aus den einzelnen Zutaten beispielsweise ein Kuchen entsteht, den sie selbst gebacken haben.
- Kochen: Die Kinder kochen für sich das Mittagessen.

11.4 Soziale Kompetenz

Im Schulalltag können soziale Kompetenzen auf vielfältige Weise gefördert werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Lehrpersonen Vorbild für ein positives soziales und kommunikatives Verhalten sind. Bei der Förderung sozialer Kompetenzen lehnen wir uns an das Modell von Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau an (2007, S.75- 77).

Körpersprache und Einfühlungsvermögen

Die Kinder sollen bei anderen die Gefühle erkennen lernen, um darauf reagieren zu können. Beim Nachahmen von Gefühlsausdrücken erfahren sie selbst, wie es den anderen dabei geht.

- Partnerübung: ein Kind macht ein Gefühl vor, das andere muss herausfinden, um welches es sich handelt und es nachahmen.
- Länderreise: Die Kinder bewegen sich frei im Raum. Die Lehrperson gibt die Anweisung, in welches Land sie nun reisen. Im Land der Mäuse werden die Kinder klein und bewegen sich trippelnd wie Mäuse. Im Land der Elefanten machen sie sich gross und schwer. Im Land der traurigen, glücklichen, ängstlichen oder wütenden Menschen bewegen sie sich entsprechend dem Gemütszustand dieser Menschen.
- Tandem (Führen-Folgen): Ein Kind stellt ein Auto dar (gerade hinstellen, Arme nach vorne), das andere Kind ist der Autofahrer (hinter das „Auto“ stehen, die Hände auf dessen Schultern legen). Der Autofahrer steuert das Auto unfallfrei durch den Verkehr der anderen Paare.
- Rollenspiele zu Bildergeschichten, in der Puppenecke oder im Verkaufsladen.

Gegenseitige Unterstützung

Die Kinder sollen die Erfahrung gewinnen, dass sie weiter kommen, wenn sie sich gegenseitig unterstützen und miteinander kommunizieren.

- Patenschaften (ältere Kinder übernehmen für die jüngeren die Patenschaft und unterstützen sie bei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten).
- Kooperationsspiel „Die Reise nach Bagdad“: Es werden so viele Zeitungsblätter auf den Boden gelegt, wie

Kinder sind. Wenn die Musik spielt, bewegen sich die Kinder frei zwischen den Zeitungen hindurch. Beim Stopp der Musik nimmt die Lehrperson jedes Mal eine Zeitung weg. Die Kinder müssen sofort auf ein Zeitungsblatt stehen, es können auch mehr als ein Kind auf demselben Blatt einen Platz finden. Ziel ist, dass zum Schluss, wenn nur noch ein Zeitungsblatt auf dem Boden liegt, trotzdem alle Kinder einen Platz darauf finden.

- Spiel „Die Nachtteule“: Ein Kind spielt die Nachtteule, die sich am Tag verirrt hat. Weil sie am Tag nichts sieht, sind ihr die Augen verbunden. Ein anderes Kind lotst die Nachtteule durch genaue Anweisungen durch die Hindernisse (die anderen Kinder) in ihr Nest zurück.
- Luftballonspiel: Auf ein grosses Tuch werden Luftballone gelegt. Die Kinder bewegen das Tuch, indem alle einen Zipfel davon halten. Kein Ballon darf herunter fallen. Auf ein Zeichen dürfen zwei Kinder unter dem Tuch durchlaufen. Die anderen Kinder müssen darauf achten, dass kein Luftballon herunter fällt.
- Diverse Gruppen- und Partnerarbeiten.
- Partnerspiel: Immer zwei Kinder legen zusammen ein Zeitungsblatt auf den Boden. Solange die Musik spielt, bewegen sie sich frei zwischen den Zeitungen herum. Beim Stopp der Musik stehen die beiden zusammen auf ein Zeitungsblatt, ohne den Boden zu berühren. Beim nächsten Stopp müssen sie die Zeitung falten, bei allen weiteren nochmals. So wird die Zeitung immer kleiner. Die beiden Kinder sollen sich so darauf stellen, dass immer beide Platz darauf finden.

Konfliktlösefähigkeit

Die Kinder sollen über „Streit“ reflektieren. Warum streitet man? Wie fühlt man sich dabei?

- Gespräche über Streit führen, die Kinder erzählen eigene Erlebnisse.
- Die Lehrperson erzählt eine Geschichte, diese gemeinsam reflektieren:
 - Was ist das Problem?
 - Hattet ihr auch schon ähnliche Probleme?
 - Einsatz der Ampel: Welche Lösungen fallen euch ein?
 - Seid ihr einverstanden mit dem Ausgang der Geschichte?
 - Habt ihr andere Vorschläge?
- Verhaltenstraining: „Wenn jemand *Stopp* sagt, bleibe ich weg“. Kennenlernen der eigenen Grenzen und der Grenzen anderer. Kinder in zwei Gruppen einteilen, verschiedene Aufträge erteilen (langsam und mit nettem Gesichtsausdruck auf das andere Kind zugehen, wütend und aggressiv auf den anderen losgehen oder wie ein Angeber etc.). Sobald sich das zweite Kind unwohl fühlt, sagt es laut und deutlich „Stopp“ und zeigt seine „Stopp-Hand“. Anschliessend Metakognition: Was war am unangenehmsten? Wer konnte am Überzeugendsten „Stopp“ rufen? Was müssen wir noch üben?
- Klassenvertrag: Gemeinsam einen Klassenvertrag aufstellen, der bei den Kindern die Verbindlichkeit der Regeln im Umgang miteinander gewährleistet.

11.5 Stressbewältigungskompetenzen

Entspannung ist für Kinder genauso notwendig wie für Jugendliche und Erwachsene. „Ausreichende Erholungsphasen erhöhen unsere Lebensqualität, machen uns ausgeglichener, kreativer, mutiger und stärken unser Wohlbefinden und unserer Gesundheit. Sie ermöglichen uns neue Erfahrungen und steigern unsere Lernfähigkeit“ (Klöck & Schorer, 2010, S. 22). Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Entspannung wie Entspannungsübungen, Bewegung oder Fantasiereisen. Im Alltag sind regelmässig in den Tagesablauf eingebaute Ruhepausen wichtig. Darum sollten in jedem Schul-

zimmer Ecken oder Räume eingerichtet werden, in die sich die Kinder zurückziehen können. Genauso notwendig sind genügend Bewegungsmöglichkeiten (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 61).

Was heisst Stress?

Die Begriffsklärung des Wortes „Stress“, Bewusstmachen möglicher Ursachen, Erkennen von körperlichen Symptomen und das Sensibilisieren der Körperwahrnehmung sind Vorläufer des Stressabbaus (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S.79). Nachfolgend formulieren wir dazu einige Ideen:

- Die Lehrperson erzählt eine Geschichte, in der sich die Menschen aus verschiedenen Gründen gestresst fühlen (z.B. Mama, Papa, grosse Schwester, kleiner Bruder etc.).
- Gespräch über eigene Erfahrungen der Kinder mit Stress, über die Ursachen und die Auswirkungen.
- Übung: Die Kinder sollen ihren Herzschlag in ruhigem Zustand und nach einer kurzen bewegungsintensiven Sequenz spüren.
- Reflexion über die vorangegangene Übung (darauf achten, wie geatmet wurde, Schlüsse daraus ziehen).
- Schiffspiel: Die Kinder legen sich auf den Rücken. Auf ihren Bauch stellen sie ein gefaltetes Papierschiff. Sie stellen sich vor, dass sie das Meer sind. Je ruhiger sie atmen, desto ruhiger bewegt sich das Schiff auf dem Meer. Je tiefer sie in den Bauch hinein atmen, desto grösser werden die Wellen. Auf diese Weise lernen die Kinder, ihren Atem zu spüren und zu kontrollieren.
- Reflexion: Wie geht es euch jetzt? Habt ihr gemerkt, wie sich euer Atem auf- und abbewegt? Wie geht euer Atem jetzt?

Stressabbau durch Bewegung

Durch die Bewegungsübungen wird die Aufmerksamkeit von aussen nach innen gelenkt.

- Regenspiel (Musik: Edvard Grieg, Peer Gynt, Suite Nr. 1 „In der Halle des Bergkönigs“): Die Kinder stellen sich im Raum verteilt locker hin. Zur Musik erzählt die Lehrperson eine Geschichte, zu der sie verschiedene Bewegungen vormacht, welche die Kinder nachahmen:

„Stellt euch einmal vor, wir gehen über eine Wiese. Gerade noch hat die Sonne geschienen, aber jetzt ziehen grosse Wolken auf und es fängt langsam an zu tröpfeln. Wir spüren, wie die Tropfen auf die Haare, auf das Gesicht, auf die Hände, auf die Arme und auf unseren ganzen Körper fallen“ (tröpfeln mit den Fingerkuppen überall auf dem Körper nachahmen).

„Es regnet immer stärker und stärker“ (zuerst mit den Fingerspitzen überall den Körper berühren, dann mit den Fingern, dann mit der ganzen Hand).

„Ein Gewitter nähert sich. Deshalb kann sich – wer möchte – in der Schutzhütte unterstellen, die einen Blitzableiter hat.“

„Wir sehen einen Blitz“ (zischen und mit den Händen den Blitz nachahmen; Gesten wiederholen).

„Wir hören in der Ferne einen Donner“ (leises Füssetrampeln, mit grösseren Abständen).

„Jetzt ist der Donner näher“ (lautes Trampeln).

„Und jetzt regnet es ganz stark, ein richtiger Wolkenbruch“ (zischen und trampeln zusammen; wenn Trampeln und Zischen abgeklungen sind, geht es weiter).

„Während wir auf der Wiese stehen, sehen wir kleine Kobolde aus dem Wald kommen und im Regen tanzen“ (alle tanzen wie sie wollen wie Kobolde zur Musik, die sich langsam steigert).

„Mit dem letzten Donnerschlag verschwinden die kleinen Kobolde wieder im Wald. Die Wolken verziehen sich langsam. Und weil die Erde nach dem Regen so gut riecht, atmen wir noch einmal tief ein“ (tief ein- und ausat-

men).

„Die ersten Sonnenstrahlen kommen hervor und wärmen unsere Körper“ (sich mit den Händen über den Körper streichen).

„So langsam wird alles wieder trocken. Da kommt ein leichter warmer Sommerwind auf, der viele Blätter vom nahen Wald mit sich trägt, die der Gewittersturm vorhin von den Bäumen abgerissen hat. Wir legen uns ins Gras und lassen uns von der Sonne bescheinen“. (Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau , 2007, S. 82-83)

- Entspannungübung mit Bierdeckeln (Partnerübung): Ein Kind legt sich auf den Rücken, das andere hat ca. 25-30 Bierdeckel bei sich. Während die Lehrperson erzählt, wie der Wind die Blätter vom nahen Wald mit sich trägt und sie auf den Körper der Liegenden weht, legt der Partner die Bierdeckel einen nach den anderen auf den Körper des liegenden Kindes. Da weht der Wind plötzlich von der anderen Seite und bevor der Partner die Bierdeckel wieder entfernt, übt er einen kurzen festen Druck darauf aus.

Entspannen mit Fantasiereisen

Die Entspannungsgeschichte „Der Zauberteppich“:

„Stell dir einmal vor, du läufst über eine schöne Sommerwiese. Überall blühen Gänseblümchen und Pusteblumen. Du hörst viele Vögel zwitschern, und es fliegen ein paar Schmetterlinge um dich herum. Du läufst gemütlich weiter und genießt die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut.

Während du so über die Wiese läufst und den Vögeln beim Zwitschern zuhörst, siehst du mit einem Mal vor dir auf der Wiese einen grossen Teppich liegen. Der Teppich sieht wunderschön und ganz flauschig weich aus. Du stehst vor dem Teppich und betrachtest ihn ganz genau. Der Teppich hat deine Lieblingsfarben und die Farben leuchten sehr schön. Du kniest dich neben den Teppich und fährst vorsichtig mit der Hand über den Teppich. Er fühlt sich gut an und ist wirklich kuschelig weich. Du setzt dich in die Mitte des Teppichs und denkst dir, wie schön es jetzt wäre, wenn der Teppich ein bisschen fliegen könnte. Kaum hast du das gedacht, hebt sich der Teppich tatsächlich ganz sachte ein bisschen an und fängt an, über die Wiese zu schweben. Du fühlst dich auf dem Teppich sehr sicher und geborgen. Langsam steigt der Teppich etwas höher, und du hast einen tollen Blick über die Wiese. Der Teppich fliegt sanft weiter und steigt dabei immer ein bisschen höher. Du kannst nun deinen Ort von oben sehen. Du siehst viele bunte Autos, Menschen, Häuser, und du siehst auch dein Haus, in dem du wohnst. Du fliegst über Bäume hinweg und du siehst unten einen kleinen Teich und noch Vieles mehr. Alles sieht sehr klein aus. Du schaust auch mal nach oben und beobachtest die kleinen weissen Wölkchen, die aussehen, als ob sie aus Watte wären.

Der weiche Teppich dreht langsam wieder um und macht sich gemütlich auf den Weg zurück. Du siehst noch einmal alles unter dir vorbeiziehen: den Teich, die Bäume, dein Haus und noch andere Häuser, Menschen und bunte Autos. Langsam siehst du auch wieder die schöne Wiese kommen. Der Teppich fliegt etwas tiefer und landet schliesslich ganz sanft, genau an der gleichen Stelle, an der du auch gestartet bist. Du stehst auf und gehst vom Teppich herunter. Du streichst noch einmal über die Oberfläche des Teppichs, dann gehst du zurück über die Wiese und kommst langsam...wieder hier im Kindergarten an. Du öffnest die Augen, bleibst aber noch kurz liegen. Du streckst dich ganz lang und reibst dir die Augen. Nun kannst du dich aufsetzen.“ (Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau , 2007, S. 85)

11.6 Problemlösefähigkeiten

Kinder im Alter von vier bis acht Jahren brauchen viel Unterstützung und Begleitung in der Problemlösung, weil sich diese Fähigkeiten erst im Vorschulalter entwickeln. Probleme können auf

unterschiedliche Weise gelöst werden. Durch Partner- oder Gruppenarbeiten können die Kinder unterschiedliche Lösungsstrategien entwickeln. Dabei gewinnen die Kinder die Erfahrung, dass manche Probleme besser, bzw. nur mit anderen zusammen gelöst werden können. Darum soll die Kooperationsbereitschaft der Lernenden gefördert werden. Auf spielerische Weise sollen die Kinder die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, nach einer Lösung für Probleme zu suchen. Die Kinder sollen lernen, ihr Handeln und Verhalten zu analysieren und darauf aufbauend neue Handlungsstrategien zu entwickeln. Darum ist die anschliessende Reflexion ein entscheidender Bestandteil von Problemlösefähigkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S. 86-89). Es gibt viele Spiele, welche die Problemlösefähigkeit fördern.

<p>Problemlösen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schatzsuche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei denen die Kinder nur durch Kooperationsbereitschaft zum Ziel kommen. ○ Jede Gruppe muss zuerst eine Aufgabe lösen, um einen Schritt weiter zu kommen. ○ Jede Gruppe gelangt durch die Lösung einer Aufgabe zu einem Teil der Schatzkarte, welche erst vollständig ist, wenn alle Gruppen zusammenarbeiten und ihren Teil dazu beitragen. ○ Nur gemeinsam können die Kinder den Schatz finden.
<p>Metakognition</p>	<p>Anschliessend an die Aufgaben soll eine Reflexion der Problemlösung stattfinden. Mögliche Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was war gut, um die Probleme zu lösen? • Was hat am besten geklappt?
<p>Problemlösen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat eine Karte auf dem Rücken geklebt. Nur durch Kooperation und Kommunikation kann jedes Kind herausfinden, welche Karte es hat und kann so mit den andern zusammen die Aufgabe lösen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gleiche Bilder müssen sich finden (z.B. gleiche Tiere, gleiche Farben, gleiche Formen). ○ Ähnliche Bilder müssen sich finden (z.B. kleiner roter Kreis/ mittelgrosse roter Kreis/ grosser roter Kreis, kleines blaues Dreieck/ mittelgrosses blaues Dreieck/ grosses blaues Dreieck etc.). ○ Die Zahlenreihe muss in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
<p>Metakognition</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warum glaubst du, dass diese Karte zu dir passt? • Woran kannst du das sehen? • Was sind die Merkmale deiner Karte? (Gleiche Farbe, sie werden immer grösser/ kleiner etc.).

Nun haben wir viele verschiedene Ideen zusammengetragen, welche zur Förderung der Resilienzfaktoren beitragen. Besonders empfehlenswert für weitere praktische Beispiele der Förderung der Resilienzfaktoren sind unseres Erachtens folgende Bücher: *Stopp- Kinder gehen gewaltfrei mit Konflikten um*, Hoffmann, K. von Lilienfeld-Toal, V., Metz, K. & Kordelle-Elfner K. (2001) und *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen – PriK*, Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau an (2007). Die genauen Angaben dazu befinden sich vom erstgenannten Buch im Anhang C, jene des zweiten Buches im Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit.

12. Präventions- und Resilienzförderungsprogramme

In diesem Kapitel zeigen wir den Sinn von Prävention auf und beschreiben die Anforderungen an Bildungsprogramme und Lehrmittel. Dabei beziehen wir die Kriterien mit ein, welche wir in der Literatur finden, sowie jene Anforderungen, die wir als Praktikerinnen an Bildungsprogramme und Lehrmittel stellen. Die Programme, Bilderbücher und Themenbereiche, die wir für die Vorstellung in Kapitel 13 auswählen, bewerten wir nach den in diesem Kapitel vorgestellten Kriterien.

12.1 Prävention - Bedeutung und Wirkung

Wenn man bedenkt, dass viele Verhaltensauffälligkeiten ihre Wurzeln in der frühen Kindheit haben, so kann man daraus schliessen, dass präventive Massnahmen möglichst früh angesetzt werden sollen. Störungen des Sozialverhaltens und übermässiges aggressives Verhalten bleiben etwas ab dem fünften Altersjahr unverändert, wenn nicht gezielte pädagogische oder therapeutische Interventionen erfolgen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 58).

Frühzeitige und damit auch präventive Unterstützung und Förderung trägt wesentlich dazu bei, die Entwicklung von Kindern nachhaltig zu beeinflussen. Die Ergebnisse der Resilienzforschung machen das immer wieder deutlich (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 56). Resilienzprogramme werden meist auch als Präventionsprogramme verstanden und streben eine Stärkung der Lebenskompetenzen an. Nach Daniel und Wassel (2002) sollte die Resilienzförderung und damit die Prävention auf drei Entwicklungsbausteinen beruhen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 62):

- Sichere Bindung
- Positives Selbstwertgefühl
- Gefühl der Selbstwirksamkeit

Sie lehnen sich dabei an die drei resilienzfördernden Kategorien an, die Grotberg (2003) entwickelt hat (ebd.):

- Unterstützung von aussen (I have = ich habe)
- Innere Stärken (I am = ich bin)
- Interpersonale und Problemlösefähigkeiten (I can = ich kann)

Die folgende Tabelle veranschaulicht die drei Kategorien und zeigt auf, wie sie mit den Resilienzfaktoren korrelieren:

Tabelle 11: Resilienzfördernde Kategorien (vgl. Wustmann, 2004, S. 118)

Ein resilientes Kind sagt:		Resilienzfaktor
Ich habe...	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menschen um mich, die mir vertrauen und die mich bedingungslos lieben. ✓ Menschen um mich, die mir Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren kann und die mich vor Gefahren schützen. ✓ Menschen um mich, die mir als Vorbilder dienen und von denen ich lernen kann. ✓ Menschen um mich, die mich dabei unterstützen und bestärken, selbstbestimmt zu handeln. ✓ Menschen um mich, die mir helfen, wenn ich krank oder in Gefahr bin und die mich darin unterstützen, Neues zu lernen. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soziale Kompetenz
Ich bin...	<ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Person, die von anderen wertgeschätzt und geliebt wird. ✓ froh, anderen helfen zu können und ihnen meine Anteilnahme zu signalisieren. ✓ respektvoll gegenüber mir selbst und anderen. ✓ verantwortungsbewusst für das was ich tue. ✓ zuversichtlich, dass alles gut wird. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soziale Kompetenz ➤ Selbstwahrnehmung ➤ Selbststeuerung ➤ Selbstwirksamkeit
Ich kann...	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mit anderen sprechen, wenn mich etwas ärgert oder mir Sorgen bereitet. ✓ Lösungen für Probleme finden, mit denen ich konfrontiert werde. ✓ mein Verhalten in schwierigen Situationen kontrollieren. ✓ spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln oder ein Gespräch mit jemandem zu suchen. ✓ jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung brauche. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soziale Kompetenz ➤ Problemlösefertigkeiten ➤ Selbststeuerung ➤ Selbstwirksamkeit

In dieser Auflistung wird klar, dass Prävention auch stark im Alltag eingebettet sein muss. Sie ist Teil der alltäglichen Interaktion und der Lebenshaltung der Lehrperson.

Wir sehen Resilienzförderung als universelle Prävention. So wird sie durchgeführt, auch wenn sich keine speziellen Hochrisikokinder in der Klasse befinden. Sie kann somit alle Kinder erreichen, unabhängig von ihrem Lebenskontext. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn wie wir bereits erwähnt haben, kann sich jedes Kind in einer veränderten Situation von einem resilienten Kind zu einem Kind entwickeln, das sehr verletzlich ist.

12.2 Anforderung an Präventionsprogramme

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse beschreiben eine Reihe von Anforderungen, die an Präventionsprogramme gestellt werden sollen (Heinrichs et al. Beelmann, Nurcombe, Röhrle; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 60). Auf diese beziehen wir uns in der folgenden Auflistung.

- Präventionsprogramme sollten eine gute theoretische Begründung geben, die sich an den Erkenntnissen über die Schutz- und Risikofaktoren orientiert.

- Sie sollen den multidimensionalen Ansatz einbeziehen. Programme sind wirksamer, wenn aus einer systemischen Perspektive mehrere Zielgruppen einbezogen werden und sowohl die individuelle als auch die Umwelt-Ebene berücksichtigt wird.
- Inhaltlich soll an der Entwicklung von Fähigkeiten und am konkreten Verhalten angesetzt werden.
- Die Programme sollen strukturiert sein.
- Die Programme sollen über längere Zeit anwendbar sein. Nach Röhrle sollten die Programme mindestens neun Monate dauern.
- Programme sollen an der Lebenswelt der Kinder ansetzen und in die natürliche Lebensumgebung der Kinder eingebettet sein.

In der präventiven, resilienzfördernden Praxis sollte auch immer die Arbeit mit nahen Bezugspersonen der Kinder, also in der Regel mit Eltern, einbezogen werden. Dieser Aspekt ist von grosser Bedeutung und unabdingbar für die Praxis. Da wir uns aber entschieden haben, die Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen dieser Arbeit nicht näher zu beleuchten, beurteilen wir die Präventionsprogramme und ausgewählten Unterrichtsmaterialien nur unter dem Aspekt der direkten Förderung in der Schule.

12.3 Kriterien

Aus den oben erwähnten Anforderungen ergeben sich für uns nun handfeste Kriterien, nach welchen wir ausgewählte Programme bewerten können. Wir stellen nachfolgend ausgewählte Kriterien für verschiedene Genres vor. Die Kriterien für Bilderbücher und Themenbereiche, die in der Eingangsstufe behandelt werden, leiten wir von den theoretischen Grundlagen und unserer Praxiserfahrung ab.

12.3.1 Kriterien für Präventionsprogramme

Tabelle 12: Kriterien für Präventionsprogramme

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Theoretische Einführung	In der Einleitung des Programms findet sich eine fundierte, gut verständliche theoretische Beschreibung, die das Resilienzkonzept mit Fokus auf die Risiko- und Schutzfaktoren beschreibt.
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung</i> , <i>Selbststeuerung</i> , <i>Selbstwirksamkeit</i> , <i>Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Programm geübt und gefestigt werden.
Systemische Perspektive	Das Programm bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Die Themen der Programme knüpfen an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.
Strukturierung	Der Ablauf der einzelnen Übungen ist verständlich aufgebaut.
Langfristigkeit	Die Programme können über einen Zeitraum von neun Monaten eingesetzt werden.

12.3.2 Kriterien für Bilderbücher

Tabelle 13: Kriterien für Bilderbücher

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Bilderbuch thematisiert werden.
Systemische Perspektive	Das Bilderbuch bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Die Themen der Bilderbücher knüpfen an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.

12.3.3 Kriterien für Themenbereiche

Unter Themenbereichen verstehen wir die von Lehrpersonen ausgewählten Jahresthemen, die mit den Kindern auf vielfältige Weise erschlossen werden. Die Behandlung eines Themas kann durch Geschichten, Lieder, Exkursionen, im Spiel, durch Gespräche und anderes erfolgen.

Tabelle 14: Kriterien für Themenbereiche

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Thema geübt und gefestigt werden.
Systemische Perspektive	Das Thema bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Das Thema knüpft an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.

13. Vorstellung von Programmen und Unterrichtsmaterialien

In diesem Kapitel stellen wir exemplarisch Materialien für die Resilienzförderung vor. Wir beschreiben Resilienzförderungsprogramme, Bilderbücher und Themenbereiche.

13.1 Auswahl der Materialien

Auf der Suche nach Unterrichtsmaterialien wird schnell klar, dass es eine Vielzahl von geeigneten Themenbereichen oder Bildungsprogrammen gibt. Wo setzen wir also an?

Für die Auswahl der hier vorgestellten Materialien stützen wir uns auf die bearbeitete Literatur. Durch die Beschreibung von Unterrichtsmaterial und Auflistung von Qualitätskriterien in diversen Büchern, stossen wir auf brauchbare Materialien. Es ist uns wichtig, Material zu wählen und darzustellen, das sich grundsätzlich für die Resilienzförderung eignet. Wir bearbeiten das Material nach den oben aufgestellten Kriterien und bewerten es auf dieser Basis. Exemplarisch wählen wir Themenbereiche, welche unseres Erachtens für die Kinder bedeutsam sind.

13.2 Resilienzförderungsprogramme

Wir beginnen mit der Beschreibung von fünf Präventionsprogrammen. Im Anhang C nennen wir weitere, welche wir jedoch nicht nach unseren Kriterien untersucht haben. Untenstehend befinden sich nochmals die Kriterien für die fünf Programme.

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Theoretische Einführung	In der Einleitung des Programms findet sich eine fundierte, gut verständliche theoretische Beschreibung, die das Resilienzkonzept mit Fokus auf die Risiko- und Schutzfaktoren beschreibt.
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung</i> , <i>Selbststeuerung</i> , <i>Selbstwirksamkeit</i> , <i>Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Programm geübt und gefestigt werden.
Systemische Perspektive	Das Programm bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Die Themen der Programme knüpfen an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.
Strukturierung	Der Ablauf der einzelnen Übungen ist verständlich aufgebaut.
Langfristigkeit	Die Programme können über einen Zeitraum von neun Monaten eingesetzt werden.

In der folgenden Vorstellung formulieren wir allgemeine Angaben zum Programm. Wir listen zudem die Resilienzfaktoren auf, die mit dem Programm gefördert werden können. Anschliessend erarbeiten wir eine kurze inhaltliche Zusammenfassung und bewerten das Programm anhand der aufgestellten Kriterien.

Die Darstellung der Bilderbücher und Themenbereiche erfolgt annähernd gleich.

Es ist zu beachten, dass die Präsentation und Bewertung der jeweiligen Programme, Bilderbücher und Themenbereiche durch uns vorgenommen wird und somit persönlich gefärbt ist.

<p>Titel: <i>Das Ich-bin-ich-Programm</i> <i>Selbstwertstärkung im Kindergarten mit Pauline und Emil</i></p>		
<p>Autor: <i>Christina Krause</i></p> <p>Verlag: <i>Cornelson Scriptor</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-589-24676-2</i></p> <p>Genre: <i>Präventionsprogramm</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder von 3 -6 Jahren</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbstwirksamkeit 		
<p>Beschreibung / Inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Am Anfang des Programms findet sich eine theoretische Einleitung in das salutogenetische Modell. 8 verschiedene Module führen durch unterschiedliche Themenkreise (Körpererfahrung und Entspannung, Bewegung, Kommunikation, Kreatives Spielen, Selbstreflexion, Gefühle, Konflikte und Konfliktlösung, Ernährung).</p>		
<p>Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Theoretische Einführung</i> • <i>Individuelle Ebene</i> • <i>Systemische Perspektive</i> • <i>Lebensnähe</i> • <i>Strukturierung</i> • <i>Langfristigkeit</i> 	<p>✓¹³ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung:</p> <p>Das Ich-bin-ich-Programm basiert auf dem salutogenetischen Konzept von Aaron Antonovsky. Somit kann es als Resilienzförderungsprogramm gesehen werden. Es hat das Ziel, durch die Förderung von Schutz- bzw. Gesundheitsfaktoren die Gesundheit von Kindern zu stärken (vgl. Krause, 2009, S. 15). Alle Kriterien werden unserer Meinung nach erreicht. Daher kann dieses Programm zur Resilienzförderung in der Schule eingesetzt werden.</p>

¹³ ✓ = erreicht, ✓* = teilweise erreicht, * = nicht erreicht

<p>Titel: <i>Resilienz</i></p> <p>Widerstandsfähigkeit stärken- Leistung steigern</p> <p>Praktische Materialien für die Grundschule</p>		
<p>Autor: <i>Annie Greff</i></p> <p>Verlag: <i>Auer</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-403-04793-3</i></p> <p>Genre: <i>Präventionsprogramm</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Lehrpersonen</i> <i>Kinder ab der 3. Klasse (kann als Grundlage für alle Altersstufen genutzt werden)</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persönliche und soziale Kompetenz ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbstwirksamkeit ✓ Problemlösefähigkeiten ✓ Selbststeuerung 		
<p>Beschreibung / Inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Das Buch enthält eine ausführliche Einleitung ins Thema Resilienz, theoretische Einführungen zu den sechs ausgearbeiteten Einheiten (Resilienz- ich bin stark, Ich bin Ich, meine Gefühle gehören mir, ich steh zu mir, meine Welt, meine Zeit), einen Leitfaden mit Lernzielen zu jedem Arbeitsblatt, illustrierte Arbeitsblätter mit Übungen, Spielen und Fragestellungen.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Theoretische Einführung</i></p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p> <p><i>Strukturierung</i></p> <p><i>Langfristigkeit</i></p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung</p> <p>Vielseitige und anregende Ideen, von Einzel- über Partner- bis zu Gruppenarbeiten, die auch für andere Altersstufen abgeändert werden können (Kindergarten bis Oberstufe).</p> <p>Guter Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Praktische Arbeitshilfen für Lehrpersonen.</p>

<p>Titel: <i>Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRiK</i></p> <p>Trainingsmanual für ErzieherInnen</p>		
<p>Autor: <i>Fröhlich-Gildhoff & Dörner & Rönna</i></p> <p>Verlag: <i>Reinhardt</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-497-01938-0</i></p> <p>Genre: <i>Präventionsprogramm</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbststeuerung ✓ Selbstwirksamkeit ✓ Soziale Kompetenz ✓ Umgang mit Stress ✓ Problemlösen 		
<p>Beschreibung / Inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Im ersten Teil werden zentrale Elemente des Konzepts der „Resilienz“ erläutert (Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und –steuerung, soziale Kompetenzen, Stressbewältigung und Problemlösekompetenz). Im zweiten Teil finden Praktiker alle Spiele, Übungen und Materialvorschläge für das Kindertraining zu diesen sechs Elementen. Es werden 20 Übungseinheiten dazu beschrieben. Das Programm wurde evaluiert, die Ergebnisse sind aufgeführt.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Theoretische Einführung</i></p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p> <p><i>Strukturierung</i></p> <p><i>Langfristigkeit</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<p>Bewertung und Schlussfolgerung</p> <p>Sehr reichhaltiges Angebot an vielseitigen und anregenden Ideen, meist Gruppenarbeiten. Die Ideen sind leicht umsetzbar, verständlich beschrieben und altersgemäss in der Durchführung. Das Buch ist gut strukturiert und dadurch ein praktisches Handbuch für die Lehrpersonen.</p>

<p>Titel: <i>Fit und stark fürs Leben</i></p> <p>Unterrichtsideen 1. und 2. Schuljahr – Persönlichkeitsförderung zur Prävention von Aggression, Rauchen und Sucht</p>		
<p>Autor: <i>Fritz Burow, Martin Asshauer und Reiner Hanewinkel</i></p> <p>Verlag: <i>Klett</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-121-96121-4</i></p> <p>Genre: <i>Präventionsprogramm</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Erstes und zweites Schuljahr</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung / Selbstwertgefühl ✓ Soziale Kompetenz (wie z.B. Empathie) ✓ Problemlösefähigkeit 		
<p>Beschreibung / Inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Im Vordergrund steht vor allem die Prävention hinsichtlich Gewalt, Aggression, Stress und Sucht. Ziel ist die Entwicklung von Lebenskompetenzen durch die Förderung der oben genannten Resilienzfaktoren. Es liegen Manuale für die 1./2., 3./4. Klasse und für die Klassen 5/6 und 7/8 vor. So können die Unterrichtsmodule fortlaufend oder nur in einzelnen Schuljahren verwendet werden. Es finden jeweils 20 Unterrichtseinheiten à 60 bis 90 Minuten statt. Die Einheiten sind ritualisiert aufgebaut und werden in der Grundschule von der Leitfigur „Igel Igor“ begleitet. Methoden sind Rollenspiele, Entspannungsübungen, Wahrnehmungsspiele. Sie werden in Einzel- oder Partnerübungen durchgeführt.</p>		
<p>Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Theoretische Einführung</i> • <i>Individuelle Ebene</i> • <i>Systemische Perspektive</i> • <i>Lebensnähe</i> • <i>Strukturierung</i> • <i>Langfristigkeit</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<p>Bewertung und Schlussfolgerung:</p> <p>Die Ideen sind ansprechend und gut umsetzbar. Das Buch wirkt gut gegliedert und ist verständlich aufgebaut. Die Förderung der Resilienzfaktoren kann durch die lebensnahen Themen einfach im Schulalltag eingebaut werden.</p>

<p>Titel: <i>Soziales Lernen: ich, du, wir</i></p>		
<p>Autor: <i>Mavis Brown</i></p> <p>Verlag: <i>Cornelson Scriptor</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-589-22246-9</i></p> <p>Genre: <i>Präventionsprogramm</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder von 3 -6 Jahren</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziale Kompetenz ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbstwirksamkeit 		
<p>Inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Das Programm bietet eine Vielzahl an Durchführungsideen für das soziale Lernen. Die Ideen sind verschiedenen Themenbereichen (z.B. Ich bin ich, Formen, Wetter, Wohnen, Reise und Verkehr) zugeordnet.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Theoretische Einführung</i></p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p> <p><i>Strukturierung</i></p> <p><i>Langfristigkeit</i></p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung:</p> <p>Die Ideen sind ansprechend und gut umsetzbar. Das Buch wirkt gut gegliedert und ist verständlich aufgebaut. Die Förderung der Resilienzfaktoren kann durch die lebensnahen Themen einfach im Schulalltag eingebaut werden.</p>

13.3 Bilderbücher

Nun beschreiben wir einige ausgewählte Bilderbücher. Im Anhang C listen wir weitere auf. Nachfolgend stellen wir nochmals die Kriterienliste für die Bilderbücher auf.

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Bilderbuch thematisiert werden.
Systemische Perspektive	Das Bilderbuch bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Die Themen der Bilderbücher knüpfen an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.

<p>Titel: <i>Fisch ist Fisch</i></p>		
<p>Autor: <i>Leo Lionni</i></p> <p>Verlag: <i>Beltz & Gelberg</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-407-770011-0</i></p> <p>Genre: <i>Bilderbuch</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder und Erwachsene</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Soziale Kompetenz ✓ Problemlösefähigkeit 		
<p>Kurze inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Ein junger Fisch und eine Kaulquappe freunden sich miteinander an. Als dem jungen Frosch Beine wachsen, macht er seine ersten Ausflüge an Land. Er erlebt dort viele Dinge und erzählt dem Fisch davon. Eines Tages folgt der Fisch seinem Freund, muss aber feststellen, dass er für ein Leben an Land nicht gemacht ist. Der Frosch schubst ihn ins Wasser zurück, wo der Fisch zur Einsicht kommt dass Fisch eben Fisch ist.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p>	<p>✓ x</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung:</p> <p>Die Geschichte kann ein Verständnis für Verschiedenartigkeit fördern. Sie sagt aus, dass jedes Individuum eigene wertvolle Fähigkeiten hat und man zusammen gute Lösungen finden kann.</p> <p>Die Geschichte eignet sich gut zur Selbstwahrnehmung. Es werden nicht alle persönlichen Resilienzfaktoren geschult. Die soziale Kompetenz wird thematisiert. Das Thema Wasser, Fische und Frösche spricht die jungen Kinder an.</p>

<p>Titel: <i>Das kleine Ich bin Ich</i></p>		
<p>Autor: <i>Mira Lobe</i></p> <p>Verlag: <i>Jungbrunnen</i></p> <p>ISBN: 978-3-7026-4850-3</p> <p>Genre: <i>Bilderbuch</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder und Erwachsene</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbststeuerung ✓ Soziale Kompetenz ✓ Umgang mit Stress ✓ Problemlösen 		
<p>Kurze inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Ein kleines buntes Tier wird von einem Frosch gefragt, wer es denn sei. Weil es keine Antwort darauf weiss, macht es sich auf den Weg, um es herauszufinden. Es begegnet vielen verschiedenen Tieren, zu denen sich gewisse Ähnlichkeiten finden. Aber keines ist genauso, wie das kleine bunte Tier. Auf der Suche nach seiner Identität erfährt es Zurückweisung, Unfreundlichkeit und Spott, aber auch Hilfsbereitschaft und Wohlwollen. Am Ende seines Weges erkennt das kleine Tier: „Ich bin ich. Es gibt mich nur einmal und genau so, wie ich bin, ist es gut“.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung:</p> <p>Diese Geschichte der Identitätsfindung regt die Kinder an, sich selbst besser kennenzulernen. Wer bin ich, wie sehe ich aus, was kann ich gut, wer sind meine Freunde etc. Das kleine Tier sucht Hilfe bei anderen Tieren, um sein Problem zu lösen. Mit der Geschichte dieses Bilderbuchs werden fast alle Resilienz-faktoren angesprochen. Eine schwierige Thematik wird alters-gemäss dargestellt.</p>

<p>Titel: <i>Die Kinderbrücke</i></p>		
<p>Autor: <i>Max Bolliger</i></p> <p>Verlag: <i>Bohem Press</i></p> <p>ISBN: <i>978-3-85581-332-2</i></p> <p>Genre: <i>Bilderbuch</i></p> <p>Zielgruppe: <i>Kinder und Erwachsene</i></p>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziale Kompetenz ✓ Probleme lösen ✓ Selbstwahrnehmung 		
<p>Kurze inhaltliche Zusammenfassung:</p> <p>Die Kinderbrücke ist eine Geschichte über zwei an einem Fluss gelegenen Bauernhöfe, einer auf der rechten Seite, der andere auf der linken Seite des Flusses. Die Familien der Höfe streiten sich. Die Kinder der Familie, ein Junge und ein Mädchen, finden den Weg zueinander, indem sie mit Steinen eine Brücke über den Fluss bauen. Die Familien versöhnen sich.</p>		
<p>Kriterien:</p> <p><i>Individuelle Ebene</i></p> <p><i>Systemische Perspektive</i></p> <p><i>Lebensnähe</i></p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Bewertung und Schlussfolgerung</p> <p>Die Geschichte kann ein Verständnis für Verschiedenartigkeit fördern. Sie schult Empathie und zeigt Problemlösefertigkeiten auf. Die Gefühle der Menschen werden thematisiert.</p>

Titel: <i>Swimmy</i>		
Autor: <i>Leo Lionni</i>		
Verlag: <i>Beltz & Gelberg</i>		
ISBN: <i>3-407-77009 X</i>		
Genre: <i>Bilderbuch</i>		
Zielgruppe: <i>Kinder und Erwachsene</i>		
Förderung der Resilienzfaktoren:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Problemlösefähigkeit ✓ Soziale Kompetenz ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbstwirksamkeit 		
Kurze inhaltliche Zusammenfassung:		
<p>Swimmy ist anders als die anderen Fische des Schwarms. Er ist schwarz, die anderen sind rot. Eines Tages wird der Schwarm gefressen, nur Swimmy entkommt. Alleine und traurig macht sich der kleine Fisch auf den weiten Weg durch den Ozean und begegnet dabei allerhand wunderbaren Geschöpfen. Swimmy findet einen neuen Schwarm roter Fische und ermutigt sie, zusammen mit ihm ins offene Meer zu schwimmen. Die Fische haben zuerst Angst, gefressen zu werden. Doch aufgrund von Swimmys Idee, bilden sie zusammen einen Riesenfisch. Swimmy übernimmt dabei die Rolle des wachsamem Auges und gemeinsam geht der Schwarm auf Entdeckungsreise.</p>		
Kriterien:		Bewertung und Schlussfolgerung
<i>Individuelle Ebene</i>	✓ x	Die Geschichte ist reich an resilienten Inhalten (vgl. Wustmann, 2004, S. 132). Sie eignet sich gut zur Wahrnehmung von Problemen und zeigt Lösungen auf. Durch die alleinige Reise von Swimmy durch das Meer wird Selbstwirksamkeit aufgezeigt. Die Geschichte setzt an Lebensthemen der Kinder an (Leben in der Gruppe, alleine sein → z.B. den Kindergartenweg alleine bewältigen).
<i>Systemische Perspektive</i>	✓	
<i>Lebensnähe</i>	✓	

13.4 Themenbereiche

Wir wählen exemplarisch einige Themenbereiche aus. Im Anschluss daran nennen wir weitere mögliche Themen.

Nachfolgend führen wir noch einmal die Kriterienliste für die Themenbereiche auf:

Kriterium	Beschreibung / Indikator
Individuelle Ebene	Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung</i> , <i>Selbststeuerung</i> , <i>Selbstwirksamkeit</i> , <i>Problemlösefertigkeiten</i> und <i>Stressbewältigungskompetenzen</i> können durch das Thema geübt und gefestigt werden.
Systemische Perspektive	Das Thema bezieht auch die Umwelt-Ebene (Klasse) mit ein. Der Resilienzfaktor <i>Soziale Kompetenz</i> wird geschult.
Lebensnähe	Das Thema knüpft an der Lebenswelt der vier- bis achtjährigen Kinder an.

Themenbereich: <i>Spital</i>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Umgang mit Stress ✓ Problemlösefähigkeit ✓ Soziale Kompetenz 		
<p>Inhaltliche Schwerpunkte:</p> <p>Mit diesem Themenbereich können verschiedene Ziele verfolgt werden. Im Zentrum stehen die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das Wahrnehmen der eigenen und fremden Gefühle ist zentral.</p>		
Kriterien:		Bewertung und Schlussfolgerung
<i>Individuelle Ebene</i>	✓	<p>Die Resilienzfaktoren <i>Selbstwahrnehmung</i> und <i>Umgang mit Stress</i> stehen im Vordergrund. Das Thema bezieht die Umwelt-Ebene des Kindes ein und fördert soziale Kompetenzen (z.B. Empathie). Kinder interessieren sich für Krankheit resp. Gesundheit. So knüpft das Thema an der Lebenswelt der Kinder an.</p> <p>Durch die sorgfältige Thematisierung können Ängste und Stress abgebaut werden. Kinder können auf eine Krankheit oder auf einen Spitalaufenthalt vorbereitet werden.</p>
<i>Systemische Perspektive</i>	✓	
<i>Lebensnähe</i>	✓	

Themenbereich: <i>Freunde</i>		
<p>Förderung der Resilienzfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziale Kompetenz ✓ Selbstwahrnehmung ✓ Selbststeuerung ✓ Selbstwirksamkeit ✓ Problemlösefähigkeiten 		
<p>Inhaltliche Schwerpunkte:</p> <p>Der Themenbereich lässt vielfältige Möglichkeiten zu, die oben genannten Resilienzfaktoren zu fördern. In erster Linie geht es um das Gegenüber des Kindes. Die Frage nach dem Umgang mit- und untereinander steht im Zentrum.</p> <p>Was kann getan werden, damit eine Freundschaft aufgebaut und erhalten werden kann?</p>		

Es ist also auch wichtig, dass sich das Kind in sozialen Interaktionen selber wahrnimmt und sein Verhalten steuert. Im Erhalten einer Freundschaft kann das Kind Selbstwirksamkeit erleben. In Konfliktsituationen können Problemlösefähigkeiten geübt werden.

Kriterien:		Bewertung und Schlussfolgerung
<i>Individuelle Ebene</i>	✓	Der Themenbereich eignete sich gut für die Förderung der Resilienz. Durch verschiedene Bilderbücher oder auch anhand von Alltagssituationen in der Klasse kann das Thema aufgegriffen und vertieft werden. Ziel ist es, dass durch das Thema ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen kann, das unsicheren Kindern Halt geben soll.
<i>Systemische Perspektive</i>	✓	
<i>Lebensnähe</i>	✓	

Themenbereich: *Umgang mit Schwierigkeiten*

Förderung der Resilienzfaktoren:

- ✓ Problemlösefähigkeit
- ✓ Umgang mit Stress
- ✓ Selbststeuerung
- ✓ Selbstwirksamkeit

Inhaltliche Schwerpunkte:

Mit diesem Themenbereich werden vor allem persönliche Kompetenzen geschult. Es geht darum, Stolpersteine zu erkennen, mit ihnen umzugehen lernen und sie in einem nächsten Schritt allenfalls aus dem Weg räumen zu können. Im Kapitel 6.1 beschreiben wir, dass Kinder ihre Ressourcen identifizieren und sie reflektieren sollen. So vertreten wir im Gegenzug dazu die Ansicht, dass sich Kinder auch ihren ‚Schwächen‘ bis zu einem bestimmten Grad annähern, sie erkennen und benennen sollen. Wir sehen es als Chance, wenn mit den Kindern auch über Schwierigkeiten gesprochen und ein konstruktiver Umgang damit gelernt wird. Durch die Steuerung des eigenen Verhaltens, evtl. auch dem Aushalten von Schwierigkeiten, kann ein Kind zur Lösung eines Problems kommen und Selbstwirksamkeit erleben.

Kriterien:		Bewertung und Schlussfolgerung
<i>Individuelle Ebene</i>	✓	Kinder werden vor allem auf der individuellen Ebene geschult. Ein verbesserter Umgang mit Schwierigkeiten (z.B. eine erhöhte Frustrationstoleranz) kann jedoch auch Auswirkungen auf das Klassenklima haben. Zu beachten ist, dass Kinder in diesem Themenbereich stark begleitet werden und ihnen das Thema auf eine kindgerechte Art nähergebracht wird (z.B. durch Geschichte, Tischtheater, Rollenspiel).
<i>Systemische Perspektive</i>	✗	
<i>Lebensnähe</i>	✓	

14. Ergebnisse und Diskussion

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik der Resilienz und geeigneten Fördermöglichkeiten in der Schule treten wir nun in eine Diskussion. Wir legen in einer zusammenfassenden Form unsere Erkenntnisse dar. Diese bewerten wir und formulieren unsere eigenen Gedanken.

14.1 Erkenntnisse

In unserer Arbeit verknüpfen wir mehrfach die Theorie mit der Praxis und verweisen bereits in vorgängigen Kapiteln auf gewonnene Erkenntnisse. Hier tragen wir nun die Aussagen zusammen. Wir gehen noch einmal auf das Resilienzkonzept als gesamten ‚Mechanismus‘ ein und kommen danach auf spezifische Merkmale und die Förderung der Resilienz zu sprechen.

Das Resilienzkonzept

Auf der Basis des Resilienzmodells von Kumpfer zeigen wir die Erkenntnisse, die wir aus unserer Arbeit gewinnen konnten, erneut auf. Das Modell dient uns als Überblick über das komplexe Resilienzphänomen. Wir beziehen uns bei der Beschreibung der einzelnen Einflussbereiche und Transaktionsprozesse auf Aussagen von C. Wustmann (vgl. Wustmann, 2009, S. 62).

Abbildung 4: Rahmenmodell Resilienz klein (nach Wustmann, 2009, S.65)

Stressor

Der Stressor ist ein Ereignis, das eine Störung des kindlichen Gleichgewichts auslöst und vom Kind subjektiv bewertet wird (als Herausforderung, Bedrohung oder Verlust). Er setzt den Resilienzprozess in Gang.

Umweltbedingungen

Nun rücken die Umweltbedingungen in den Fokus. Sie beschreiben, in welchem Kontext ein Kind lebt, welche risikoe erhöhenden oder risikomildernden Bedingungen vorhanden sind. Die Wirkung der Risiko- und Schutzfaktoren wird durch Variablen wie dem Alter, dem Entwicklungsstand oder dem soziokulturellen Kontext mit bestimmt. Zu beachten ist hier auch die mögliche Kumulation, die Dauer oder Abfolge der Faktoren. Im Modell von Kumpfer fehlt der Einfluss der Vulnerabilitätsfaktoren. Sie gehören zum Risikofaktorenkonzept und beschreiben auf das Kind bezogene Merkmale (z.B. chronische Erkrankungen, geringe kognitive Fähigkeiten, geringe Fähigkeit zur Selbstregulation).

Zusammenspiel zwischen Person und Umwelt

Dieses Zusammenspiel wird vom Kind ausgehend beeinflusst (z.B. durch selektive Wahrnehmungsprozesse oder Attribuierungsmuster). Von einer unterstützenden Person kann hier durch ein positives Modellverhalten oder die emotionale Unterstützung ein positiver Anpassungsprozess angeregt werden.

Personale Merkmale

Nun kommen die Personalen Merkmale zum Tragen. Damit sind die Kompetenzen und Fähigkeiten des Kindes, die für eine erfolgreiche Bewältigung der Risikofaktoren förderlich sind, gemeint.

Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis

Dieses Zusammenspiel wird als Resilienzprozess bezeichnet. Damit sind Bewältigungsprozesse gemeint, die sich in einem gesteigerten, gleichbleibenden Kompetenzniveau oder in negativen Reaktionen zeigen. Welche internen Prozesse den verschiedenen Entwicklungsergebnissen zu Grunde liegen, muss weiter erforscht werden.

Entwicklungsergebnis

Ein positives Entwicklungsergebnis zeigt sich durch den Erhalt und Erwerb altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen und auch durch die Abwesenheit psychischer Störungen. Zudem gilt es im Sinne eines dynamischen Prozesses als Prädiktor für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Stresssituationen.

„Resilienz muss immer individuumspezifisch betrachtet werden, da es sich um eine komplexe Kind-Umwelt-Interaktion handelt“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna u-Böse, 2009, S. 37). Genau diese Komplexität macht es nötig, dass das individuelle Verhalten und die jeweiligen Mechanismen bei jedem einzelnen Kind genau betrachtet werden.

Persönliche Kompetenzen und Unterstützung von aussen

In den theoretischen Grundlagen widmen wir uns den Ergebnissen der Resilienzforschung. Sie liefern wichtige Anhaltspunkte dafür, welche Basiskompetenzen, Ressourcen und Unterstützungsleistungen Kinder brauchen, um sich trotz schädigender Einflüsse gesund und positiv entwickeln zu können (vgl. Wustmann, 2009, S. 150).

Kinder brauchen also gewisse personale Kompetenzen, die sie zu widerstandsfähigen Menschen machen können:

Abbildung 5: Basiskompetenzen und Ressourcen

Kindbezogene Faktoren sind Eigenschaften, die das Kind von Geburt an aufweist. Diese Faktoren sind demnach nicht beeinflussbar. Die *Resilienzfaktoren* jedoch, die mit den *Lebenskompetenzen* der WHO¹⁴ korrelieren, können und sollen in Bildungsinstitutionen gezielt gefördert werden.

Die Förderung der Resilienz ist wichtig, damit sich Kinder zu selbstbewussten, gesunden und kompetenten Persönlichkeiten entwickeln können. Diese Förderung darf aber nicht nur auf der individuellen Ebene stattfinden.

¹⁴ Die Lebenskompetenzen sind in Kapitel 9.2 beschrieben.

Unabdingbar ist auch die Unterstützung des Kindes von aussen:

Abbildung 6: Unterstützung von aussen

Die *Sozialen Ressourcen* gehören zu den empirisch belegten Schutzfaktoren, die wir mehrfach beschreiben¹⁵.

Auf die Situation und die Unterstützungsmöglichkeiten Zuhause haben wir begrenzten Einfluss. Für uns von grosser Wichtigkeit sind die Unterstützungen, die wir Kindern innerhalb der Bildungsinstitutionen bieten können. Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen geben Kindern Sicherheit. In einem wertschätzenden Klima kann sich ein Kind entfalten und durch die positive Verstärkung seiner Leistungsbereitschaft kann es motiviert werden. Ein hoher, aber angemessener Leistungsstandart, also auch die Individualisierung von Lerninhalten sind wichtige Voraussetzungen, damit Kinder Selbstwirksamkeit erleben können. Positive soziale Kontakte innerhalb der Klasse sind zudem wichtig.

Im weiteren sozialen Umfeld sind Ressourcen auf kommunaler Ebene von grosser Bedeutung (z.B. Beratungsstellen, Frühförderstellen). Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen, können für die Entwicklung der Resilienz des Kindes zentral sein (z.B. Lehrerinnen, Nachbarn).

Die Förderung der Resilienz

Wir beschreiben in Kapitel 7.5, dass die Resilienzförderung auf der individuellen Ebene des Kindes und der Beziehungsebene basiert. So ist es also wichtig, dass in der Schule die oben beschriebenen

¹⁵ In der Tabelle 4 in Kapitel 4.3.4 sind sie übersichtlich beschrieben.

Basiskompetenzen und persönlichen Ressourcen des Kindes gefördert werden und es durch möglichst umfassende Unterstützungsleitungen begleitet wird.

Die Basiskompetenzen und Ressourcen können mit den mehrfach aufgeführten Unterrichtsinhalten, Bilderbüchern und spezifischen Resilienzförderungsprogramme gezielt gefördert werden. Wichtig ist, dass Resilienzförderung nicht einfach curricular durchgeführt wird. So ist es unabdingbar, dass Themen zur Resilienzförderung aufgegriffen werden, die einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Kinder haben. Auch ist das Vorleben eines resilienten Verhaltens von uns Erwachsenen wichtig.

Wir können durch unser Handeln im alltäglichen Umfeld dazu beitragen, dass das Kind Vertrauen in die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten gewinnt. Durch das Übertragen von kleinen Verantwortungen können Kinder ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen. Wenn Kinder frühzeitig lernen, dass ihre Stärken und Kompetenzen zählen und auch eine schwierige Situation positive Seiten haben kann, lassen sie sich von Problemen weniger verunsichern.

14.2 Bewertung und persönliche Stellungnahme

Nun bewerten wir die gemachten Erkenntnisse und legen unsere persönliche Ansicht zum Resilienzparadigma und der Förderung der Resilienz in der Schule dar.

Das Resilienzkonzept

Das Konzept der Resilienz ist vielschichtig. Es beachtet das Kind als Individuum und bezieht sein Umfeld mit ein. In diesem Sinne ist es mit der ICF, welche in unserer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen einen grossen Stellenwert einnimmt, verwandt. Das Resilienzparadigma setzt Ressourcenorientierung und eine individuelle Betrachtungsweise voraus. Es stützt sich auf ein positives Menschenbild und betrachtet eine Person als eigenständiger ‚Bewältiger‘ einer schwierigen Lebenssituation. Die Unterstützung von aussen ist dennoch unabdingbar. In diesem Sinne gilt auch hier der Grundsatz Maria Montessoris „Hilf mir, es selbst zu tun“.

Wichtig zu beachten ist, dass Resilienz von uns Lehrpersonen nicht voraussehbar ist. Sie kann nicht als monokausales Ergebnis gesehen werden. Ob ein Kind auf ein schwieriges Ereignis widerstandsfähig reagieren kann, hängt von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. So werden denn auch die beiden Transaktionsprozesse (siehe Kapitel 14.1) als wenig erforscht eingestuft. Sie werden von manchen Forschern als „black box“ des Resilienzphänomens gesehen (vgl. Bernard; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 63).

Es gibt eine Vielzahl von Theorien zum Resilienzparadigma. Oftmals scheint es schwierig, die verschiedenen Ansichten und Terminologien zu einer Einheit zusammenzuführen. Auf den ersten Blick scheint das Konzept der Resilienz klar und gut nachvollziehbar. Bei genauerer Betrachtung muss aber festgestellt werden, dass man einem eigentlichen Begriffsdschungel gegenübersteht, der nur schwer zu entwirren ist. So ist denn das Resilienzkonzept auch schwer zu präsentieren (vgl. Grotberg, 2011, S. 51).

Persönliche Kompetenzen und Unterstützung von aussen

Widerstandsfähigkeit kann nur in der Interaktion mit der Umwelt erworben werden. So ist es unabdingbar, dass wir den Kindern in der Schule vielfältige positive Erfahrungen ermöglichen, auf welche die Kinder zurückgreifen und die festigend wirken können.

Die Resilienzfaktoren können bei Kindern unterstützt und gefördert werden. Es ist eine Förderung, die direkt beim Kind ansetzt. Ganz wichtig ist ausserdem die soziale Unterstützung, die wir mehrfach beschreiben.

Die Förderung der Resilienz / Praktikabilität

Die Förderung der Resilienz ist umfassend. Sie beinhaltet strukturelle Aspekte, wie Regeln und Strukturen. Das Klima im Klassenverband, das geprägt ist durch Wärme, Respekt und Akzeptanz ist ein weiterer wichtiger Faktor. Ein angemessener Leistungsstandard, positive Verstärkung der Leistungen und der Anstrengungsbereitschaft des Kindes tragen zu angstfreiem Lernen bei.

Die Resilienzförderung soll verstärkt im Alltag passieren. Es geht im Umgang mit den Kindern stark darum, ihre Selbsthilfekräfte zu aktivieren und sie zu mündigen Menschen zu erziehen. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit spielt dabei eine grosse Rolle.

Die Praktikabilität der Resilienzförderung stufen wir als gut ein. Die Strukturierung durch ein Manual kann Anregungen bieten, alle Resilienzfaktoren gezielt zu fördern. Präventionsprogramme können als Roter Faden betrachtet werden. Der Inhalt soll aber immer auf die Gruppe bezogen sein. Nur so kann die Förderung Erfolg haben. Wie in der Einleitung in Kapitel 1.3 beschrieben, gehörte Resilienzförderung schon vorher zu unseren Unterrichtsschwerpunkten. Sie kann nun, basierend auf unserem theoretischen Wissen und den kennengelernten Programmen, gezielter stattfinden.

⇒ Persönliche Stellungnahme

Das Resilienzkonzept eröffnet ein enormes Verständnis für dynamische Mechanismen, die sich im Leben eines Menschen abspielen.

Die Ressourcenorientierung und die Ganzheitlichkeit des Konzepts sprechen uns stark an. Der Blick auf die besonderen Talente und Fähigkeiten der Kinder scheint uns zentral. Es ist uns wichtig, diese Kompetenzen zu erkennen, im Alltag immer wieder zu verstärken und die Kinder anzuregen, Ihre speziellen Fähigkeiten selbst als solche zu erkennen.

Unseres Erachtens setzt das Resilienzkonzept ein positives Menschenbild voraus. Es ist eine Haltungsfrage, wie wir Kinder betrachten und mit ihnen interagieren. Aufbauend auf dieser Haltung und der wohlwollenden Interaktion, kann ein Unterricht gestaltet werden, der sich an den Ergebnissen der Resilienzforschung orientiert.

Wir müssen als Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen immer wieder gewillt sein, unseren eigenen Unterricht, unsere Haltungen und Verhaltensmuster zu hinterfragen. Auch muss uns unsere wichtige Rolle in Bezug auf die psychische Gesundheit der Kinder bewusst sein. Wir haben einen grossen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Kinder in unseren Klassen und sind demnach verpflichtet, genau hinzuschauen. Was beschäftigt unsere Kinder? Wie können wir sie in verschiedenen Lebensphasen unterstützen?

Wir glauben stark an den präventiven Einfluss, den wir als schulische Heilpädagoginnen oder Klassenlehrerinnen durch eine gezielte Resilienzförderung haben können. Durch eine positive, wohlwollende Haltung und strukturierte resilienzfördernde Unterrichtseinheiten meinen wir, viele Kinder erreichen und sie für bevorstehende Schwierigkeiten stärken zu können.

15. Beantwortung der Fragestellung

Nun kommen wir zur Beantwortung unserer beiden Fragestellungen, die wir in Kapitel 2 formulieren. Teilweise beantworten wir die gestellten Fragen schon in vorangehenden Kapiteln. Nun ist es uns wichtig, noch einmal zusammenfassend auf die zentralsten Aspekte einzugehen.

15.1 Fragestellung 1

Welche Stärken und Kompetenzen helfen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren, Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern?

Dieser Frage können wir vorwiegend im Theorieteil dieser Arbeit nachgehen. Die Resilienzforschung liefert uns Antworten darauf.

Die Stärken und Kompetenzen, die Kindern helfen, Risiken in ihrer Lebenswelt zu meistern, sind im Schutzfaktorenkonzept beschrieben. Schutzfaktoren, auch Risiko mildernde Bedingungen genannt, sind Merkmale, welche die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen. Sie sind empirisch belegt und lassen sich drei wesentlichen Einflussebenen zuordnen:

- dem Kind (personale Ressourcen)
- der Familie (soziale Ressourcen)
- dem ausserfamiliären sozialen Umfeld (soziale Ressourcen)

Die personalen Ressourcen beinhalten die kindbezogenen Faktoren. Das sind Eigenschaften, die das Kind von Geburt aufweist. Auch die Resilienzfaktoren oder Lebenskompetenzen, die wir beispielsweise in Kapitel 9 beschreiben, gehören zu den persönlichen Kompetenzen.

Die sozialen Ressourcen sind Unterstützungsleistungen, die ein Kind durch die Familie, in Bildungsinstitutionen oder im weiteren sozialen und gesellschaftlichen Umfeld erfahren kann und die ihm helfen, Risiken zu meistern¹⁶.

Dem Schutzfaktorenkonzept wird das Risikofaktorenkonzept gegenübergestellt. Es beinhaltet die kindbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren und die Risikofaktoren, die in der psychosozialen Umwelt des Kindes entstehen.

Empirisch können also klare Schutz- und Risikofaktoren identifiziert werden. Diese können jedoch nicht als statische und auf alle Kinder übertragbare Merkmale gelten. Es geht darum, auch dynamische Prozesse und Mechanismen zu erkennen¹⁷.

¹⁶ Eine Übersicht über die Schutzfaktoren befindet sich in Tabelle 4.

¹⁷ Ein Vorschlag für die dynamische Sichtweise macht das Resilienzmodell nach Kumpfer (siehe Abbildung 6).

Unsere Hypothese zur Fragestellung 1 war, dass gute Beziehungen die Kinder dabei unterstützen, Krisen erfolgreich zu meistern. Damit haben wir die sozialen Ressourcen innerhalb der Familie oder dem ausserfamiliären sozialen Umfeld angesprochen. So konnten wir mit unserer „praktischen Theorie“ bereits im Vorfeld einen Teil der mehrdimensionalen Antwort voraussagen. Dabei haben wir jedoch die kindbezogenen Ressourcen zu wenig beachtet.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass wir mit der Literaturarbeit vielschichtige und fundierte Antworten auf unsere Frage erhalten haben.

15.2 Fragestellung 2

Durch welche pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen können diese Widerstandskräfte in der Schule gestärkt werden?

Die Fragestellung ist stark mit der Antwort der ersten Frage verbunden. Sie bezieht sich auf die Unterstützungen aus dem ausserfamiliären sozialen Umfeld. Wir stellen fest, dass wir Antworten auf diese Frage ebenfalls im Literaturteil finden. Wichtig für die Antwortfindung ist aber auch die langsame Annäherung an die Praxis, die wir vorgenommen haben. Schlussendlich kommen wir zu handfesten praktischen Unterrichtsideen.

Resilienz kann auf vielfältige Art gefördert werden. Einerseits kann man sagen, dass die Förderung auf einer Grundeinstellung und Werthaltungen in der Schule aufgebaut werden soll. Sie beinhaltet die ressourcenorientierte Haltung der pädagogischen Fachperson. Strukturelle Klarheit und ein positives und wertschätzendes Klassenklima zählen zu den sozialen Unterstützungsleitungen¹⁸, die die Schule bieten kann. Andererseits können die Resilienzfaktoren und Lebenskompetenzen ganz gezielt gefördert werden. Es können bestehende Resilienzförderungsprogramme eingesetzt werden. Jedoch auch im gewöhnlichen Schulalltag soll die Resilienz gefördert werden. Die alltägliche Förderung kann beispielsweise durch Spiele, Bilderbücher oder unterschiedliche, auf die Kindergruppe abgestimmte Themenbereiche geschehen.

Konkrete Unterrichtsinhalte sind in den Kapiteln 11 und 13 vorgestellt.

Unsere Hypothese zur Fragestellung 2 war die Persönlichkeitsförderung der Kinder über das Kennenlernen ihrer eigenen Stärken und Schwächen. Sie lernen ihre Fähigkeiten schätzen und erkennen, dass jeder Mensch über andere Stärken verfügt. Durch die positiv gelebte Vielfalt in der Schule gehen die Kinder respektvoll miteinander um.

Auch diese Frage konnten wir teilweise mit unserer Hypothese beantworten. Zu wenig beachtet haben wir die Wichtigkeit des fürsorglichen Klassenklimas. Obwohl wir selber immer intensiv an der Unterrichtsatmosphäre arbeiten, damit sie geprägt ist von Respekt und Vertrauen, ist diese Haltung nicht bei allen Lehrpersonen selbstverständlich.

¹⁸ Alle Unterstützungen (soziale Ressourcen) sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Auch die gezielte Förderung der Resilienzfaktoren haben wir nie so bewusst wahrgenommen. Einige Basiskompetenzen haben wir in unserer Arbeit intensiv gefördert, andere weniger und einige eher nebenbei, ohne uns bewusst zu sein, wie wichtig sie sind.

16. Reflexion

In diesem Kapitel evaluieren wir unsere Arbeit. Wir beurteilen unser forschungsmethodisches Vorgehen, reflektieren unseren Wissenszuwachs für unsere Tätigkeit als schulische Heilpädagoginnen und schauen auf unseren Arbeitsprozess zurück.

16.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Unser Vorgehen gliederte sich in zwei Teile. Zum einen setzten wir uns intensiv mit bestehender Literatur zur Thematik auseinander.

Schnell war klar, dass wir aus einer Fülle von Schriftmaterial auswählen konnten. Es gibt eine grosse Menge an publizierten Büchern und Zeitschriften zum Thema Resilienz. Wir erhielten in Kursen und an einem Vortrag Literaturlisten und wählten daraus vorwiegend Publikationen, die sich mit der Förderung der Resilienz von Kindern auseinandersetzen. Viele Aussagen in unterschiedlichen Büchern stützen sich auf die gleichen Forschungsergebnisse und decken sich somit weitgehend.

Seit kurzer Zeit ist aber eine Trendwende innerhalb des Konzeptes zu beobachten. So werden Stimmen laut, die für eine kritische Betrachtungsweise des Resilienzansatzes plädieren. Es ist spannend, diese divergierenden Meinungen in der Resilienzdebatte zu verfolgen.

Durch das Studium der Literatur gelang es uns, Antworten auf unsere Fragen zu finden.

Basierend auf den theoretischen Grundlagen stellten wir Beurteilungskriterien für Resilienzförderungsprogramme, Bilderbücher und Themenbereiche auf. So konnten wir im zweiten Teil unserer Forschung Dokumente auf ihre Brauchbarkeit bezüglich der Resilienzförderung beurteilen. Die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung, welche die Förderung der Resilienz vorsieht, spielte uns in die Hände. Wir stellen fest, dass sich eine Vielzahl von Unterrichtsmaterial für die gezielte Resilienzförderung eignet.

Die Fragestellungen gaben unserer Arbeit eine Richtung vor. Als wir die Frage nach den (heil-)pädagogischen Massnahmen stellten, dachten wir in erster Linie an Unterrichtsinhalte, die wir darlegen möchten. Dass aber die Unterstützungsleistungen viel mehr sind, als die Lektionen selbst, haben wir erst durch die Beforschung der Literatur herausgefunden. In diesem Sinne bekam die zweite Frage während der Arbeit eine ganz andere Dimension.

16.2 Fachlicher Wissenszuwachs

Unsere Rolle in Bezug auf die Förderung der Resilienz

An dieser anderen, neuen Dimension knüpfen wir hier an und denken sie weiter. Die Auseinandersetzung mit der Resilienzthematik hat unseren Blick stark geweitet. Es ist die Orientierung an den Ressourcen der Kinder, die uns von Anfang an faszinierte. Die optimistische Herangehensweise entspricht unserem Verständnis von Unterricht und Interaktion mit den Kindern. Wichtig scheint, das Resilienzkonzept nicht zu verherrlichen. Wir schliessen uns Masten (2001) an, der sagt, dass es keine aussergewöhnlichen Fähigkeiten sind, über die resiliente Kinder und Jugendliche verfügen (vgl. Masten; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 151).

Was sie kennzeichnet, sind eigentlich normale menschliche Eigenschaften, wie die Fähigkeit positiv und konstruktiv zu denken, zu lachen, zu hoffen, dem Leben einen Sinn zu geben, aktiv zu handeln, um Hilfe zu bitten oder Beziehungen zu Menschen zu suchen, die für eine angepasste, psychisch gesunde Entwicklung förderlich sind und die ihnen eine enorme Kraft verleihen, auch unter widrigsten Lebensumständen zu funktionieren. (Masten; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 151)

Es geht also in der Förderung der Kinder darum, für sie da zu sein, mit ihnen zu lachen, ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu geben und sie zu selbstständigen Menschen zu erziehen. Es geht darum, wichtige Grundlagen (personelle und soziale Ressourcen) zu schaffen und zu festigen, die es Kindern ermöglichen und die sie motivieren, selbst weiterzukommen. Wir sind da, um die Kindern zu unterstützen, ihre Selbsthilfekräfte zu aktivieren (vgl. Wustmann, 2009, S. 151). In diesem Sinne haben wir gelernt, wie viel wir als in der Schule tätige Person beitragen können, damit die Resilienz von Kindern gestärkt werden kann. Dass wir aber nur beschränkten Einfluss auf die persönliche Entwicklung der Kinder haben, wurde uns ebenfalls erneut bewusst. Es spielen viele Faktoren im Leben eines Kindes mit. Im Gespräch mit dem Kind oder an der Erziehung des Kindes beteiligten Personen können allenfalls solche Einflussfaktoren oder Dynamiken erkannt und beeinflusst werden.

Resilienzkonzept im Wandel

Es wurde uns bewusst, wie vielschichtig die Resilienz und ihre Eigenschaften sind. Die Forschungsperspektive ändert sich und entwickelt sich ständig weiter. Bemühte man sich früher vor allem um die Erkennung der Risiko- und Schutzfaktoren eines Kindes, werden heute vermehrt dynamische Prozesse und Mechanismen untersucht, die zwischen Risiko- und Schutzfaktoren, Resilienz und Vulnerabilität vermitteln (ebd.). Der Resilienzkonzept befindet sich also in einem stetigen Wandel.

Dieser Wandel ist für uns sinnbildlich für viele verschiedene Diskussionen, die im Bereich der Sonderpädagogik geführt werden. Wir verstehen daher unseren Auftrag als schulische Heilpädagoginnen auch darin, uns fortlaufend mit Fachliteratur allgemeiner Art auseinanderzusetzen, um an aktuellen Diskussionen teilnehmen zu können.

16.3 Unser Arbeitsprozess

Wir stehen am Ende einer langen Reise. Das Ziel hatten wir schon früh vor Augen. Wir wollten zusammen einen Weg gehen, auf diesem Weg verschiedene Erfahrungen machen und am Schluss gemeinsam am Ende der Reise ankommen. Das Ende der Reise ist für uns die Antwort auf unsere konkreten Fragen und unseren persönlichen Wissenszuwachs im Bereich Fachlichkeit, Wissenschaftlichkeit und partnerschaftliches Arbeiten. Zum Teil gradlinig und zum Teil auf kleineren Umwegen haben wir dieses Ziel nun erreicht.

Themenfindung / Einstieg in das Thema

Angeregt durch einen Zeitschriftenartikel, begannen wir uns erstmals mit der Thematik zu befassen. Wir entschieden uns, gemeinsam einen Vortrag des Frauenhauses Luzern zu besuchen. Dort wurde

ein Film¹⁹ gezeigt, in dem Jugendliche, die eine schwierige Kindheit verbracht hatten, über ihr jetziges Leben berichteten. Die jungen Männer und Frauen erzählten sehr positiv über ihr Leben und formulierten ihre ganz persönlichen Schutzfaktoren. Motiviert von diesem Erlebnis, dem Austausch mit Fachleuten und ersten literarischen Kostproben, entschieden wir uns für die Bearbeitung desselben für unsere Masterthese.

Gemeinsames Arbeiten

Kennengelernt haben wir uns in einem Workshop und waren uns auf Anhieb sympathisch. Bald hatten wir den Eindruck, ähnlich zu arbeiten und entschlossen uns, gemeinsam die Masterthese zu schreiben, vorausgesetzt wir würden ein Thema finden, das beide gleichermaßen anspricht.

Es war für uns eine neue Erfahrung, zu zweit eine grosse Arbeit zu schreiben. Bald merkten wir, welche Form von Zusammenarbeit sich für unsere Arbeit eignet. Wir tauschten uns vorwiegend am Telefon oder per Mail aus, besprachen das weitere Vorgehen und korrigierten die geschriebenen Teile der Arbeit.

Das gemeinsame Arbeiten empfanden wir als grosse Bereicherung. Zwei verschiedene Sichtweisen ermöglichen verschiedene Ideen und anregende Diskussionen. Den motivationalen Aspekt gewichten wir hoch.

Umgang mit Herausforderungen

Der Einstieg in die Arbeit gestaltete sich als Herausforderung. Die Fragen nach der Form der Arbeit und der Zusammenarbeit standen im Zentrum. Am Anfang verbrachten wir mehrere Tage miteinander und waren mit dem Resultat wenig zufrieden. Wir kamen nicht vorwärts. So ergab sich dann unsere Zusammenarbeitsform, eine Art ‚working apart together‘, welche uns nach wie vor überzeugt.

Eine weitere Herausforderung stellte für uns die Komplexität des Themas dar. Anfangs als gut nachvollziehbar eingestuft, erkannten wir die verflochtene Struktur des Resilienzkonzeptes. Die Äusserungen der verschiedenen Fachleute sind teilweise schwer zu verstehen und auch immer persönlich interpretierbar. Genau diese Interpretierbarkeit empfanden wir als herausfordernd und zugleich als anregend für unsere Diskussionen.

¹⁹ Angaben zum Film befinden sich im Anhang C.

17. Ausblick

In unserer Masterthese können wir einen kleinen Bruchteil des Resilienzkonzeptes beleuchten. Wir beschreiben in diesem Kapitel, wie wir uns unser zukünftiges Wirken in den Klassen mit dem Hintergrund des ressourcenorientierten Paradigmas des Konzeptes vorstellen. Zudem äussern wir visionäre Ziele für die Verbreitung des Resilienzkonzeptes an Schulen.

17.1 Unser zukünftiges Wirken vor dem Hintergrund des Resilienzansatzes

Wie bereits in Kapitel 16.2 beschrieben, nimmt unsere Haltung den Kindern gegenüber einen grossen Stellenwert ein. Wir glauben, dass wir diese wohlwollende, ressourcenorientierte Haltung schon vor der Begegnung mit dem Resilienzansatzes stark vertraten und danach handelten. Diese Haltung wird sich in Zukunft noch verfestigen. Auch die ganzheitliche Erfassung des Kindes wird eine neue Bedeutung erhalten. In gemeinsamen Gesprächen mit den Lehrpersonen oder den Eltern wird nach wie vor die Frage nach einer guten Förderung des Kindes im Vordergrund stehen. Dazu wird sich aber vermehrt auch die Frage nach den Fähigkeiten des Kindes gesellen. Welche Ressourcen besitzt es, welche Faktoren sind förderlich für das resiliente Verhalten des Kindes? Wie kann es gestärkt werden, damit es mit schwierigen Situationen umgehen kann? Natürlich geht es hier auch darum, wie die sozialen Ressourcen innerhalb der Familie, aber auch in der Schule oder im weiteren sozialen Umfeld, gestärkt werden können. In der ganzheitlichen Erfassung ist es ebenfalls wichtig, die potenziellen Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren zu erkennen und allenfalls zu minimieren.

Wir wollen unser Wissen den Klassenlehrpersonen weitergeben. Vielen von ihnen ist der Begriff ‚Resilienz‘ noch fremd. Durch gezielte Information, allenfalls durch Vorträge, wollen wir ihnen und anderen an der Erziehung Beteiligten Zugang zum Thema verschaffen. In der Teamarbeit können basierend auf einem Grundwissen viele verschiedene Unterrichtsinhalte angeboten werden. Es geht uns darum, dass Lehrpersonen die vielfältigen Unterrichtsmaterialien, die sie bereits jetzt brauchen, auf den Gehalt der Resilienzförderung untersuchen und die Resilienz dadurch gezielt fördern können. Die wichtigen Resilienzfaktoren geben uns allen wichtige Instrumente für die Resilienzförderung in die Hand.

17.2 Visionäre Ziele

Resilienzförderung ist effizienter, wenn sie nicht von einer einzigen Lehrperson angegangen wird. Sie soll vielmehr als Aufgabe eines ganzen Teams gesehen werden.

Wustmann (2009) erachtet es als wichtig, dass ein präventives Vorgehen in Kindertageseinrichtungen flächendeckend gewährleistet ist. Sie formuliert folgende wichtige Aspekte für die Umsetzung (vgl. S. 150):

- *Stärkere Verbreitung des positiven Bildes vom Kind*

Kinder sind fähig und kompetent, auch schwierige Lebenssituationen zu meistern. Dies gelingt ihnen umso besser, wenn sie in ihren Bewältigungsprozessen und in der Entwicklung der wichtigen Lebenskompetenzen frühzeitig unterstützt und bestärkt werden.

- *Gewährleistung und Verbesserung der Rahmenbedingungen*
Die Rahmenbedingungen im personellen, materiellen Bereich und in Bezug auf räumliche Kapazitäten müssen so vorhanden sein, dass eine umfassende Resilienzförderung gewährleistet werden kann.
- *Verankerung des Themas ‚Resilienz‘ in Ausbildungslehrplänen von pädagogischen Fachkräften*
- *Qualifizierungsangebote für pädagogische Fachkräfte*
Die Lehrpersonen sollen im Hinblick auf Früherkennung, Wahrnehmung und Beobachtung von Entwicklungsrisiken und gefährdeten Kindern, sowie im Hinblick auf eltern- und familienorientiertes Arbeiten weitergebildet werden.
- *Verstärkte Angebote zur frühzeitigen Förderung elterlicher Erziehungskompetenzen*
- *Stärkere Vernetzung*
Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen stärker mit anderen psychosozialen, medizinisch-gesundheitlichen und kommunalen Einrichtungen vernetzt sein.
- *Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes*
Eine Einrichtung, eine Schule soll ein Konzept erarbeiten, in dem die Förderung der Resilienz in Bezug auf die genannten Aspekte beschrieben wird.

Wir sind der Meinung, dass diese Ziele auch in der Volksschule verfolgt werden können und für die gezielte Förderung der Resilienz unabdingbar sind.

Spannend und bereichernd wäre auch eine Auseinandersetzung des ganzen Teams mit der eigenen Resilienz. Hier ginge es auch um die Frage nach der Work-life-balance und eigenen Copingstrategien im Umgang mit schwierigen Schulsituationen.

18. Schlussgedanken

Es gibt viele Metaphern, welche die Resilienz beschreiben. Das zarte Pflänzchen, das unser Titelbild zierte, wächst allen Umständen zum Trotz aus einer Spalte heraus. Es findet offenbar Erde und Nahrung an diesem, wie es scheint, fruchtlosen Ort. Auch das Sinnbild des Stehaufmännchens gefällt uns gut. Es symbolisiert den empfindsamen Menschen, der durch Ereignisse in seinem Leben geprägt wird. Es kann vorkommen, dass er sich in einer schwierigen Lebenssituation beugen muss. Wenn er aber seine persönlichen inneren Kräfte nutzen kann und von liebevollen, hilfsbereiten Menschen unterstützt wird, ist es ihm möglich, wieder aufzustehen. Es kann sein, dass er aus dem Wiederaufstehen Kräfte schöpfen und diese für ein nächstes schwieriges Ereignis nutzen kann. In diesem Sinne schliessen wir unsere Arbeit mit einem Zitat von Camus ab.

Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.

Albert Camus

LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittlverlag.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Lücking C. (2007). *Von den Stärken ausgehen.... Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderdiagnostik. Ein Plädoyer für andere Denkgewohnheiten und eine veränderte Praxis*. Dortmund: Löer Druck GmbH.
- El-Bira, J. (2011). *Das Zimmer meines Sohnes*. Internet:
<http://www.moviemaze.de/filme/317/das-zimmer-meines-sohnes.html> [11.12.2011]
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern. (1999). *Lehrplan Kindergarten für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern*. Bern: Lehrmittel- und Medienverlag.
- Fausch, S. (2010). *Fachveranstaltung Kinder und Häusliche Gewalt*. Internet:
<http://www.frauenhaus-luzern.ch/fachveranstaltung/> [12.12.2011]
- Fingerle, M. (2011). Die Verwundbarkeit des Resilienzkonzept – und sein Nutzen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 2/2011, S. 122-135.
- Frei, R. (2009). *Wissenschaftliches Schreiben*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Freyberg, Th. & Wolff, A. (2011). Zur Kritik von Ressourcenansatz und Resilienzkonzept. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 2/2011, S. 136-151.
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Frick, J. (2009). *Ergebnisse der Resilienzforschung und Transfermöglichkeiten für die Selbstentwicklung als Erziehungspersonen*. Zeitschrift für Individualpsychologie, 4/2009, S. 391-409.
- Frick, J. (2011). *Resilienz und Resilienzförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Pädagogische Hochschule.
- Frischknecht, S., Renggli-Moser, P. & Stauffer, K. (2010). *Förderung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext*. Unveröffentlichte Masterthese, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönna-Böse, M. (2009). *Resilienz*. München: Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T., & Rönna, M. (2007). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRiK : Trainingsmanual für ErzieherInnen*. München: Reinhardt.
- Gallin, P. & Ruf, U. (1990). *Sprache und Mathematik in der Schule. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz*. Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.
- Götte, R. (2007). *Sprache und Spiel im Kindergarten. Praxis der ganzheitlichen Sprachförderung im Kindergarten* (9., vollständig überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Greeff, A. (2008). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit stärken- Leistung steigern. Praktische Materialien für die Grundschule*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.

- Grotberg, E. (2011). Anleitung zur Förderung der Resilienz von Kindern – Stärkung des Charakters. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 51-101). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Guldimann, T. & Hauser, B. (2005). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. Münster: Waxmann.
- Klöck, I. & Schorer, C. (2010). *Übungssammlung Frühförderung. Frühförderung interdisziplinär. Kinder von 0-6 heilpädagogisch fördern*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Krause, C. (2009). *Das Ich-bin-ich-Programm. Selbstwertstärkung im Kindergarten mit Pauline und Emil*. Düsseldorf: Cornelsen Verlag.
- Lindmeier, Ch. & Weiss, H. (2011). Resilienz zwischen Mythos und Realität. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 2/2011, S. 119-120.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Petermann, F. (2000). Soziale Kompetenz. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. (S. 760-770). Göttingen: Hogrefe.
- Rönnau-Böse, M., & Fröhlich-Gildhoff, K. (2010). *Resilienzförderung im Kita-Alltag. Was Kinder stark und widerstandsfähig macht*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Schwalb, R. (2010). *Kinder fördern mit Märchen, Reimen und Geschichten. Ganzheitliche Sprachförderung in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Selden, B. (2010). Strapazierfähige Seelen. *Fritz und Fränzi*, 1/2010, S. 27-30.
- Walt, M. & Wildhirt, S. (2006). *Eigenständiges Lernen und soziale Verantwortung fördern. Bausteinheft 6. Sommersemester LLB S1*. Luzern: Pädagogische Hochschule.
- Welter-Enderlin, R., & Hildebrand, B. (Hrsg.). (2010). *Resilienz- Gedeihen trotz widriger Umstände*. (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Wustmann, C. (2009). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (2. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Wustmann, C. & Simoni, H. (2010). Frühkindliche Bildung und Resilienz. In M. Stamm, & D. Edelmann, (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* Zürich: Rüegger Verlag.
- Zander, M. (2011). Einleitung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 8-30). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zimbardo, G. & Gerrig, R. J. (2004). *Psychologie* (16., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium.
- Zollinger, B. (Hrsg.). (2008). *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (3. Auflage). Bern: Haupt.

ANHANG

ANHANG A: Angebote der Eltern- und Familienbildung

Angebote der Eltern- und Familienbildung	
Titel	Autor/ Jahr
<i>Parent Effectiveness Training (PET)</i>	Gordon (1978)
<i>Systematic Training for Effective Parenting (STEP)</i>	Dinkmeyer, McKay & Dinkmeyer (2001)
<i>Triple P – Positive Parenting Program</i>	Sanders, Markie-Dadds & Turner (1999)
<i>Early Childhood Parenting Skills Program (ECPS)</i>	Abidin (1996)
<i>Stressmanagement im Erziehungsalltag (Konzept)</i>	Schwarzer, Meissen & Buchwald (2001)
<i>Starke Eltern – Starke Kinder (Elternkurs)</i>	Honkanen-Schobert & Jennes- Rosenthal (2000); Tschöpe- Scheffler & Niermann (2002)
<i>Familienteam – Das Miteinander stärken (Elternkurs)</i>	Graf (2003)

(vgl. Wustmann, 2009, S. 138- 139).

ANHANG B: Auszug aus den Lehrplänen für die Kindergartenstufe der Kantone Zürich und Bern: Lernziele Soziale Kompetenz

Kanton Zürich:

KINDERGARTENSTUFE • IDENTITÄT, SOZIALES UND WERTE		Seite 31
Basiskompetenzen		
Identität, Selbstbild		
1	Das Kind sieht sich als Mitglied einer Familie, einer Kindergartenklasse, einer Geschlechts- und Altersgruppe und je nachdem einer bestimmten Herkunftsgesellschaft.	
2	Das Kind kann anhand seiner eigenen Lebensgeschichte sowie an Ereignissen aus der Geschichte ihm naher Menschen (Eltern, Grosseltern, Verwandte usw.) früher und heute unterscheiden.	
3	Das Kind kann in Ansätzen einen Perspektivenwechsel vollziehen; es erkennt in konkreten Situationen, dass andere Menschen (unter Umständen) andere Absichten, einen anderen Informationsstand, ein anderes Vorwissen und andere Vorstellungen, Gefühle und Motivationen haben als es selbst.	
4	Das Kind ist fähig, sowohl seine eigenen Emotionen verbal und nonverbal auszudrücken, als auch die Emotionen anderer Kinder wahrzunehmen und zu deuten.	
5	Das Kind weiss, dass schwierige Situationen und Misserfolge zum Leben gehören, und es kann angemessen damit umgehen.	
6	Das Kind kann eigene Bedürfnisse kurzfristig zugunsten eines gemeinsamen Anliegens zurückstellen.	
7	Das Kind kann sich über einige Zeit in eine Tätigkeit vertiefen und entwickelt Ausdauer in der Bearbeitung von Aufgaben.	
Soziales Handeln		
8	Das Kind ist mit seiner Umgebung vertraut; es kennt ausgewählte Örtlichkeiten und Institutionen und kann den Weg von zu Hause in den Kindergarten selbständig bewältigen.	
9	Das Kind ist fähig, in der Kindergartengruppe Beziehungen aufzubauen, zu erhalten und durch sein Verhalten positiv mitzugestalten.	
10	Das Kind begreift sich selbst als aktives Mitglied einer Gemeinschaft, das seine Bedürfnisse und Anliegen zum Ausdruck bringt, das Rechte und Pflichten hat und etwas bewirken kann.	
11	Das Kind ist fähig, die Regeln des Zusammenlebens und solche, die im Spiel gesetzt werden, einzuhalten und kann Meinungsverschiedenheiten und Konflikte auf konstruktive Art lösen.	
Werte und Normen		
12	Das Kind (an)erkennt, dass in unterschiedlichen sozialen Gemeinschaften (Familie, Kindergarten, Gleichaltrigengruppen, Religions- und Sprachgemeinschaften) auch unterschiedliche Normen gelten; es bewältigt die Übergänge und anerkennt die Regeln und Abläufe.	
13	Das Kind geht mit Personen, Tieren, Pflanzen und Materialien sorgsam und wertschätzend um.	

Kanton Bern:

Leitideen zur Sozialkompetenz	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder entwickeln elementare Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit anderen weiter. • Die Kinder sammeln soziale Erfahrungen in einer grossen Gruppe. 	
Richtziele	Grobziele
<i>Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme weiterentwickeln</i>	<ul style="list-style-type: none"> - An Freud und Leid der andern Anteil nehmen - Andere Meinungen anhören und respektieren lernen - Sich immer besser in die Lage des Gegenübers versetzen können - Körperliche und psychische Grenzen respektieren lernen
<i>Beziehungen eingehen, Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sich als Teil einer Gruppe erleben, gemeinsame Entscheidungen treffen lernen - Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und geniessen - Schutz und Hilfe in der Gemeinschaft erfahren und selber anbieten - Notwendige Regeln des Zusammenlebens anerkennen und einhalten
<i>Kommunikationsfähigkeit differenzieren</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mit verbalen und nonverbalen Elementen der Kommunikation experimentieren - Eigene Anliegen, Gefühle und Ansichten zum Ausdruck bringen - Sprechenden Personen zuhören - Den Wissensstand des Gegenübers beim Erzählen zunehmend berücksichtigen lernen - Mit anderssprachigen Menschen kommunizieren - Einfache Gesprächsregeln einhalten
<i>Mit Konflikten umgehen lernen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Interessen und Meinungen ausdrücken, andere Meinungen und Interessen anhören und berücksichtigen lernen - Ansprüche und Bedürfnisse aufschieben oder durchsetzen - Mit Wut und Enttäuschung umgehen lernen - Bedrohungen erkennen und sich dagegen wehren - Nach angemessenen Konfliktlösungen suchen
<i>Werthaltungen erfahren, Werthaltungen aufbauen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Werte für das Zusammenleben im Kindergarten kennen und berücksichtigen - Verschiedenen Werten und Werthaltungen begegnen - Eigene Meinungen äussern lernen - Existenzielle Erfahrungen thematisieren
<i>Verständnis für Verschiedenartigkeit von Menschen weiterentwickeln</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lebenssituationen verschiedener Menschen kennen lernen - Interesse und Verständnis für unterschiedliche Lebensweisen entwickeln - Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Lebensweisen erfahren und besprechen - Die Einzigartigkeit der Individuen erfahren - Offenheit ändern gegenüber erhalten oder gewinnen - Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der Geschlechter erleben und thematisieren

ANHANG C: Materialien für die Resilienzförderung

Resilienzförderungsprogramme			
Titel	Untertitel /genauere Beschreibung	Altersstufe	Autor / Verlag
Selbstwertgefühl	Praktische Unterrichtsvorschläge und Übungen zur Förderung des Selbstwertgefühls	1. und 2. Schuljahr	T. Dalgleish / Auer
Wir, Ihr und Ich	Gesundheitsförderung in der Schule	1. bis 6. Schuljahr	Autorenteam / Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen
Hallo, wie geht es dir?	Gefühle ausdrücken lernen; Merk- und Sprachspiele, Pantomimen und Rollenspiele	1. Kindergarten bis 3. Klasse	U. Reichling & D. Wolters / Verlag an der Ruhr
Stopp	Kinder gehen gewaltfrei mit Konflikten um.	1. bis 4. Klasse	K. Hoffmann, V. von Lilienfeld-Toal, K. Metz & K. Kordelle-Elfner / Persen Verlag

Bilderbücher und Geschichten		
Titel	Kurze inhaltliche Beschreibung	Autor / Verlag
Mutig, mutig	Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz wollen durch Mutproben herausfinden, wer der Mutigste von allen ist. Der Spatz sagt, dass er nicht mitmacht. Das finden die Freunde sehr mutig und bejubeln der Spatz.	Lorenz Pauli / Atlantis
Der Regenbogenfisch	Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden Schuppenkleid der allerschönste Fisch im ganzen Ozean. Da er aber auch eitel und stolz ist, wird er mit der Zeit immer einsamer. Da merkt er, dass man Freunde nicht durch Schönheit gewinnen kann. Er überwindet seinen Stolz und beginnt, seine Glitzerschuppen an die anderen Fische zu verteilen.	Marcus Pfister / NordSüd
Das Apfelmännchen	Ein Mann entdeckt nach langem Warten eine einzige Apfelblüte an seinem Baum. Daraus entsteht ein Apfel, der immer grösser wird. Das Apfelmännchen muss sich nun überlegen, was es mit seinem viel zu gross geratenen Apfel machen soll. Schliesslich findet er eine Lösung und zudem auch Lebenszufriedenheit.	Janosch / NordSüd

Sturm-Stina	In den Ferien bei ihrem Opa sammelt Stina alles was das Meer anspült. Als ein Sturm aufzieht, geht das Mädchen ohne ihren Opa nach draussen und bekommt Angst. Der alte Mann findet sie. Zusammen und gut angezogen geniessen die beiden das Unwetter und finden dabei schöne Sachen am Meeresufer.	Lena Anderson / CBJ-Verlag
Mimi und Brumm als Strassenmusikanten	Der Bär und die Maus brauchen dringend Geld um ihr kaputtes Dach zu flicken. Sie beschliessen, Strassenmusik zu machen. Das braucht ein bisschen Mut doch schlussendlich verdienen sie so viel, dass sie wieder einmal richtig einkaufen gehen können.	Gabrielle Vincent / Sauerländer Verlag
Wenn die Ziege schwimmen lernt	Die Lehrer der Tierschule unterrichten alle Schüler in den Fächern: Schwimmen, Fliegen, Rennen und Klettern. Doch kein Schüler kommt mit allen Aufgaben gleich gut zurecht. Als die Lehrer ihre vermeintlich unfähigen Schüler verlassen, merken die Tiere, wie schön es ist, wenn alle das machen können, was sie am besten können.	Nele Moost & Pieter Kunstreich / Beltz
Das schwarze Huhn	Alle weissen Hühner machen sich über das schwarze Huhn lustig, das nicht nur anders aussieht, sondern auch noch seltsam geformte Eier legt. Darüber ist das schwarze Huhn sehr traurig und es versteckt sich im letzten Winkel des Stalles. Nur der Osterhase findet Gefallen an den stern- und herzförmigen Eiern und legt sie als ganz besondere Ostereier in das Nest des Königs.	Martina Schlossmacher / NordSüd
Elmar	Elmar ist ein bunter Elefant. Alle Elefanten, alle Tiere des Urwaldes kennen Elmar, und wenn er auftaucht, ist es meist lustig.	David McKee / Thienemann
Der kleine Seefahrer	Der grösste Wunsch des kleinen John ist es, seinen Vater beim Fischfang aufs Meer zu begleiten. Eines Tages versteckt er sich im Laderaum des Schiffes. Doch dort ist nicht alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Der Vater freut sich, seinen Jungen bei sich zu haben und zusammen mit ihm übersteht der kleine Junge die Fahrt auf hoher See.	Theresa Tomlinson / Moritz
Mäuse Märchen - Riesen Geschichte	Niemand will mit der kleinen Maus befreundet sein, weil ihr grosser Mut den Artgenossen suspekt ist. So macht sie sich auf die Suche nach einem Freund. Auch der Riese Bartolo kämpft mit seiner Einsamkeit. Er lebt ebenfalls im Wald, fürchtet sich jedoch vor jedem Tier, sogar vor Drachen und Löwen, obwohl es die gar nicht gibt. Als sich die beiden einen Platz zum Schlafen suchen, begegnen sie sich.	Annegert Fuchshuber/ Thienemann
Lauf, kleiner Spatz	Der Spatz und die Maus sind Freunde und geniessen ihr sorgloses Leben. Eines Tages gerät der Spatz in einen Gewittersturm und wird dabei schwer verletzt. Seine Freunde, die Maus und der Rabe, pflegen ihn und sprechen ihm Mut zu. Nachdem seine Narben verheilt sind, begreift der Spatz, dass er nie mehr fliegen kann. Er verzweifelt fast daran, merkt aber bald, dass zusammen mit seinen zwei Freunden und einer grossen Portion Lebensmut fast alles möglich ist.	Brigitte Wninger & Julia Ginsbach/ Pro Juventute

Filme		
Titel	Kurze inhaltliche Beschreibung	Regie, Ort und Jahr
<i>Risikokinder – bleibe stark, egal was passiert</i>	Der Film portraitiert vier junge Menschen im Alter von 19 bis 29 Jahren, die als Kinder zu Hause Gewalt erleben mussten und heute trotzdem stark und engagiert im Leben stehen. Eindrücklich und berührend schildern Jasmin, Harley, Bogdan und Remo, wie sie ihre von Gewalt geprägte Kindheit erlebt haben. Der unberechenbare Vater, das Schweigen über die Situation zu Hause, die Flucht mit ihren Müttern ins Frauenhaus sind ebenso Themen wie die erlebte Unterstützung, die stärkenden Beziehungen und gewählten Strategien, die ihnen im Leben weitergeholfen haben (vgl. Fausch, 2010).	Ursula Brunner, Luzern, 2010
Spielfilme (ab 12 Jahren)		
<i>Das Zimmer meines Sohnes</i>	Ein Psychoanalytiker führt mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn ein harmonisches Leben. Als der Sohn eines Tages bei einem Tauchunfall ums Leben kommt, ändert sich das Leben in der Familie schlagartig: Jeder versucht, mit der Tragödie für sich fertig zu werden, woran die Familie letztlich zu zerbrechen droht (vgl. El-Bira, 2011).	Nanni Moretti, Frankreich/Italien, 2001
<i>Drei Farben - Blau</i>	Bei einem Unfall verliert eine Frau ihren Mann und ihre Tochter. Sie muss ihr Leben neu organisieren. Nach einer verzweifelten Lebensphase, findet sie den Weg zurück ins Leben.	Krzystof Kielowski, Frankreich/Polen/Schweiz, 1993
<i>Sein Bruder</i>	Mit Hilfe seines Bruders lernt ein kranker Mann, das Leben loszulassen und das Sterben zu akzeptieren.	Patrice Chéreau, Frankreich, 2003